

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

МАТЕРИАЛЫ II
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-
КОНФЕРЕНЦИИ

ТОМ I

Донецк-2015

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ»
Кафедра инновационного менеджмента и управления проектами

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Магистратура государственного управления ДонНТУ

ФГАОУ ВПО "СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.К.
АММОСОВА"

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА: УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

МАТЕРИАЛЫ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ИНТЕРНЕТ- КОНФЕРЕНЦИИ

ТОМ I

30 октября 2015 года

УДК 351.82
ББК Х401
П79

Инновационное развитие общества: управление проектами и интеллектуальной собственностью: материалы II Международной научно-практической интернет-конференции, г.Донецк, 30 октября 2015 г., ДонГУУ / под. ред. Л.Б.Костровец. – Донецк: ДонГУУ, 2015. - 207 с.

DOI e.g. 10.1234/foo.bar

Редакционный совет:

Костровец Л.Б. – главный редактор, д.э.н., доцент

Дорофиенко В.В. – зам. главного редактора, д.э.н. профессор

Редакционная коллегия

Костровец Л.Б. – главный редактор, д.э.н., доцент

Дорофиенко В.В. – зам. главного редактора, д.э.н. профессор

Пономаренко Е.В. -, д.гос.упр., профессор

Пономаренко Б.Т. – д.и.н., профессор

Морозов Е.Л. – к.гос.упр., доцент

Сборник содержит материалы научных докладов представленных на II Международной научно-практической интернет-конференции «Инновационное развитие общества: управление проектами и интеллектуальной собственностью». Раскрыты особенности методологии управления инновационными программами и проектами, рассмотрен опыт реализации проектов и программ в условиях кризиса. Исследованы практические аспекты внедрения информационных систем управления инновационными программами и проектами. Определены проблемные вопросы управления интеллектуальной собственностью в современных условиях. Рассмотрены прогрессивные формы и методы подготовки специалистов в области управления инновационными программами и проектами на современном этапе.

DOI e.g. 10.1234/foo.bar

СОДЕРЖАНИЕ

Антипов И.В., Кузнецов М.А.

ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ "ЮНОСТЬ". ЧАСТЬ 1. РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА.....7

Антипов И.В., Мягкая В.В.

ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ "ЮНОСТЬ". ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ, ФОРМАЛИЗАЦИЯ И УЧЕТ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ.....11

Антипов И.В., Драч И.В.

ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ "ЮНОСТЬ". ЧАСТЬ 3. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА.....14

Гридасова Е., Шкарупило Д.

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....16

Курепина А.А.

АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....19

Пылько Е.А., Евтушенко И.О.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ.....24

Пылько Е.А., Никитенко Я.К.

ПРОБЛЕМА ИННОВАЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ.....29

Шайда И.И.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА32

Митасова А.А.

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА УЛУЧШЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ36

Денисенко Е.А.

СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ40

Дарьева Д.В., Перевозчикова Н.А.

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ..45

Барыло И.В.

ЧАСТНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКЦИИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В ИДЕОЛОГИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ48

Маруха Е.О.

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ .52

Носелидзе Э.Э., Шумаева Е.А.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ.....55

Пылько Е.А.

ЭТАПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКРЫТЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....58

Безручко А. В.

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ62

Ляшова В.С.

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ МВА КАК МЕХАНИЗМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ БИЗНЕСА67

Пылько Е.А., Ширинова Э.А.

РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ69

Бабенко Г.С., Варакута В.В., Гридин С.В., Масюк Л.Н., Пархоменко Д.И.

ВЛИЯНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУСТРОЙСТВА ЖИЛЬЯ.....74

Красилова Н.Ю.

КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И МЕРЫ ПО ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В МАСШТАБАХ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.....82

Герасименко И.А.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....86

Гетманова О.Д.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК КОМПОНЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА90

Рыженкова А.Н., Бурлуцкий Б.В.

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К УСЛОВИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА93

Авдеенкова Е.С., Гайворонская И.С.

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....98

Ярославцева Т.А., Ширкова И.В.

РИСКИ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОФШОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ101

Гирявенко А.В., Ширкова И.В.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ СДЕЛОК104

Фомин Ю.В.

**КОНТРОЛЛИНГ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОТЫ
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.....107**

Шумаева Е.А., Фирсов В.А.

**ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДИК В
ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ115**

Усачева В. А., Шумаева Е. А.

**ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
.....121**

Балабанова Л.В., Гленская О.А.

**АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ
ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКОЙ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БОСМА»128**

Балабанова Л.В., Казымова Е.В.

**ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПАО «ВИНТЕР» И ЧАО «ГЕРКУЛЕС»)132**

Савельева О.А.

**СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК
ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА135**

Макаренко О.И., Веретенникова О.В.

**СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА138**

Евсейчик Т.И., Перевозчикова Н.А.

**ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА В
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ141**

Перевозчикова Н. А., Абрамцева Н. С.

**ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
.....144**

Апанасенко А.В., Искра Е.А.

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ)148**

Арчикова Ю., Вербицкая К.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АВТОРСКОГО ПРАВА РОССИИ И США152

Бабий В. А., Гамаюнов В. Г.

ИННОВАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА155

Гида Н., Гамаюнов В.Г

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ158

Даньшина Д.

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ.....162

Гужва Ю. А.

АСПЕКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ165

Вишневская С.

МАРКЕТИНГ В ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.....172

Ловинецкая В. В.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ178

Илькив В.

**ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
.....180**

Шабалина Н.

ИННОВАЦИЯ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ183

Сидоренко Н.А.

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ184**

Джура О.М.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА .190**

Науменко Е.В., Вишневская Е.Н.

**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА193**

Цит Т.В., Шумаева Е. А.

**УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....199**

Луганская В.Н., Шумаева Е.А.

**РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....202**

ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ "ЮНОСТЬ". ЧАСТЬ 1. РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ПРОЕКТА

Антипов И.В., д.т.н., проф., зав. отделом РАНИМИ

Кузнецов М.А.

Донецкий государственный университет управления

Дворец молодежи "Юность" был открыт 29 октября 1975 года. Таких дворцов было построено всего три в Советском Союзе. После 1991 года из них остался только один – в Донецке. Дворец проектировал Московский институт санаторно-курортных заведений. Таких дворцов, где можно одновременно провести пять мероприятий, в мире нет.

23 августа 2014 г. Дворец молодежи получил значительные разрушения в результате ведения боевых действий (рис. 1). В результате артобстрелов было выбито 85% стекол (около 6 тысяч квадратных метров).

Рис. 1. Дворец молодежи "Юность" до и после реализации проекта

Директор ДМ "Юность" Цавкаев В.Х. полагает, что восстановить дворец можно в три этапа: "в первый год – заменить внешние сети, а также полностью заменить фасад здания, а это 3 тысячи квадратных метров. То есть, стекольно-металлическую часть (*полностью разрушена, прим. авт.*) поменять на современные стекольные профили. А также заменить облицовочную плитку (*частично разрушена, прим. авт.*) и сделать кровлю. Второй этап – переделать фойе первого и второго этажа, спортивный зал, сцену и внутренние сети (*электро-снабжение, водоснабжение, канализация, прим. авт.*). Третий этап – сделать бассейн, учебные классы и так далее. За три года можно сделать всё" [1].

Цель проекта – в течение трех лет восстановить ДМ "Юность" и обеспечить его функционирование с получением максимальных финансовых и социальных выгод.

Жизненный цикл проекта три года:

- начало проекта: 1 января 2016 г.

- конец проекта: 31 декабря 2018 г.

Задачи:

1. Рассчитать критерии эффективности альтернативных вариантов проекта и выбрать вариант для реализации.
2. Проанализировать риски и рассчитать критерии эффективности проекта с учетом рисков.
3. Рассчитать показатели безубыточности проекта и выявить резервы для решения социальных проблем.

Участники проекта:

Инициатор проекта – Общественная организация "Молодая Республика" (лидер Сергей Кондрькинский)

Заказчик – Администрация города Донецка (глава Игорь Мартынов)

Инвестор – Центральный республиканский банк ДНР (председатель Ирина Никитина)

Управляющий проектом – ДМ "Юность" (директор Виталий Цавкаев)

Разработчик проекта – кафедра инновационного менеджмента и управления проектами Донецкого государственного университета управления

Команда проекта – студенты групп МНС-12-1, МНС-12-2, УСЭК-12

Менеджер по эффективности проекта – Максим Кузнецов (менеджер группы МНС-12-2)

Менеджер по проектным рискам – Виктория Мягкая (менеджер группы МНС-12-1)

Менеджер по безубыточности проекта – Илона Драч (менеджер группы УСЭК)

Исходные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные

Показатели	Идентификаторы	Значения	Единицы измерения
жизненный цикл проекта	n	3	год
дисконтная ставка	r	20	%
затраты на проект	C	8.000.000	руб.
выгоды проекта	B	12.000.000	руб.
стоимость реализованной продукции	T	12.000.000	руб.
количество реализованной продукции	Q	250.000	чел.
цена единицы продукции	p	48	руб./чел.
общие постоянные затраты	F	7.000.000	руб.
общие переменные затраты	V	1.000.000	руб.
переменные затраты на единицу продукции	V	4	руб./чел.

К рассмотрению приняты два альтернативных варианта реализации проекта, которые представлены в табл. 2 и 3. Затраты на проект, по мнению специалистов, могут составить около 8 млн. руб. Выгоды от проекта в размере 12 млн. руб. обусловлены оказанием платных услуг населению при средней посещаемости 250-300 чел. в день и средней стоимости услуг 48 руб. на одного человека. Дисконтная ставка $r=0,2$ принята с учетом ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации [2] и учетной ставки Национального Банка Украины [3].

Таблица 2

Год	2016	2017	2018	Σ
n, период	1	2	3	
C_n , руб.	6.000.000	1.000.000	1.000.000	8.000.000
V_n , руб.	0	1.000.000	11.000.000	12.000.000

Таблица 3

Год	2016	2017	2018	Σ
n, период	1	2	3	
C_n , руб.	5.000.000	2.000.000	1.000.000	8.000.000
V_n , руб.	0	5.000.000	7.000.000	12.000.000

По варианту 1 Net Present Value (NPV) составляет:

$$NPV = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{B_k - C_k}{(1+r)^k} = \frac{0 - 6000000}{(1+0,2)^0} + \frac{1000000 - 1000000}{(1+0,2)^1} + \frac{11000000 - 1000000}{(1+0,2)^2} = 940\,000 \text{ руб.} \quad (1)$$

По варианту 2 NPV составляет:

$$NPV = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{B_k - C_k}{(1+r)^k} = \frac{0 - 5000000}{(1+0,2)^0} + \frac{5000000 - 2000000}{(1+0,2)^1} + \frac{7000000 - 1000000}{(1+0,2)^2} = 1670\,000 \text{ руб.} \quad (2)$$

Дисконтированные выгоды (NPV) варианта 2 составляют 1.670.000 руб. (1), что больше, чем дисконтированные выгоды варианта 1, которые составляют 940.000 руб. (2). Поэтому, для расчета других критериев эффективности проекта принимается вариант 2.

По варианту 2 внутренняя норма рентабельности Internal Rate of Return (IRR) составляет:

$$IRR = r_+ + \frac{NPV_+(r_- - r_+)}{NPV_+ - NPV_-} = 0,2 + \frac{1670000 \cdot (0,6 - 0,2)}{1670000 - (-780000)} = 0,47 \Rightarrow IRR = 47\%, \quad (1)$$

где, $r_+ = 20\%$ – дисконтная ставка при которой $NPV > 0$; $r_- = 60\%$ – дисконтная ставка, при которой $NPV < 0$; $NPV_+ = 1670000$ руб. при дисконтной ставке 20% ; $NPV_- = -780000$ руб. при дисконтной ставке 60% .

Коэффициент выгод-затрат Benefit Cost Ratio (BCR):

$$BCR = \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{B_k}{(1+r)^k}}{\sum_{k=0}^{n-1} \frac{C_k}{(1+r)^k}} = \frac{\frac{0}{(1+0,2)^0} + \frac{5000000}{(1+0,2)^1} + \frac{7000000}{(1+0,2)^2}}{\frac{5000000}{(1+0,2)^0} + \frac{2000000}{(1+0,2)^1} + \frac{1000000}{(1+0,2)^2}} = 1,23. \quad (2)$$

Период окупаемости проекта Pay Back Period (PBP):

$$PBP = \frac{-\ln \left[1 - \frac{r}{IRR} \cdot \left(1 - \frac{1}{1+IRR} \right) \right]}{\ln(1+r)} = \frac{-\ln \left[1 - \frac{0,2}{0,47} \cdot \left(1 - \frac{1}{1+0,47} \right) \right]}{\ln(1+0,2)} = 0,81, \quad (3)$$

то есть, $0,81$ жизненного цикла проекта. Поскольку жизненный цикл проекта – 3 года (36 месяцев), то период окупаемости проекта составит 2 года 5 месяцев.

Расчеты выполнены без учета проектных рисков. Далее необходимо решить вторую задачу – проанализировать риски и рассчитать критерии эффективности проекта с учетом рисков.

Список литературы

1. Ломать, не строить? "Юности" – какую новую жизнь? URL: http://zadonbass.org/news/all/message_70552 (дата обращения: 10.11.2015)
2. Центральный банк Российской Федерации URL: <http://www.cbr.ru> (дата обращения: 10.11.2015)
3. Национальный банк Украины URL: <http://www.bank.gov.ua> (дата обращения: 10.11.2015)

ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ "ЮНОСТЬ". ЧАСТЬ 2. АНАЛИЗ, ФОРМАЛИЗАЦИЯ И УЧЕТ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ

Антипов И.В., д.т.н., проф., зав. отделом РАНИМИ
Мягкая В.В.

Донецкий государственный университет управления

Процессы принятия решений в управлении проектами происходят в условиях неопределенности, обусловленной следующими факторами: неполное знание всех параметров проекта для выбора оптимального решения; невозможность полного и точного учета даже доступной информации; случайность поведения внешней и внутренней среды проекта; субъективные факторы. Поэтому реализация проекта осуществляется в условиях неопределенности и рисков. Эти две категории взаимосвязаны.

Неопределенность – неточность информации об условиях реализации проекта, соответственно, затратах и выгодах. Неопределенность в количественном (формализованном) выражении подразумевает возможность отклонения результата от ожидаемого значения как в меньшую, так и в большую сторону [1].

Вероятность – численно измеримая возможность достижения благоприятного результата (цели проекта). Риск – численно измеримая возможность неблагоприятных результатов (не достижения цели проекта). При этом, суммарное значение численно измеренной вероятности и риска равно единице.

В проекте восстановления Дворца молодежи "Юность" возможны следующие группы рисков: технические, политические, юридические, финансовые, маркетинговые, строительные, эксплуатационные, специфические (демографические, культурологические и др.), риски обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) и др.

Существуют два подхода к определению вероятности нежелательных событий: объективный и субъективный. Объективный подход основан на вычислении частоты, с которой тот или иной результат был получен в аналогичных условиях. Субъективный подход основан на предположении определенного результата с учетом имеющегося опыта (апостериори), интуиции и знаний независимых от опыта (априори), на основании которых делается предположение о вероятности событий.

Анализ проектных рисков подразделяется на качественный – описание всех возможных рисков проекта и оценку потенциальных областей возникновения рисков; и количественный – расчеты изменений эффективности проекта с учетом рисков. При этом выполняется формализация рисков, т.е. представление проектных рисков в виде формальной системы

или исчисления [2]. Перед формализацией рисков выполняется их измерение, т.е. присвоение каждому риску количественного значения.

Количественная оценка рисков в проекте восстановления Дворца молодежи "Юность" выполнена с помощью экспертного анализа. Для этого был произведен опрос группы экспертов, которые оценили проект в каждом периоде его реализации. Получены следующие значения вероятностей (р): 1-й и 2-й периоды – по 30%, 3-й период – 40%.

Методологической базой формализации проектных рисков является рассмотрение исходных данных как ожидаемых значений случайных величин с известными законами вероятностного распределения. Закон распределения случайной величины показывает соответствие между возможными значениями дискретной случайной величины и их вероятностями. К основным показателям, характеризующим закон распределения случайной величины (x) относятся: математическое ожидание $M(x)$, дисперсия $D(x)$, среднее квадратичное отклонение $\sigma(x)$ и коэффициент вариации $var(x)$. В качестве значений случайной величины рассматриваются дисконтированные выгоды Net Present Value (NPV) проекта.

Для варианта 2 проекта восстановления Дворца молодежи "Юность" математическое ожидание NPV:

$$\begin{aligned} M(NPV) &= \sum_{k=1}^n NPV_k \cdot p_k = \\ &= -5000000 \cdot 0,3 + 2500000 \cdot 0,3 + 4170000 \cdot 0,4 = 918000 \text{ руб.} \end{aligned} \quad (1)$$

Дисперсия NPV:

$$\begin{aligned} D(NPV) &= \sum_{k=1}^n [NPV_k - M(NPV)]^2 \cdot p_k = \\ &= (-5000000 - 918000)^2 \cdot 0,3 + (2500000 - 918000)^2 \cdot 0,3 + (4170000 - 918000)^2 \cdot 0,4 = 15,49 \end{aligned} \quad (2)$$

Среднее квадратичное отклонение NPV:

$$\sigma(NPV) = \sqrt{D(x)} = \sqrt{15,49} = 3,94 \quad (3)$$

Коэффициент вариации NPV:

$$var(NPV) = \frac{\sigma(x)}{M(x)} = \frac{3,94}{0,918} = 4,3 \quad (4)$$

Для варианта 1 аналогичные показатели составляют:

$$\begin{aligned} M(NPV) &= \sum_{k=1}^n NPV_k \cdot p_k = \\ &= -6000000 \cdot 0,3 + 0 \cdot 0,3 + 6940000 \cdot 0,4 = 976000 \text{ руб.} \end{aligned} \quad (5)$$

$$D(\text{NPV}) = \sum_{k=1}^n [\text{NPV}_k - M(\text{NPV})]^2 \cdot p_k = \quad (6)$$

$$= (-6000000 - 976000)^2 \cdot 0,3 + (0 - 976000)^2 \cdot 0,3 + (6940000 - 976000)^2 \cdot 0,4 = 29,11$$

$$\sigma(\text{NPV}) = \sqrt{D(x)} = \sqrt{29,11} = 5,39 \quad (7)$$

$$\text{var}(\text{NPV}) = \frac{\sigma(x)}{M(x)} = \frac{5,39}{0,976} = 5,5 \quad (8)$$

Для варианта 1 $M(\text{NPV})$ на 6% больше, чем $M(\text{NPV})$ варианта 2, но $\text{var}(\text{NPV})$ варианта 1 на 28% больше, чем $\text{var}(\text{NPV})$ варианта 2. Отличие в выгоде вариантов незначительное, следовательно принимается вариант 2, при котором меньше риск не достижения цели проекта.

С учетом рисков критерии эффективности проекта восстановления Дворца молодежи "Юность" составят:

$$\text{IRR} = r_+ + \frac{\text{NPV}_+(r_- - r_+)}{\text{NPV}_+ - \text{NPV}_-} = 0,2 + \frac{918000 \cdot (0,4 - 0,2)}{918000 - (-780000)} = 0,31 \Rightarrow \text{IRR} = 31\% \quad (9)$$

$$\text{PBP} = \frac{-\ln\left[1 - \frac{r}{\text{IRR}} \cdot \left(1 - \frac{1}{1 + \text{IRR}}\right)\right]}{\ln(1 + r)} = \frac{-\ln\left[1 - \frac{0,2}{0,31} \cdot \left(1 - \frac{1}{1 + 0,31}\right)\right]}{\ln(1 + 0,2)} = 0,94 \quad (10)$$

то есть, 0,94 жизненного цикла проекта. Поскольку жизненный цикл проекта – 3 года (36 месяцев), то наиболее вероятный период окупаемости проекта составит 2 года 10 месяцев.

Таким образом, к реализации принимается вариант 2 проекта восстановления Дворца молодежи "Юность". При этом, наиболее вероятные дисконтированные выгоды составят 918000 руб., внутренняя норма рентабельности 31%, а период окупаемости проекта – 2 года 10 месяцев.

Результаты анализа рисков изложены в специальном разделе проекта, который включает использовавшиеся исходные данные, процедуры анализа рисков, качественную и количественную оценку рисков, мероприятия по управлению рисками, описание структуры распределения рисков между участниками проекта.

Для решения третьей задачи необходимо рассчитать показатели безубыточности проекта и выявить резервы для решения социальных проблем.

Список литературы

1. PMBOK® Guide and Standards URL: <http://www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards.aspx> (дата обращения: 13.11.2015)

2. Антипов И.В. Новые подходы к формализации рисков в проектном анализе / Инновационная модель развития промышленного региона: проекты, управление, результаты. - Донецк: ДонГУУ, 2007. – С. 287-292.

ПРОЕКТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ "ЮНОСТЬ". ЧАСТЬ 3. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ПРОЕКТА

Антипов И.В., д.т.н., проф., зав. отделом РАНИМИ

Драч И.В.

Донецкий государственный университет управления

Анализ безубыточности проекта устанавливает, при каких объемах производства и реализации продукции (услуг) проект будет рентабельным и обеспечит получение прибыли [1]. При этом рассчитываются следующие показатели:

- минимальный объем производства и реализации продукции (услуг);
- минимальная цена реализации продукции (услуг);
- запас безопасности проекта в вещественных (продукция, услуги) и стоимостных показателях.

Минимальные объем реализации услуг (Break Even Point, BEP) для проекта восстановления ДМ "Юность" составит:

$$BEP = \frac{F}{p - v} = \frac{7\,000\,000}{48 - 4} = 159\,091 \text{ чел.} \quad (1)$$

Т.е., если в течение жизненного цикла проекта будут оказаны услуги 159091 посетителю по средней цене 48 руб./чел., то проект будет безубыточным (бесприбыльным).

При этом запас безопасности проекта (Safety Margin, SM) составит:

$$SM = Q - BEP = 250\,000 - 159\,091 = 90\,909 \text{ чел.}; \quad (2)$$

$$SM = \left(1 - \frac{BEP}{Q}\right) \cdot 100 = \left(1 - \frac{159\,091}{250\,000}\right) \cdot 100 = 36\% . \quad (3)$$

Средняя минимальная цена реализации услуг составит:

$$BEP_F = \frac{F}{Q} + v = \frac{7\,000\,000}{250\,000} + 4 = 32 \text{ руб./чел.} \quad (4)$$

Запас безопасности проекта (Safety Financial Margin, SM_F) оставит:

$$SM_F = p - BEP_F = 48 - 32 = 16 \text{ руб./чел.}, \quad (5)$$

$$SM_F = \left(1 - \frac{BEP_F}{p}\right) \cdot 100 = \left(1 - \frac{32}{48}\right) \cdot 100 = 33\% . \quad (6)$$

Общее количество посадочных мест во ДМ "Юность" – 1.707. Из них: концертный зал – 1.075, спортивный зал – 450, балкон плавательного бассейна – 180. Предельная пропускная способность в проекте принимается 1.707 человек в день. То есть, при среднем количестве рабочих дней в году – 300, максимальное возможное количество посетителей по проекту за два года может составить около 1.000.000 чел. По оценкам специалистов, с учетом санитарных норм, правил пожарной безопасности, требований к местам массового скопления людей и др., реальное предельное количество посетителей составляет не более 300.000 человек (рис. 1).

Рис. 1. Графическое определение точки безубыточности проекта восстановления ДМ "Юность"

Социальные резервы в данном проекте заключаются в возможности снижения средней цены услуг на 33%. При этом, можно обеспечить бесплатное предоставление услуг для определенных категорий населения за счет варьирования стоимости услуг по разным направлениям: концертный зал, плавательный бассейн, спортзал, кружки по интересам и др.

Таким образом, реализация проекта восстановления Дворца молодежи "Юность" обеспечит поступление в бюджет города 918 тыс. рублей и позволит решить некоторые социально-экономические вопросы в регионе.

Список литературы

1. Абдукаримов И.Т. Точка безубыточности и маржа безопасности, методика их оценки, роль и значение при планировании прибыли // "Актуальные вопросы экономики и управ-

ления". – № 10 (056). – 2013. – С. 7-14.

ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Гридасова Е.

Шкарупило Д.

Научный руководитель: Курито О.В.

*Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени М.И. Туган-Барановского, г. Донецк*

В современных условиях развития и становления Донецкой Народной Республики особую актуальность имеет проблема организации и развития предпринимательской деятельности. Без формирования и подъема предпринимательства страна не сможет выйти из сложной экономической ситуации и не сможет подняться на путь устойчивого хозяйственного прогресса.

Целью исследования является изучение особенностей становления предпринимательства в Донецкой Народной Республике, а так же определение проблем, которые возникают на пути развития предпринимательства.

В течение последнего времени, ситуация в ДНР является достаточно сложной и нестабильной: военные действия, экономическая блокада, переход от украинской гривны и российскому рублю, потеря основных каналов сбыта и др. Особенным образом всё это влияет на хозяйственную деятельность.

Экономически выгодно и актуально, чтобы появление большого числа предприятий в республике привело к созданию новых рабочих мест, принесло реальные деньги в бюджет государства, что особенно важно, учитывая необходимость возрождения экономики страны в современных экономических и политических условиях.

Сегодня предприниматели столкнулись с рядом проблем: как зарегистрировать свою деятельность, рентабельной ли она будет, через какие каналы возможно осуществление сбыта и т.п. Все это говорит о том, что предпринимательство сейчас находится в затруднительной ситуации. А для ее стабилизации необходимо для начала обеспечить поддержку предпринимателей и показать готовность государства идти на активное взаимодействие с хозяйствующими субъектами.

Предпринимательство это в первую очередь неотъемлемая часть хозяйственной деятельности специалистов и руководителей предприятий, финансовых и коммерческих организаций, которая влияет на общество в целом. Важной функцией предпринимательства является его социальная функция, связанная с возможностью поглощать большую часть незанятой рабочей силы, снижать социальную напряженность, возникающую в условиях хронической безработицы, экономических кризисов.

К важнейшим чертам предпринимательства на современном этапе, следует отнести: независимость и самостоятельность хозяйствующих субъектов, инициативную деятельность, высокую степень риска и ответственность.

Министерство доходов и сборов ДНР определяет физические лица- предпринимателей как:

- а. лица резиденты, которые осуществляют предпринимательскую деятельность;
- б. лица резиденты, осуществляющие независимую предпринимательскую деятельность. [1]

Для того чтобы зарегистрироваться как физическое лицо, необходимы следующие документы: копия ИНН; информация о видах деятельности; форма регистрационных карточек. [2]

Если говорить о юридических лицах, то ими являются зарегистрированные в установленном законом порядке организации, которые имеют в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечают по своим обязательствам этим имуществом, могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде. [3]

Для регистрации юридического лица необходимы такие документы:

1. Формы регистрационных карточек.
2. Копии паспортов, справок о присвоении идентификационного номера учредителя, директора.
3. Документы, которые подтверждают местонахождение предприятия.
4. Протокол учредителей о создании предприятия.
5. Устав предприятия.
6. При формировании уставного фонда имуществом – перечень этого имущества с указанием его стоимости и указанием, какой учредитель какое имущество вносит.
7. Протокол о назначении директора. [4]

Однако необходимо отметить, что регистрация предприятия не является гарантией его успешного функционирования и развития в будущем. Предпринимательству также нужна поддержка для расширения, совершенствования и прогрессивного развития, для чего необходимо:

- ✓ качественное улучшение информационно-методической базы;
- ✓ проведение инвентаризации бездействующих производственных площадей крупных госпредприятий;
- ✓ разработка и распространение на этой основе различных экономических и правовых механизмов использования объектов государственной собственности субъектами предпринимательства;
- ✓ обеспечение правовых и организационных основ участия субъектов предпринимательства в приватизации федерального имущества.

Лицензирование предпринимательской деятельности в ДНР регулируется законом «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», который был принят Народным Советом Донецкой Народной Республики от 27 февраля 2015 года. Он определяет виды хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию, порядок их лицензирования, устанавливает государственный контроль в сфере лицензирования, ответственность субъектов хозяйствования и органов лицензирования за нарушение законодательства в сфере лицензирования. [5]

В соответствии с этим законом основными принципами государственной политики в сфере лицензирования предпринимательства являются:

- обеспечение равенства прав, законных интересов всех субъектов хозяйствования;
- защита прав, законных интересов, жизни и здоровья граждан, защита окружающей природной среды и обеспечение безопасности государства;
- установление единого порядка лицензирования видов хозяйственной деятельности;
- установление единого перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию. [5]

Исходя из выше сказанного, можно отметить, что на современном этапе становления ДНР в первую очередь необходимо создать базу для организации предпринимательской деятельности. Так же со стороны государства следует обеспечить поддержку предпринимательства, чтобы в таких непростых условиях (например, как экономическая блокада со стороны Украины) предприниматели не ощущали чувства опасения за свое дело. Любому предприятию нужна государственная поддержка, как при создании и в процессе его дальнейшего функционирования, так и в процессе предпринимательского климата.

Список литературы

1. <http://mdsdnr.info/index.php/vidy-nalogoplatelshchikov/fizicheskie-litsa-predprinimateli>
2. <http://mdsdnr.info/index.php/vidy-nalogoplatelshchikov/fizicheskie-litsa-predprinimateli/2-uncategorised/55-perechen-dokumentov-neobkhodimyykh-dlya-registratsii-fiz-lits>
3. <http://mdsdnr.info/index.php/vidy-nalogoplatelshchikov/yuridicheskie-litsa>
4. <http://mdsdnr.info/index.php/vidy-nalogoplatelshchikov/yuridicheskie-litsa/2-uncategorised/52-perechen-dokumentov-dlya-registratsii-yurlits>
5. Закон «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» от 27. 02. 2015 года. <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/>

**АНАЛИЗ СЦЕНАРИЕВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Курепина А.А., аспирант

Научный руководитель: Осипенко И.Н., к. э. н., профессор

Донецкий государственный университет управления

Введение. Сложившаяся современная модель развития национальной экономики, ориентированная на сырьевой экспорт и высокотехнологичный импорт, во многом обуславливает низкую восприимчивость различных предпринимательских структур к внедрению как технологических, так и управленческих инноваций. Практически все отрасли отечественного народного хозяйства не только не сократили технологического отставания от аналогичных отраслей развитых стран, но и не смогли переориентироваться на инновационный путь дальнейшего развития. Высокая доля физического и морального износа основных средств, неготовность рядового персонала и менеджмента к инновационным преобразованиям на фоне низкого уровня производительности труда не позволяют в полной мере в настоящее время большинству отечественных предприятий решать задачу повышения технико-экономического уровня выпускаемой продукции, ее инновационности и увеличения доли внедряемых НИОКР.

Постановка задачи. В современных условиях экономическое развитие хозяйственных систем зависит от их инвестиционного и инновационного потенциала, который определяется

уровнем трудовых, материально-технических, финансовых и информационных ресурсов. Перспектива инвестиционного развития хозяйственных систем во многом зависит от их возможности и способности создавать и использовать новые технологии.

Мировой опыт свидетельствует о том, что в динамичной конкурентной среде успешное обеспечение сбалансированного развития инновационной и инвестиционной деятельности в долгосрочной перспективе обеспечивает повышение конкурентоспособности страны, повышение качества и уровня жизни населения, интенсификацию производства, повышение его эффективности, обеспечение достаточно высоких темпов роста и решение многих других важнейших социально-экономических задач.

В связи с этим возрастает актуальность анализ сценариев обеспечения сбалансированности инновационной и инвестиционной деятельности хозяйственных систем с целью достижение высоких и стабильных результатов при реализации стратегических целей социально-экономического развития страны, которое бы адекватно соответствовало рыночным условиям хозяйствования в связи с переходом от сырьевой модели развития экономики страны к инновационной.

Цель исследования. Изучение и анализ сценариев обеспечения сбалансированности инновационного и инвестиционной деятельности хозяйственных систем с целью выявления наиболее вероятных путей инновационного и инвестиционного развития в течение ближайшего десятилетия.

Основной материал исследования. На сегодняшний день глобальные перемены неразрывно связаны с появлением, как новых трудностей, так и новых возможностей, участникам рынка важно понимать, каким образом действовать в сложившейся ситуации. В связи с этим, автором проанализированы сценарии, подготовленные ЕУ для отчета по заказу РВК. Данный отчет является попыткой объединить взгляды представителей российских и зарубежных компаний из разных секторов рынка, индустрии венчурного инвестирования, институтов развития и органов государственной власти с целью выявления наиболее вероятных путей инновационного и инвестиционного развития в течение ближайшего десятилетия. Обобщая разные точки зрения, отчет выносит на обсуждение вопрос о том, какие действия необходимо предпринять всем заинтересованным сторонам для оптимального развития отрасли.

В рамках исследования описываются три потенциальных сценария развития инновационной и инвестиционной деятельности до 2025 года. Данные сценарии разработаны с учетом агрегированного мнения опрошенных экспертов. Главной задачей анализа этих сценариев является на основании интервью с экспертами определить вероятные изменения отраслевого контекста, определить меры, которые необходимо принять участникам рынка и госу-

дарству для воплощения в жизнь оптимального сценария инновационного и инвестиционного развития [3].

1. Сценарий «Потерянное десятилетие»

Основные характеристики сценария: изоляционистская политика государства; ограничение доступа к мировому рынку инноваций в силу ограничений, вводимых иностранными государствами; в фокусе — иррациональный вариант реализации стратегии импортозамещения; роль государства как основного потребителя инноваций; снижение частной инициативы и активности инвесторов (фондов); отток и эмиграция кадров; сокращение расходов на образование.

Сценарий «Потерянное десятилетие» (инерционно-негативный сценарий) развития инновационной и инвестиционной деятельности компаний России обусловлен рядом внешних и внутренних факторов, ограничивающих доступность необходимых ресурсов. Эти факторы во многом взаимосвязаны.

Базовым фактором для реализации данного сценария является экономическая ситуация в России. При сохранении в среднесрочной перспективе цены на нефть на уровне ниже 80–85 долларов за баррель и стоимости доллара США выше 50 рублей, тенденция отсутствия роста российской экономики может носить продолжительный характер. Стоимость привлечения заемного капитала внутри России вырастет. На этом фоне российские компании будут сокращать свои расходы, что приведет к снижению инвестиций в НИОКР, стартапы и сделки по слиянию и поглощению. Одновременно с этим будет происходить спад внутреннего потребления, население начнет ограничивать свои расходы на инновационную продукцию как на второстепенную по отношению к базовым потребностям, а компании станут откладывать инвестиции в новые технологии.

В результате совокупного действия перечисленных выше факторов в 2025 году российская инновационная отрасль будет представлять собой искаженную проекцию своего сегодняшнего состояния [3].

2. Сценарий «Особый путь»

Основные характеристики: сохранение ряда ограничений на доступ к технологиям со стороны западных стран; успешное развитие инновационной индустрии в условиях внешней изоляции и эффективные действия государства позволят отрасли эффективно развиваться внутри страны и выходить на зарубежные рынки; правильная стратегия государства позволит в значительной мере снять проблему дефицита квалифицированных кадров; реализация стратегии импортозамещения поддержит создание новых отечественных инновационных продуктов, которые будут продаваться на некоторых внешних рынках; в финансовом выра-

жении объем отрасли удвоится, что приведет к созданию значительного количества новых рабочих мест.

Определяющим фактором для воплощения в жизнь сценария «Особый путь» (консервативного сценария) развития российской отрасли инновационных технологий будет являться сохранение ряда ограничений на доступ к технологиям со стороны западных стран при относительно стабильной экономической ситуации на внутреннем рынке и эффективных действиях государства по поддержке и развитию инновационной отрасли. Несмотря на напрашивающуюся аналогию с Китаем в плане наличия в обеих странах существенного по объемам внутреннего рынка и значительного государственного присутствия на рынках, ситуация в российской отрасли инновационных технологий будет отличаться от «китайского пути» из-за ограниченного объема иностранных инвестиций, а также из-за разной структуры и уровня развития инноваций в наших странах.

По данному сценарию эксперты ожидают коррекции цен на энергоресурсы в среднесрочной перспективе и стабилизации курса рубля. При этом государство будет переоценивать структуру расходной части бюджета, сокращать низкоэффективные затраты и перераспределять высвободившиеся средства на инвестиционные цели. В рамках повышения эффективности государственного управления можно ожидать второй волны информатизации госучреждений, что существенно поддержит российских системных интеграторов, а также производителей программного и аппаратного обеспечения [3].

3. Сценарий «Открытый рынок»

Основные характеристики: создание благоприятной среды для ведения бизнеса; инвестиции в фундаментальные и прикладные исследования; рост расходов на образование; реализация импортозамещения в форме поддержки государством разработки новых продуктов в областях, имеющих перспективы на глобальном рынке; стимулирование частной инициативы; повышенное внимание к вопросам защиты интеллектуальной собственности и рост доходов от продажи лицензий; рост доходов от экспорта тиражируемых продуктов и расширение глобального присутствия российских компаний.

Сценарий «Открытый рынок» (инновационно-оптимистический сценарий предполагает, что государство, настроив и запустив меры комплексной поддержки инновационной индустрии, постепенно сокращает свое присутствие в ней и рост отрасли происходит преимущественно за счет рыночных механизмов. В рамках данного сценария усилия государства сосредоточены на создании прозрачной и конкурентной среды ведения бизнеса, на образовательных инициативах, финансировании фундаментальных и прикладных исследований, раз-

делении рисков с частными инвесторами при инвестировании в инновационные проекты, а также на ряде адресных мер, призванных устранить диспропорцию в отрасли.

Базовым условием для реализации данного сценария является следование заявленным курсом в направлении улучшения условий ведения бизнеса и существенного повышения позиции России в соответствующих международных рейтингах. При условии стабильности национальной финансовой системы и роста доверия к ключевым государственным институтам иностранные инвесторы пересмотрят свою оценку рисков, связанных с вложением средств в российскую инновационные предприятия.

В результате совокупного действия перечисленных выше факторов в 2025 году российская инновационная отрасль становится одной из основных локомотивов структурных изменений в экономике страны. Опираясь на большой внутренний рынок и имея стабильный поток экспортной выручки, отрасль снижает зависимость российской экономики от нефтегазовых доходов, становится одним из основных драйверов повышения производительности труда и, как следствие, роста ВВП на душу населения. Одновременно с этим отрасль служит опорой для развития смежных областей — финансовой и инвестиционной. На глобальном рынке известны имена более 10 российских компаний — акции некоторых из них котируются на биржах иностранных государств. Несколько российских компаний входят в рейтинг 500 самых дорогих брендов мира [3].

Таким образом, проанализированные сценарии обеспечения сбалансированности инновационной и инвестиционной деятельности хозяйственных систем в дальнейшем помогут российским компаниям, в зависимости от внешних и внутренних факторов и цели компании, определить оптимальный ход развития инновационной отрасли, что в свою очередь, стабилизирует поток инвестиций в НИОКР.

Главными конкурентными преимуществами российских компаний являются высокий уровень образования специалистов, восприимчивость к инновациям и креативный подход к решению задач. При этом нужно понимать, что зарубежная система образования постоянно совершенствуется. Важно следовать тенденциям, приобретать актуальные знания и не отставать в развитии. Ряд экспертов дополнительно отмечают заметный размер внутреннего рынка, который позволяет российским компаниям проверять продукты и бизнес-модели внутри страны и в случае успеха инвестировать полученную прибыль в разработку новых продуктов и их продвижение на иностранных рынках.

Список литературы

1. Манин А. В. Оптимизация модели инициирования инвестиционных проектов как фактор обеспечения сбалансированного развития инвестиционно-инновационной деятельности региона /А. В. Манин // Социально-гуманитарные знания. - 2013. - № 12. - С. 388-396.
2. Манин А. В. Обеспечение сбалансированного развития инвестиционно-инновационной деятельности региона [Текст] : автореферат дис. ... канд. эконом. наук: 08.00.05 / Манин Андрей Викторович; Белгород. гос. техн. ун-т. им. В.Г. Шухова – Белгород, 2014. – 24 с.
3. Сценарии инновационного развития и глобализации российской инновационной отрасли. – разработанные ЕУ для отчета по заказу РВК.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Пылько Е.А. ,

преподаватель кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами

Евтушенко И. О.

Донецкий государственный университет управления

Введение. Современные информационные и телекоммуникативные технологии стали настолько важной частью инфраструктуры общества, что от них зависит не только технологический, но и социальный прогресс, экономическая конкурентоспособность в целом, ее место в мировой экономике, роль в международном разделении труда, возможность развивать демократические институты и т.д. IT- технологии из технологического фактора развития перешли в весомый элемент функционирования современного общества.

Совершенствование средств вычислительной техники, систем телекоммуникаций и информационных технологий не только в полной мере проявляет свою производственную, технологическую и социальную полезность, улучшая условия нашего труда и быта, они радикальным образом меняют саму природу человеческих и производственных отношений, оказывают решающее влияние на изменения, которые происходят в социальной структуре общества, экономике, развитии институтов демократии и т.д. В настоящее время экономиче-

ский рост, зависящий от целого ряда факторов, подвергается всестороннему влиянию информационных технологий [1].

Соответственно для дальнейшей прибыльной деятельности предприятия необходимо усовершенствовать подходы к управлению проектами. При этом возникает необходимость эффективного управления проектами с помощью современных информационных технологий для достижения высокого качества проекта, связанных с повышением сложности проектов, ростом требований к срокам, качеству выполнения работ.

Цель исследования. Определить зависимость успеха реализации проекта от использования информационных технологий в управлении проектами предприятий.

Основной материал исследования. Функционирование современного предприятия связано с осуществлением проектной деятельности, поскольку любое его действие, принятие решений или результат деятельности представляют собой или самостоятельный проект, или элемент более сложного проекта.

Понятие "проектный менеджмент" имеет несколько толкований. В широком смысле - это подготовка проекта от планирования до принятия решения о его начале и его реализации проектной организацией (проектной командой). В широком смысле, понятие "проектный менеджмент" используется для организации крупных и самостоятельных проектов в фазе реализации [2].

Высокая конкуренция на рынке требует от компаний оперативности выполнения проектов, минимизации затрат и высокого уровня качества. Ориентация компании на ее стратегические цели добавляет на сроки выполнения бюджета еще одно ограничение - соответствие стратегии компании. Компания имеет две группы целей: направленные на внутреннее (повышение стоимости бизнеса и эффективности бизнес-процессов) и внешнее развитие (повышение продаж, выход на новые рынки). Необходимо четко понимать цели компании и подбирать соответствующие проекты, которые позволили бы достичь этих целей. При достижении стратегических целей возникает необходимость управлять несколькими различными проектами, эффективно используя ограниченные ресурсы времени. Информационные технологии могут значительно облегчить процесс управления.

Информационные технологии дают возможность управлять изменениями, ресурсами, ограничениями, коммуникацией, рабочей командой и другими факторами, которые влияют на проект. Они позволяют автоматизировать одну или несколько составляющих управления проектами: составление календарного плана работ, управление ресурсами, затратами, рисками, качеством и др. [5;6].

Информационные технологии позволяют успешно управлять проектами, налаживать устойчивые коммуникации между участниками, выявлять и своевременно реагировать на отклонения, документировать все этапы проекта, оперативно осуществлять контроль. Также среди задач, которые выполняют эти системы, являются: организация дискуссионных групп и чат-каналов, удаленное сохранение файлов, сохранение принятых решений и информирование заинтересованных сторон.

Современные тенденции свидетельствуют, что достаточно широкого распространения приобретают информационные технологии упрощенного доступа к информации проекта и обеспечения эффективных коммуникаций между членами команды проекта. Они не содержат собственных инструментов для календарно-сетевого планирования, а поддерживают функцию интегрирования с системами автоматизации управления проектами. Одна группа информационных технологий предоставляет инструменты для анализа проектных решений, OLAP - обработки и Data mining, другая группа предназначена для упрощенной коммуникации между участниками и предлагает развитые Интернет-средства.

Приведем несколько известных информационных систем управления проектами. MS Project Пакет используют около трех миллионов человек. Простой интерфейс позволяет работать с системой пользователям различных уровней. Ранние версии не поражали функциональностью, но MS Project 2000 имеет большие возможности интеграции с другими программными продуктами от Microsoft.

Преимуществом системы является поддержка обмена информацией с Microsoft Outlook. Руководитель проекта имеет возможность передать рабочей команде данные о задачах, которые необходимо выполнить, и в обратном направлении - рабочая команда может информировать руководителя обо всех изменениях в рабочем календаре.

Primavera Project Planner. Для построения интегрированной системы управления проектами компания Primavera Inc. предлагает несколько продуктов: для использования на нижних уровнях управления - SureTrak Project Manager, профессиональный пакет управления проектами Primavera Project Planner (P3) для работы со сложными многоуровневыми иерархическими проектами - Primavera Project Planner for the Enterprise (P3e). Интерфейс системы - стандартный, оконный. Для управления проекта доступен большой набор инструментов, включая до 20 уровней. Реализовано 9 типов работ, все зависимости между работами, 10 типов ограничений. В качестве средства анализа рисков предлагается метод Monte Carlo, он позволяет оценить вероятность невыполнения проекта в заданные сроки.

Эффективность систем управления проектами определяется совокупностью расходов и доходов, которые может принести система. Три основных параметра, которые позволяют

оптимизировать использование проектного менеджмента - это время, стоимость и качество работы. При неэффективном управлении проектом компания может понести убытки в связи с:

- затягиванием сроков внедрения инноваций;
- превышением бюджета проекта;
- некачественным выполнением работ.

Неэффективное управление бюджетами работ и качеством выполнения работ связано с недооценкой будущих расходов и прямыми затратами, связанными с ошибочными действиями. Средняя стоимость подобных ошибок составляет 10-20% бюджета проекта.

К основным качественным преимуществам использования систем управления проектами относятся:

- повышение контроля над проектами;
- классификация проектов по мере значимости, поставленным целям, ожидаемому результату и это дает возможность стратегически важным проектам предоставлять приоритет в ресурсах и финансировании;
- оптимизация расписания проекта позволяет эффективно распределить ресурсы компании. При этом учитывается доступность ресурсов, приоритетность проектов, графики поставки ресурсов, ограничения в финансировании;
- передача полученного опыта. Опыт полученный в процессе реализации проектов может использоваться для избежания ошибок в будущих проектах и уменьшении времени для планирования проектов;
- четкое планирование работ.

Использование информационных технологий управления проектами нужно начинать с составления плана их внедрения, содержащий перечень задач, от формализации процедур сбора, сохранение информации к осуществлению изменений в организационной структуре предприятия. От успеха внедрения зависит деятельность организации в целом или отдельных ее подразделений. Поэтому особое значение приобретает планирование и контроль за техническими, человеческими аспектами внедрения технологии.

Достижению целей проекта в полном объеме могут помешать временные ограничения, непоследовательность действий руководства и др. В таком случае следует четко зафиксировать ожидаемые результаты внедрения. Чтобы предотвратить негативные последствия и уменьшить стресс от новой технологии нужно спланировать последовательно внедрения функций управления. Рекомендуется начинать внедрение по планированию и контролю вре-

менных параметров, затем овладеть ресурсным планированием и завершить планированием и контролем затрат.

Выводы. Внедряя информационные технологии управления проектами предприятий, следует помнить, что их использование требует определенного изменения процессов управления предприятием. Реализация различных функций информационной технологии управления проектами может влиять на работу различных подразделений организации, а так же на реализацию проекта в целом. Поэтому подключение предприятия к новой информационной системе управления проектами следует осуществлять структурно последовательно. Сам процесс внедрения требует системного подхода, предусматривающего планирование комплекса работ и контроль за их осуществлением. Можно сделать вывод, что в нынешнее время успех реализации проекта прямо зависит от использования информационных технологий в управлении проектами предприятий.

Список литературы

1. Хрусталеv Е.Ю., Божко В.П. Информационные технологии в экономике и управлении. М.: МЭСИ, 2008
2. Вілфрід Т. Проектний менеджмент. Конспект лекцій і семінарів / Т. Вілфрід. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 95 с.
3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі а освіті [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://www.coolreferat.com/>
Эффективность использования информационных технологий в управлении производственными процессами
4. Информационная система управления [Электронный ресурс].-Режим доступа: <http://upravlenkam.ru/page82/page95/index.html>
5. Бурков В.Н. Как управлять проектами / В.Н. Бурков., Д.А. Новиков – М.: Синтег, 1997.– 188 с.
6. Тарасюк Г.М. Управління проектами: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М.Тарасюк. - 2-е вид. – К.: Каравела, 2006 -320 с.

ПРОБЛЕМА ИННОВАЦИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Пылько Е.А. ,

преподаватель кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами

Никитенко Я.К.

Донецкий государственный университет управления

Введение. Одна из самых актуальных проблем на сегодняшний день состоит в необходимости скорейшего совершенствования системы государственного управления. Она включает в себя проблемы организации государственного управления различных уровней (национального, регионального и местного самоуправления), а также подготовки и привлечения управленческих кадров, поиска оптимальной структуры штатного расписания государственного аппарата, управления персоналом государственных организаций, условий работы государственных служащих, профессионального развития и лидерства.

Инновации в сфере государственного управления связаны со стратегией развития новой государственности, которая, с одной стороны, нацелена на создание сильного государства, способного решать крупные внутренние и внешние проблемы, с другой – на формирование правового, демократического и социально ориентированного государственного образования.

Анализ последних исследований. Управление инновациями и инновации в управлении рассматривали Н. Князев и И. Ганчеренок, развитием инновационной деятельности в системе государственного управления в России занимались З. Ларичева и Л. Мосина, применение инновационных технологий в государственном управлении в контексте европейских стандартов изучал И.Костюк, инновационный менеджмент изучал А.М. Мухамедьяров, роль инновации в государственном управлении изучал А.Гевьюк и другие.

Цели исследования: Выявить роль инноваций в государственном управлении, обозначить основные проблемы инноваций в государственном управлении, найти решение проблем инноваций в государственном управлении.

Основной материал исследования. В современном понимании инновация - это не только появление чего-то нового, а в первую очередь распространение этого нового в общественной практике жизнедеятельности человека. Инновации - это использование в той или другой сфере общественной деятельности результатов интеллектуального труда, технологических разработок, направленных на совершенствование социально-экономической деятельности.

Для того, чтобы государство развивалось и не стояло на месте нужны инновации. Инновации являются результатом деятельности из обновления, превращения предыдущей деятельности, которая приводит к замене одних элементов другими или дополнению-новыми [4].

Главной целью государственной инновационной политики является создание социально-экономических, организационных и правовых условий для эффективного воспроизводства, развития и использования научно-технического потенциала страны, производства и реализации новых видов конкурентоспособной продукции.

Различают несколько типов инноваций в государственном управлении:

- учрежденческая инновация (основное внимание уделяется обновлению существующих учреждений и (или) созданию новых организационных структур);
- организационная инновация (внедрение новых рабочих процедур или методов руководства в сфере государственного управления);
- инновация в форме совершенствования процессов (основное внимание уделяется повышению качества предоставляемых государством услуг);
- концептуальная инновация (внедрение новых форм управления).

Эффективное управление инновационным процессом реализуется с помощью инновационного механизма. Инновационный механизм – это совокупность организационных, управленческих, финансово-экономических, правовых, информационных, технических и морально-психологических факторов, их взаимосвязи и взаимодействия, способствующих успешному осуществлению инновационной деятельности и повышению эффективности ее результатов [5].

В понимании сущности инновационных процессов в государственном управлении лежит ряд проблем:

Во-первых, практическое внедрение научно-теоретических достижений. В большинстве стран на формирование развития системы управленческих инноваций влияют, прежде всего, те инновационные теории, которые содействуют их более эффективно-постоянному социальному развитию общественных институций, не в зависимости от их политического строя.

Во-вторых, подчинение всех инновационных процессов заданию повышения качеству процесса управления государственными институциями. Здесь выделяют роль концептуальных составляющих организационных основ менеджмента органов власти.

В-третьих, в инновационном процессе немаловажным элементом является ввод новых информационно-коммуникационных технологий [4].

На активизацию инновационного процесса могут быть направлены такие мероприятия:

- модернизация системы информационного обеспечения органов исполнительной власти;
- оптимизация функций органов законодательной, исполнительной и судебной власти;
- формирование механизма ресурсного, кадрового, информационного и организационного обеспечения управления инновациями в системе государственного и муниципального управления;
- нахождение новых форм эффективного взаимодействия государственного и муниципального управления.

Для того, чтобы инновационная деятельность была эффективной, нужно придерживаться таких факторов[1]:

- наличие эффективного руководства;
- присутствие команды и партнерских связей;
- постановка конкретных целей (а не только текущих задач) и создание благоприятных условий для их достижения;
- формирование механизма контроля, позволяющего измерять масштабы перемен по сравнению с определенными исходными показателями;
- наличие системы вознаграждения, стимулирующей творческое мышление и позволяющей раскрывать новаторский потенциал, который в других условиях остался бы невостребованным;
- поощрение обучения на протяжении всей жизни, обмен знаниями и налаживание профессиональных связей.

Создание необходимых условий для развития инновационных процессов - это самое основное в каждой организации. Без этого невозможно будет достичь значительных успехов в сфере инновационной деятельности, особенно в повышении конкурентоспособности производства. Опыт развитых стран мира свидетельствует, что именно эффективная инновационная политика, планируется и координируется на государственном уровне, способствует устойчивому развитию национальных экономик [2].

Когда новаторы не уверены в своем конечном результате, это означает, что они идут на риск, так как никто не дает 100 % гарантий, что инновация даст положительный результат. В некоторых случаях они добиваются положительных результатов, однако в тех случаях, когда этого не происходит, неудачи могут приводить к ухудшению работы организаций, зависящей от преемственности и определенной степени стабильности, строгой подотчетности.

Вывод. На сегодня роль инноваций в государственном управлении достаточно велика. Инновации были и остаются важной составляющей государственного управления, которое нуждается в непрерывном совершенствовании и постоянном прогрессе и не должно стоять на месте. Для действенного внедрения инновации особенно важно уметь не только правильно анализировать все положительные и отрицательные её стороны и оценивать риски, но и прогнозировать результат. Ведь инновации в государственном управлении влияют на функционирование всех сфер государства.

Список литературы

1. Управление инновациями и инновации в управлении / С. Н. Князев, И. И. Ганчеренко // Університетські наукові записки - 2007. - № 3. - С. 41-44.
2. Ларичева З.М., Мосина Л.А. Развитие инновационной деятельности в системе государственного управления в России [Электронный ресурс] / З.М. Ларичева, Л.А. Мосина.- Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-innovatsionnoy-deyatelnosti-v-sisteme-gosudarstvennogo-upravleniya-v-rossii>
3. Костюк И. К. Применение инновационных технологий в государственном управлении в контексте европейских стандартов [Текст] / И. К. Костюк // Молодой ученый. — 2014. — №21. — С. 519-521
4. Гев'юк А. Роль інновацій в державному управлінні [Електронний ресурс] / А. Гев'юк.- Режим доступа: <http://buk-visnyk.cv.ua/naukova-dumka/116/>
5. А. М. Мухамедьяров, Инновационный менеджмент: учебное пособие, 2 издание, Глава 1, с.5

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА: ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА

Шайда И.И.

Научный руководитель: Барыло И.В.

Донецкий национальный технический университет

Постановки проблемы. На сегодняшний день важной задачей в управленческой деятельности является определение значимости влияния человеческого фактора, а также, правильного выбора кадровой политики в период кризиса

Анализ последних исследований и публикаций. Методологической и теоретической основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых в области управления и экономики. Теорией и практикой управления персоналом занимались: Р. Оуэн, Ф. Тейлор, Ф. и Л. Гилбреты, А. Файоль, Э. Мэйо, А. Маслоу, Ф. Герцберг. Позднее эти вопросы исследовали Р. Хекман, Л. Саттл, Г. Олдхэм, Р. Паскаль, Э. Это, М. Майнер, У. Глюик, Э. Шейни и другие ученые. Также, существенный вклад в теорию и практику управления персоналом внесли такие ученые как академик Струмилин С.Г., Богданов А.А., Гастев А.К., Добрынин В.В., Керженцев П.М. Кроме того, разработкой научно-методических основ управления трудовыми ресурсами занимались Котляр А.Э., Касимовский Е.В., Новицкий А.Г., Колосова Р.П., Коровяковская Н.В., Литвяков П.П., Косаев А.Г., Костаков В.Г. В настоящее время проблемы управления персоналом являются объектами исследований Генкина Б.М., Дятлова В.А., Зайцева Г.Г., Кибанова А.Я., Травина В.В.

Цель статьи. Рассмотреть управление персоналом в условиях кризиса, а также важность и влияние человеческого фактора на управление персоналом в условия кризиса. Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1. Рассмотреть теоретические основы управления персоналом в кризисной ситуации.
2. Ознакомиться с приемами управления в кризисной ситуации.
3. Оценить важность правильного выбора кадровой политики в условиях кризиса предприятия.
4. Рассмотреть конфликт как метод управления в кризисной ситуации.

Основные результаты исследования. В руководстве предприятием важно управление всеми факторами производства и всеми видами используемых ресурсов, однако ведущее место, несомненно, принадлежит управлению персоналом.

Каждый кризис уникальное событие, а эффективное управление требует учета как внутрифирменных процессов, так и событий во внешней среде. М. Армстронг выделяет «некие общие принципы, которым можно следовать при кризисах, включающих в себя отрицание и конфликт. Существует также ряд приемов управления в кризисной ситуации, которые применимы в целом и которые можно приспособлять к каждому частному случаю». К числу таких приемов относятся следующие [2]:

1. Дать понять всем, что руководитель действительно владеет ситуацией (это главное для него при управлении персоналом в кризисной ситуации).
2. Подобрать команду для работы в кризисной ситуации, распределить роли, задания и права. Каждый сотрудник должен быть занят выполнением каких-либо поручений.

3. Не терять хладнокровие, не впадать в панику, не реагировать слишком бурно, не терять голову, ибо подчиненные будут делать то же самое.

4. Специально замедлять шаг, дабы персонал думал, что все находится под контролем руководителя и идет по намеченному плану.

М. Армстронг рассматривает задачу управления персоналом в условиях кризиса как периодически возникающий режим работы, а именно: «управление кадрами фирмы в кризисных ситуациях – это не более чем хорошее управление в напряженных условиях». Одной из важных составляющих управления персоналом на кризисных предприятиях является кадровая политика. Ее цель – обеспечение оптимального баланса сохранения и обновления кадров в соответствии с потребностями предприятия и состоянием рынка труда. Существуют четыре типа кадровой политики в условиях кризиса предприятий [1].

Таблица 1

Виды кадровой политики в условиях кризиса

Название кадровой политики	Суть кадровой политики
Пассивная	У руководства предприятия нет четко выраженной программы действий в отношении персонала, и в условиях кризиса на предприятии кадровая деятельность сводится в лучшем случае к ликвидации негативных последствий работы.
Реактивная	Руководство предприятия осуществляет контроль за симптомами кризисной ситуации (возникновение конфликтных ситуаций, отсутствие достаточно квалифицированной рабочей силы для решения задачи, а также мотивации к высокопродуктивному труду) и предпринимает меры по локализации кризиса
Превентивная	Руководство предприятия имеет обоснованные прогнозы развития ситуации, однако у него нет средств для воздействия на эту ситуацию
Активная (рациональная)	Руководство предприятия имеет удовлетворительный диагноз и обоснованный прогноз развития ситуации, а также средства для воздействия на нее.

Конфликт – это отсутствие согласия между двумя или более сторонами. Для организаций, переживающих кризис, разрушительные последствия конфликта особенно нежелательны. Но вместе с тем конструктивный конфликт – единственный способ поиска путей выхода из кризиса конкретного предприятия. Только его персонал владеет информацией о внутреннем взаимодействии и реальных возможностях коллектива. Реализация же этого потенциала, его материализация в реструктуризации бизнеса, освоении нововведений немислима без конфликтов. При определенных условиях конфликты имеют функциональные, позитивные для организации результаты [3]:

– инициирование изменений, обновления, прогресса;

- ясное представление назревшей проблемы и создание благоприятной почвы для ее решения вследствие предания гласности реальных позиций сторон по тому или иному вопросу, а также аргументирования, четкой формулировки и выражения интересов;
- мобилизация внимания, интереса и ресурсов для решения проблем и как следствие – экономия рабочего времени и средств организации;
- формирование у участников конфликта чувства сопричастности принятому в результате этого конфликта решению, что облегчает его реализацию;
- стимулирование более продуманных и обоснованных действий для того, чтобы доказать свою правоту;
- побуждение участников к взаимодействию и выработке новых, более эффективных решений, устраняющих саму проблему или уменьшающих ее значимость;
- развитие у участников конфликта способности к сотрудничеству в будущем, когда конфликт урегулируется в результате взаимодействия сторон. Приводящее к согласию честное соперничество увеличивает взаимное уважение и доверие, необходимые для дальнейшего сотрудничества;
- разрядка психологической напряженности в отношениях между людьми, более четкое определение их интересов и позиций;
- преодоление традиций группового мышления, конформизма, «синдрома покорности», формирование у работника свободомыслия и развитие индивидуальности;
- выработка у участников конфликта навыков относительно безболезненного решения потенциальных проблем;
- усиление групповой сплоченности в случае возникновения межгрупповых конфликтов.

Вывод. В тезисах рассмотрены теоретические основы управления персоналом в кризисной ситуации, определены приемы управления в кризисной ситуации., оценена важность правильного выбора кадровой политики в условиях кризиса предприятия, дано представление конфликта как метода управления в кризисной ситуации.

Список литературы

1. Белокрылова О.С., Михалкина Е.В. Экономика труда: Конспект лекций.- Ростов н /Д: Феникс, 2002.-224с.
2. Владимирова, Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка /Л.П. Владимирова – М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2005. – 308 с.

3. Егоршин А.П. Управление персоналом . – 2-е изд. – Н.Новгород: НИМБ, 1999. – 624 с., вкл. С.375-579.

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА УЛУЧШЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В КОЛЛЕКТИВЕ

Митасова А.А.

Научный руководитель: Барыло И.В.

Донецкий национальный технический университет

Постановка проблемы в общем виде. Актуальность исследования рабочей атмосферы на предприятии состоит в том, что здоровый социально-психологический климат в коллективе медленно вызревает и трудно поддерживается на необходимом уровне. Устойчивая духовная атмосфера или психический настрой коллектива, проявляющийся в отношениях людей друг к другу и в отношении к общему делу, выступают важными условиями «здорового климата в коллективе». От уровня его развития зависит самочувствие сотрудников и общая деловая активность. Поэтому современные предприятия и организации нуждаются в качественной и современной методике улучшения социально-психологического климата.

Анализ исследований и публикаций последних лет. Анализ отечественной и зарубежной литературы (социологической, психологической и экономической), посвященной методам улучшения благоприятного социально-психологического климата на предприятиях, дает нам возможность понять, что на данный момент времени не разработана завершенная модель управления социально-психологическим климатом на предприятиях.

Теоретические основы исследований в данной области базируются на работах отечественных ученых-исследователей Г.М. Андреевой, В.В. Бойко, А.Г. Ковалева и В.Н. Панферова, Б.Г. Парыгина, К.К. Платонова.

Цель статьи. Рассмотрение современной модели улучшения благоприятного социально-психологического климата на предприятии.

Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс задач:

- раскрыть сущность понятия «социально-психологический климат»;
- проанализировать основные факторы социально-психологического климата;
- рассмотреть эффективные методы улучшения благоприятного климата на предприятии.

Основные результаты исследования. В отечественной психологии наметились четыре основных подхода к пониманию природы социально-психологического климата. В таблице 1 представлена главная характеристика данных подходов и их представители.

Таким образом, многие психологи утверждают, что социально-психологический климат – это состояние психологии трудового коллектива как единого целого, которое интегрирует частные групповые состояния [1].

Таблица 1

Природа социально-психологического климата

Подход	Представители	Общая характеристика
Общественно-психологический	Л.П. Буюева, Е.С. Кузьмин, Н.Н. Обозов, К.К. Платонов, А.К. Уледов.	СПК рассматривается как общественно-психологический феномен, как состояние коллективного сознания. Климат понимается как отражение в сознании людей комплекса явлений, связанных с их взаимоотношениями, условиями труда, методами его стимулирования.
Эмоционально-психологический	А.А. Русалинова, А.Н. Лутошкин.	СПК понимается как настроение группы людей. Важным является указание на значимую роль, которую в содержании социально-психологического климата играют эмоции. Климат здесь соотносится с настроениями людей.
Морально-психологический	В.В. Косолапов, А.Н. Щербань, Л.Н. Коган.	Определяют СПК в терминах социальной и психологической совместимости членов группы, их морально-психологического единства, сплоченности, наличия общих мнений, обычаев и традиций.

На формирование социально-психологического климата оказывает влияние ряд факторов макро- и микросреды. Характеристика данных факторов представлена в таблице 2.

Таблица 2

Факторы, влияющие на социально-психологический климат

Факторы макросреды	это тот общественный фон, на котором строятся и развиваются отношения людей. К этим факторам относятся: общественно-политическая ситуация в стране, экономическая ситуация в обществе, уровень жизни населения, организация жизни населения, социально-демографические факторы, региональные факторы и этнические факторы.
Факторы микросреды	это материальное и духовное окружение личности в трудовом коллективе. – объективные: комплекс технических, санитарно-гигиенических, организационных элементов. – субъективные: характер официальных и организационных связей между членами коллектива, наличие товарищеских контактов, сотрудничество, взаимопомощь, стиль руководства.

Благоприятный климат переживается каждым человеком как состояние удовлетворенности отношениями с товарищами по работе, руководителями, своей работой, ее процессом и результатами. Это повышает настроение человека, его творческий потенциал, положительно влияет на желание работать в данном коллективе, применять свои творческие и физические силы на пользу окружающим людям [2, с. 15].

Формирование и совершенствование социально-психологического климата – это постоянная практическая задача менеджеров. Создание благоприятного климата является делом не только ответственным, но и творческим, требующим знаний его природы и средств регулирования, умения предвидеть вероятные ситуации во взаимоотношениях членов группы.

Для определения направлений совершенствования социально-психологического климата в коллективе целесообразно проводить исследования (наблюдение в естественных условиях и метод анкетирования) в целях выявления факторов, отрицательно влияющих на социально-психологический климат. Совершенствование условий формирования социально-психологического климата означает выработку и практическую реализацию комплекса технических, экономических и организационно обеспеченных мер по планомерному изменению факторов, имеющих неблагоприятную оценку.

Первым этапом совершенствования социально-психологического климата в коллективе является борьба с выраженным уровнем конфликтности. Конфликт или конфликтная ситуация является причиной возникновения стрессовых ситуаций в процессе коллективной трудовой деятельности, следовательно, негативно влияющие на развитие социально-психологического климата.

При решении данной проблемы целесообразно весь коллектив ставить в такие условия, при которых они смогут лучше узнать друг друга, раскрыть внутренние качества, узнавать мотивацию поведения сотрудников. В данном случае возможно обращение к специалисту в этой области, а именно приглашение психолога для проведения тренинга по улучшению социально-психологического климата.

Тренинговые программы и сессии по улучшению социально-психологического климата очень популярны за рубежом, поскольку при правильном выборе и организации они довольно быстро дают осязаемые результаты. Тренинг помогает решить многие проблемы в коллективе. Он способствует быстрой адаптации новых сотрудников, а также укрепляет отношения между старыми работниками [3, с. 24].

Вторым важным условием является наличие у сотрудников определенной «степени свободы», то есть возможность относительной самостоятельности ведения работы. Существенным условием новаторской деятельности является наличие дополнительного времени для

«вызрания идей» и обдумывания решений. Кроме временных ресурсов, определяемых режимом труда, у сотрудников должна быть возможность распоряжаться в определенном объеме материальными, финансовыми, техническими и информационными ресурсами, необходимыми для разработки новых идей.

Появлению и развитию новых идей способствует неформальное общение сотрудников, так как оно снижает «антиинновационную инерцию» (сопротивление изменениям), повышает эффективность совместной работы над проектами. Для стимулирования общения и консолидирования членов коллектива проводятся мероприятия, где сотрудники совместно выполняют «творческие задания», часто даже не связанные с основной сферой деятельности, организуются корпоративные праздники.

Третий этап по совершенствованию социально-психологического климата – повышение общей удовлетворенности трудом. Первое на что необходимо обратить внимание – это стимулирование и организация труда. Совершенствование этого направления дает существенные результаты по отношению к общей удовлетворенности трудом, а, следовательно, и социально-психологическим климатом в целом.

Совершенствование организации труда осуществляется по следующим направлениям: совершенствование форм разделения и кооперации труда, улучшение, организация и обслуживания рабочих мест, совершенствование нормирования труда, подготовка и повышение квалификации работников, рационализация режимов труда и отдыха. По этому направлению нет четко определенных норм. Здесь требуется углубленная исследовательская работа с использованием специальных методик [4, с. 9].

Выводы. В статье раскрыта сущность понятия «социально-психологический климат», проанализированы основные факторы социально-психологического климата, рассмотрены эффективные методы улучшения благоприятного климата на предприятии и определено, что целесообразное применение таких методов дает возможность установления эффективного функционирования предприятия.

Список литературы

1. Розанова В. А. Психология управления: учебное пособие / В.А. Розанова. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. – 352 с.
2. Столяренко Л. Д. Основы психологии: учебное пособие / Л. Д. Столяренко. – Ростов н/Д: Денникс, 2001. – 672 с.
3. Лозница В. С. Психологический менеджмент: учебное пособие / В. С. Лозница. – Киев, 1997. – 501 с.

4. Моргунов Е. В. Управление персоналом: исследование, оценка, обучение / Е. В. Моргунов. – М.: Гардарики, 2000. – 490 с.

СУЩНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Денисенко Е.А.

Научный руководитель: Барыло И.В.

Донецкий национальный технический университет

Постановка проблемы. Оценка трудового потенциала – это не только проблема организаций, но одновременно, и проблема решения завтрашних перспективных задач, связанных с повышением качества жизни и улучшения благосостояния населения. Формирование эффективного трудового потенциала является одним из важнейших условий борьбы за рост производительности труда, а также качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам использования трудового потенциала посвящены многочисленные исследования зарубежных и отечественных ученых: Гранберг А., Грейсон Дж., Гринберг Дж., Гэлбрейт Дж., Берсуцкого А.А., Богини Д.В., Гришновой О.К.

Но, не смотря на весомые научные и практические результаты, полученные вышеназванными учеными, проблема использования трудового потенциала не имеет достаточного научного обоснования.

Цель статьи. Дать теоретическое представление о сущности управления трудовым потенциалом. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- дать определение понятиям «трудовой потенциал организации», «кадровый потенциал организации», «трудовой потенциал работника»;
- рассмотреть систему профессиональных и личностных характеристик.
- обосновать количественную и качественную характеристики трудового потенциала.

Основные результаты исследования. Результаты деятельности любой организации непосредственным образом связаны с состоянием и степенью использования ее трудового потенциала.

Трудовой потенциал организации - возможное количество и качество труда, которым располагает трудовой коллектив организации при уровне научно-технического прогресса. Являясь конкретной формой материализации человеческой деятельности, трудовой потенци-

ал организации выступает как персонифицированная рабочая сила, взятая в совокупности своих качественных и количественных характеристик, как кадровый потенциал организации. [2. с. 30]

Кадровый потенциал организации - совокупная оценка личностных и профессиональных возможностей кадрового состава организации на основе изучения трудового потенциала работников и организации в целом. [4. с. 51]

Трудовой потенциал работника - возможности работника, определяющие границы его участия в трудовой деятельности, количество и качество труда, которым располагает работник. Трудовой потенциал работника проявляется через его кадровый потенциал. Основа трудового потенциала работника - это качества, заложенные природой (возможности здоровья, творческие способности, представленные в таблице 1). [4. с. 75]

Таблица 1

Значимость компонентов трудового потенциала

Компонент	Значимость для предприятия
Здоровье	Потери рабочего времени из-за болезней и травм. Затраты на обеспечение здоровья персонала.
Нравственность	Взаимоотношения между сотрудниками. Потери от конфликтов. Мошенничество
Творческий потенциал	Количество изобретений, патентов.
Активность	Новое изделий на одного работающего. Предприимчивость.
Организованность	Потери от нарушений дисциплины. Чистота. Исполнительность. Эффективное сотрудничество.
Образование	Доля специалистов с высшим и средним образованием в общей численности работающих. Затраты на повышение квалификации персонала.
Профессионализм	Качество продукции. Потери от брака.
Ресурсы рабочего времени	Количество сотрудников. Количество часов работы за год одного сотрудника.

Система профессиональных и личностных характеристик, охватывающих следующие качества:

1) Общественно-гражданская зрелость включает следующие качества: способность подчинять личные интересы общественным, умение прислушиваться к критике, быть самокритичным, активно участвовать в общественной деятельности, обладать высоким уровнем политической грамотности.

2) Отношение к труду охватывает: чувство личной ответственности за порученное дело, чуткое и внимательное отношение к людям, трудолюбие, личную дисциплинированность и требовательность к соблюдению дисциплины другими, уровень эстетики работы.

3) Уровень знаний и опыт работы включает: наличие квалификации, соответствующей занимаемой должности; знание объективных основ управления производством; знание передовых методов руководства; возраст, стаж работы в данной организации.

4) В организаторские способности входят: умение организовать систему управления, умение организовать свой труд, владение передовыми методами руководства, умение проводить деловые совещания, способность к самооценке своих возможностей и своего труда, способность к оценке возможностей и труда других.

5) Умение работать с людьми включает: умения работать с подчиненными и руководителями разных организаций, умение создавать сплоченный коллектив.

6) В умение работать с документами и информацией входят умения коротко и ясно формулировать цели, составлять деловые письма, приказы, распоряжения; умение четко формулировать поручения, выдавать задания; знание возможностей современной техники управления и умение использовать ее в своем труде, умение читать документы.

7) Умение своевременно принимать и реализовывать решения охватывает: умение своевременно принимать решения, способность обеспечить контроль за исполнением решений, умения быстро ориентироваться в сложной обстановке и разрешать конфликтные ситуации, умение владеть собой, уверенность в себе.

8) Способность увидеть и поддержать передовое объединяет: умения увидеть новое, распознать и поддерживать новаторов; умение распознать и нейтрализовать скептиков, консерваторов; инициативность; смелость и решительность в поддержании и внедрении нововведений; мужество и способность идти на обоснованный риск.

9) В морально-этические черты характера, применяемые при анализе и оценке кадрового потенциала работника входят качества: честность, добросовестность, порядочность, принципиальность, уравновешенность, выдержанность, вежливость, настойчивость, общительность. [1. с. 42]

Трудовой потенциал имеет количественную и качественную характеристики. Его можно представить фондом ресурсов труда, определяемым умножением среднегодовой численности на среднюю продолжительность рабочего времени (месяц, день, час). Тогда фонд ресурсов труда будет выражаться в человеко-месяцах, человеко-днях, человеко-часах. Располагая данными о фонде ресурсов труда и числе рабочих мест на предприятии, можно рассчитать требуемую численность персонала с учетом коэффициента загруженности рабочих мест и результатов их паспортизации, аттестации и рационализации.

Качественная характеристика трудового потенциала выражается в степени профессиональной и квалификационной пригодности к выполнению работ.

В использовании трудового потенциала возможны два пути: интенсивный и экстенсивный. Интенсивный состоит в том, что за счет повышения производительной силы труда та же масса труда воплощается в большем количестве потребительных стоимостей, т. е. возрастает объем производства при той же или меньшей численности работников. Это создает реальные возможности для высвобождения и перераспределения кадров. Экстенсивный путь предусматривает увеличение массы труда в той же пропорции, в которой возрастает объем производства, т. е. требует увеличения численности работающих. [3. с. 21]

Итак, в оценке трудового потенциала необходима характеристика его количественной и качественной сторон. Для характеристики трудового потенциала с количественной стороны используются такие показатели, как:

- численность промышленно-производственного персонала и персонала непромышленных подразделений;
- количество рабочего времени, возможного к отработке при нормальном уровне интенсивности труда (границы возможного участия работника в труде).

Качественная характеристика трудового потенциала направлена на оценку:

- физического и психологического потенциала работников предприятия (способность и склонность работника к труду - состояние здоровья, физического развития, выносливости и т.п.);
- объема общих и специальных знаний, трудовых навыков и умений, обуславливающих способность к труду определенного качества (образовательный и квалификационный уровни, фундаментальность подготовки и т.п.); [1. с. 76]

Известно, что чем выше трудовой потенциал предприятия, чем выше потенциальные возможности нанятой рабочей силы, тем более сложные задачи могут решаться коллективом (в отношении выпуска продукции, ее качества, быстроты освоения новых ее видов, эффективности производственно-хозяйственной деятельности и т.д.). Но это не значит, что главная задача управления персоналом - максимальное наращивание трудового потенциала. Здесь есть и ограничения, в частности появление рабочей силы, чей трудовой потенциал будет слишком завышенным для конкретных условий производства, не соответствовать его потребностям, являться "излишним". Такая ситуация нежелательна по нескольким причинам. Во-первых, набор или подготовка рабочей силы такого качества обходится предприятию слишком дорого. А во-вторых, этот трудовой потенциал не будет полностью использован, и средства, затраченные на рабочую силу, не окупятся. У самих работников это может вызвать неудовлетворенность работой на данном предприятии, и последует увольнению по собственному желанию. Несоответствие трудового потенциала коллектива потребностям произ-

водства в условиях хозяйственной самостоятельности и инициативы трудовых коллективов представляется серьезной проблемой. Можно отметить, что "...в некоторых коллективах весьма болезненно воспринимаются программы реконструкции предприятий под новые высокоэффективные технологии, отсутствует серьезная заинтересованность в освоении новых профессий и специальностей, наблюдается апатия и безразличие к перестройке форм управления предприятием. Вне всякого сомнения, подобные явления отражают определенные противоречия между качеством трудового потенциала на данном объекте и условиями его предполагаемой реализации. [2 с. 29]

Все это обуславливает необходимость постоянного контроля за ситуацией, корректировки выбранной кадровой политики, упреждения возможных негативных явлений путем планомерного управленческого воздействия на рабочую силу в соответствии с текущими и перспективными задачами развития самого предприятия.

Выводы. В тезисах дано определение понятиям «трудоустройство организации», «кадровый потенциал организации», «трудоустройство работника», рассмотрена система профессиональных и личностных характеристик, обоснованы количественные и качественные характеристики трудового потенциала.

Список литературы

1. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА), 2002. – 416 с.
2. Проблемы теории и практики управления. 1995. № 2. С.62.
3. Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. – М: ИНФРА-М, 2006.
4. Управление персоналом предприятия: Учебное пособие / Под ред, П.В. Шеметова. - М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАЭиУ, 1999. - 312 с.

ИННОВАЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ

Дарьева Д.В., слушатель магистратуры
государственного управления

Перевозчикова Н.А. к.э.н., доцент
Донецкий Национальный технический университет

Повышение эффективности деятельности государства – главный фактор, определяющий будущее Республики. В числе распространенных недостатков государственного управления указывают: некомпетентность и плохое использование располагаемого потенциала недвижимого имущества; завышение стоимости государственных закупок, строительных работ и эксплуатационного обслуживания; протекционизм и отсутствие прозрачного бухгалтерского и управленческого учета; недостаточную мотивацию управленческого персонала, отсутствие конкурентной среды и стимулов к получению прибыли и инновациям.

Систематизируя данные аналитических публикаций и практического опыта, выделим основные направления успешных решений применительно к задачам управления государственной собственностью:

- концепция покомпонентного улучшения показателей эффективности управления и создание на этой основе систем мониторингового типа;
- применение инновационных подходов, получающих признание в рамках общего улучшения дел в государственном управлении - развитие концепции так называемого добросовестного управления;
- конвергенция принципов и механизмов государственного и частного управления – сочетание принципов нового публичного управления – New Public Management с применением для государственных структур унифицированных положений бухгалтерского учета – Accrual Accounting.

Одним из приоритетных направлений совершенствования системы управления государственной собственностью с позиции органов власти является реализация мероприятий направленных на повышение качества управленческой деятельности. В связи с этим, должны быть определены новые задачи управления государственной собственностью:

- сформировать целевые функции каждого имущественного актива находящегося в государственной собственности с учетом предпочтений основных групп потребителей;
- разработать «дорожные карты» реализации стратегических целей использования каждого объекта государственной собственности;

- сформировать механизмы управления развитием земельно-имущественного комплекса, в том числе учет макроэкономических факторов воздействия внешней среды;
- сформировать систему управления рисками;
- обеспечить учет и мониторинг эффективности использования объектов государственной собственности и т.д.

Введение вышеперечисленных инструментов в практику управления призвано обеспечить одну из главных функций государственного управления – оценку эффективности использования экономических ресурсов, в данном случае – государственного имущества.

Оценка эффективности использования государственной собственности выполняет ряд важных задач. Во-первых, измерение эффективности позволяет проанализировать результативность применяемых методов управления, выявить их недостатки. Во-вторых, – определить возможные направления повышения эффективности использования земельно-имущественного комплекса. В-третьих, – рассчитать целевые показатели функционирования конкретных объектов земельно-имущественного комплекса с учетом задач инновационного развития.

Регулярно проводимый мониторинг эффективности использования государственного имущества способствует формированию информационной базы, необходимой для оценки деятельности органов власти в сфере управления государственной собственностью.

Одной из ключевых задач повышения эффективности управления государственным имуществом является обеспечение учета и мониторинга государственной собственности.

Для решения данной задачи возникает необходимость создания единой системы учета и мониторинга эффективности управления государственным имуществом. Сформулируем благоприятные условия для перехода к социально ориентированному инновационному развитию экономики:

- внедрение системы пообъектного управления государственным имуществом;
- формирование новой методологии учета государственного имущества;
- внедрение в практическую деятельность органов власти методики сравнительного анализа эффективности государственного имущества;
- реализация автоматической системы статистического мониторинга изменения структуры государственного имущества и динамики экономических показателей деятельности компаний с государственным участием.

Основываясь на общемировой практике государственного управления, можно сформулировать несколько направлений совершенствования процесса управления государственной собственностью:

- совершенствование организации процесса управления (на основе конвергенции принципов и механизмов государственного и частного управления);
- совершенствование руководства (с учетом применения инновационных подходов в государственном управлении: внедрение средств обеспечения прозрачности руководства, стандартов обслуживания, взаимодействие с профессиональными ассоциациями и т.д.);
- усиление контроля над деятельностью предприятий и организаций;
- повышение ответственности руководителей;
- повышение мотивации руководителей и т.д.

К факторам успеха реализации современных целей управления государственной собственностью можно отнести мероприятия по совершенствованию системы ответственности и мотивации государственных служащих.

Выделим основные способы совершенствования системы ответственности и мотивации государственных служащих:

- оптимизация процесса управления – построение функциональной модели взаимодействия, определение критериев и показателей эффективной управленческой деятельности внутри системы, развитие процедуры мониторинга эффективности управленческого воздействия;
- повышение квалификации персонала – преодоление ролевой модели: регистратор – управленец, разработка программ повышения квалификации;
- комплексная система мотивации персонала – повышение производительности труда – повышение уровня мотивации персонала, изменение квалификационных требований к сотрудникам;
- развитие корпоративной культуры – борьба с коррупцией на всех уровнях, формирование коллегиальных органов, внедрение механизма внутреннего контроля в основные процессы;
- развитие системы взаимоотношений органов власти с экспертным сообществом по вопросам управления государственным имуществом в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Значение рассмотренных инновационных подходов как движущих сил перемен (New Public Management & Accrual Accounting) для системы управления государственной собственностью состоит в том, что теперь недвижимое имущество рассматривается как действенный ресурс, инструмент развития, а не замкнутые на свои проблемы и обременяющие собственника капиталоемкие объекты.

Список литературы

1. Соловьев М.М. Кошкин Л.И. Проблемы оценки эффективности управления государственной собственностью // Менеджмент в России и за рубежом, №4, 2008.
2. Гровер Р., Соловьев М. Управление недвижимостью: международный учебный курс. – М.: ВШПП, 2007г.
3. Соловьев М.М. Методологические вопросы управления государственной собственностью // Экономика и управление собственностью, №2, 2008

ЧАСТНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЕКЦИИ ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В ИДЕОЛОГИИ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Барыло И.В.

Донецкий национальный технический университет

Постановка проблемы в общем виде. Эффективность деятельности предприятия в современных условиях во многом зависит именно от качества и интенсивности использования всех видов нематериальных активов, а особенно человеческого капитала. Соотношение и роль разных видов человеческого капитала меняется в соответствии с содержанием и задачами конкретного труда предприятий.

Именно качественное управление человеческим капиталом позволяет повысить эффективность деятельности предприятий благодаря правильному подбору сотрудников, увеличению заинтересованности в достижении стратегических целей предприятия, мотивации персонала в зависимости от степени влияния на конечной результат работы и т.п.

Анализ исследований и публикаций последних лет. Исследованием данного вопроса занимались К. Мерчант, Б.С. Чакраварти, Дж. Деарден, Х. Нерреклит, Р.С. Каплан, Д.П. Нортон.

Цель статьи. Дать общие представления о частных стратегических картах проекции обучения и развития персонала в идеологии сбалансированной системы показателей. Чтобы достичь поставленной цели нужно решить следующие задачи:

- дать общее представление о частных стратегических картах проекции обучения и развития персонала;
- определить требования, предъявляемые к показателям для включения их в проекцию обучения и развития;

- выделить ряд мероприятий, которые позволят проанализировать и повысить общее состояние использования человеческих ресурсов предприятия.

Основные результаты исследования. В современных экономических условиях у руководителей не возникает никаких сомнений в важности роли персонала в достижении стратегических ориентиров, что обусловлено изменениями как во внешней среде (обострение конкуренции, изменения политической и экономической ситуации в стране и др.), так и во внутренней среде (технологические изменения, реструктуризация и др.). Персонал играет ключевую роль в реализации стратегии.

Поэтому разработка частной стратегической карты проекции обучения и развития персонала становится очень актуальной в условиях современной экономики и позволяет не только высшему руководству систематически проводить мониторинг разработанной кадровой стратегии, но и довести до сотрудников ее сущность и конкретные задачи по ее реализации [1, с.115] .

Перед началом разработки частной стратегической карты составляющей обучения и развития персонала обязательно необходимо выявить общие стратегические цели управления персоналом. Это можно сделать с помощью опроса специалистов кадровой службы предприятия. Далее обнаруженные стратегические цели управления персоналом формулируются в частную стратегическую карту управления человеческим капиталом на основе применения сбалансированной системы показателей в стратегическом управлении, где схематично подчеркивается вес деятельности персонала в достижении реализации стратегии развития предприятия.

Начиная разработку частной стратегической карты развития и обучения персонала важно помнить, что стратегия управления человеческими ресурсами по своему содержанию является функциональной стратегией предприятия, поэтому ее цели не должны противоречить базовой стратегии предприятия. Показатели, характеризующие человеческий капитал предприятия должны быть взаимосвязаны в рамках общей системы управления. Также эти показатели должны адекватно отражать вклад живого труда (рабочей силы, которая находится в распоряжении предприятия) в формировании общих финансовых показателей предприятия. Для того, чтобы выбранный показатель проекции обучения и развития был включен в схемы частной стратегической карты он должен отвечать следующим требованиям:

- обеспечение связи с общей выбранной стратегией деятельности предприятия;
- возможность количественного определения;
- доступность;
- понятность;

- сбалансированность (взаимосвязанность с другими показателями системы);
- релевантность (возможность определения необходимых корректив в случае отклонения от запланированной траектории) [2, с. 147].

Именно поэтому при формировании частных стратегических карт проекции обучения и развития персонала существует проблема поиска показателей и составляющих, которые были бы измерены и имели стратегическую направленность. Каждый показатель, внесенный в стратегическую карту, должен быть звеном цепи причинно-следственных зависимостей и характеризовать как достигнутые результаты, так и основные факторы, обусловившие их. [3 с.201-203].

Дополнительно затрудняет создание частной стратегической карты обучения и развития персонала не столько сложность построения причинно-следственной цепи зависимостей, сколько необходимость создания системы отслеживания нестандартных показателей (мотивированность, активность, удовлетворенность, лидерские качества, соответствие квалификации и т.п. характеристики персонала), которые довольно важны при реализации стратегии современных предприятий.

Каждое предприятие может самостоятельно формировать частную стратегическую карту человеческого капитала, включая в нее такие элементы, составляющие и связи между ними, которые будут зависеть от практического опыта предприятия и обще корпоративных ценностей [4, с.107].

Разработана частная стратегическая карта составляющей обучения и развития персонала или человеческого капитала предоставляет руководству возможность проведения ряда мероприятий, которые позволят проанализировать и повысить общее состояние использования человеческих ресурсов предприятия. К ряду таких мероприятий можно отнести следующие:

- оценка влияния персонала на промышленную и финансово-экономической деятельности компании;
- совершенствование системы мотивации и стимулирования труда;
- обеспечение высокого уровня профессиональной компетентности работников;
- повышение качества трудовых процессов;
- улучшение системы кадрового планирования;
- совершенствование технологий управления профориентацией и адаптацией;
- обеспечение удовлетворенности работой персонала;
- внедрение маркетингового подхода к управлению персоналом и развития организационной культуры.

Если сравнивать общую и частную схемы стратегических карт, то становится понятно, что частная стратегическая карта отличается от общей только в одном отношении: данный основной фактор (развитие и обучение персонала) представляется более подробно, а его формулировка проводится в виде необходимых процессов управления, а не задач. Остальные решающих факторов на частных стратегических картах приводится без изменений.

Такой метод представления позволяет нагляднее сосредоточиться на основных элементах системы сбалансированных показателей, и создать целостное представление о стратегии фирмы или ее частный направление.

Частные и общие стратегические карты предоставляют менеджерам и владельцам предприятий действенный аналитический инструментальный контроль правильности курса направления деятельности организации. Инструментом диагностики здесь есть сведения ключевых показателей результативности, которые разрабатываются как дополнение к традиционным показателям. Для полноты оперативного осмотра внутриорганизационных тенденций с помощью показателей необходимо участие в формировании этих показателей представителей всех функциональных звеньев организации.

Грамотно составленная стратегическая карта, как частное так и общая, должна содержать информацию о прошедшей и будущей стратегии конкретного хозяйственного подразделения компании. Она должна определять и ясно отражать последовательность гипотез и причинно-следственная связь между составляющими, отражающие результаты деятельности, и теми внутренними процессами, которые привели к этим результатам [5 с.132-133].

Выводы.Обобщая, можно подчеркнуть, что частные стратегические карты проекции обучения и развития персонала призваны обеспечить качественный уровень человеческого капитала предприятий, поэтому их формирования необходимо осуществлять с большой тщательностью. Учитывая ряд особенностей осуществления этого процесса, нужно адаптировать общую классическую модель частных стратегических карт под условия функционирования конкретного предприятия и определить ответственное лицо для формирования стратегических карт, или же применить последнюю разработку в области формирования стратегических карт - создание отдела управления стратегиями.

Список литературы

1. Ольше Нильс-Горан, Рой Жан, ВеттерМагнус. Сбалансированная система показателей. Практическое руководство по использованию / Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильяме», 2006. – 304с.

2. Нивен Пол Р. Діагностика збалансованої системи показників: Підтримуюча максимальна ефективність / Пер. з англ.; За наук. ред. М. Горського. Дніпропетровськ: БалансБізнес Букс, 2006. – 256с.

3. Пол Р. Нивен Сбалансированная система показателей – шаг за шагом: Максимальное повышение эффективности и закрепление полученных результатов. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 325 с.

4. Разработка сбалансированной системы показателей. Практическое руководство с примерами. Под ред. А. М. Гершуна, Ю. С. Нефедьевой. Изд. 2-е, расшир. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 128с.

5. Гершун А., Горский М. Технологии сбалансированного управления. М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 415 с.

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ: ФОРМИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Маруха Е.О.

Научный руководитель: Барыло И.В.

Донецкий национальный технический университет

Постановка проблемы. В настоящее время эффективность использования трудового потенциала предприятия заслуживает пристального внимания. Данный фактор является определяющим в эффективности его хозяйствования и конкурентного преимущества на рынке. Анализ способов управления трудовым потенциалом и разработка методов их практической реализации позволит предприятию существенно увеличить эффективность труда.

Анализ последних исследований и публикаций. Понятие трудового потенциала приводится в научных работах М.И. Бухалкова, Н.М. Кузьминой, О.А. Бабординой, И.К. Макарова, О. С. Чечиной, в основе которых рассматриваются сущность трудового потенциала человека и трудового потенциала предприятия.

Цель статьи. Дать общие теоретическое представление о формировании и управлении трудовым потенциалом.

Основные результаты исследования. Управление персоналом предприятия - это наука управления трудовыми ресурсами как производительной силой производства, которая включает в себя методологию оценки повышения эффективности труда, качества трудовой жизни и может рассматриваться как функциональная система организации трудовой деятельности, формирования коллектива, обеспечения эффективного использования трудового потенциала.

В основу формирования трудового потенциала входит кадровая политика организации, система стратегических целей предприятия, правил, норм, работы с персоналом в соответствии с факторами рынка труда и организационных факторов, таких как организация производства, организация труда и организация управления на предприятии. Этот процесс продолжается и по настоящее время. Современный период характеризуется высокой степенью развития производительных сил и хозяйственного механизма отраслей, насыщен глобальными социальными задачами, что требует поиска и применения нового научного и системного подхода к практике управления персоналом, становлению новых трудовых отношений в условиях рынка [1]. Таким образом, управление персоналом можно рассматривать как основу эффективности управления предприятием. При этом труд в рыночных условиях выступает как целесообразная деятельность человека и как социально-экономическая категория предпринимательской деятельности. Трудовой потенциал тесно связан с уровнем производственной, экономической, инновационной и социальной деятельностью предприятия, обеспечением трудовыми, материальными ресурсами и средствами труда. Ведущим управленческим фактором формирования кадрового потенциала является маркетинг рынка труда.

Труд - это сознательная и экономическая деятельность людей, которая характеризуется результатами и затратами. Труд выступает в разных формах: творческого, управленческого, организаторского, исполнительского.

Кроме того, на предприятии роль человеческого фактора необходимо рассматривать не только как производительную силу, но и как личность, с учетом ее потребностей, интересов, личных качеств и ценности работника.

Трудовые ресурсы - это работоспособное население, обладающее профессиональными знаниями, опытом, квалификацией, личными качествами. На рынке труда формируется спрос и предложение рабочей силы - часть трудоспособного населения, которая является экономически активной. В нее входят занятые в производстве и безработные, но ищущие работу, состоящие на учете в органах по трудоустройству и социальной защите населения. Спрос на рынке труда формирует работодатель [2].

Актуальным является рассмотрение развития трудового потенциала персонала предприятия как процесса формирования, реализации и развития системы компетенций, необходимых для осуществления конкурентоспособной производственно-сбытовой деятельности. С ускорением изменений внутренней среды предприятия и возрастанием неопределенности внешней среды растет и значение наличных и развивающихся компетенций как стратегического ресурса, определяющего конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе.

Развитие системы компетенций затрагивает интересы как работодателей, так и работающих. Если для предприятия наличные компетенции определяют ассортимент производимой продукции, уровень ее конкурентоспособности и стратегическую устойчивость, то для работников развитие компетенций означает изменение положения на предприятии и за его пределами, появление новых перспектив карьеры, повышение размеров вознаграждения. Формирование системы компетенций затрагивает все аспекты функционирования персонала предприятия в текущей и стратегической перспективе[3].

Процесс формирования системы компетенций требует предварительного решения следующих вопросов: определение механизма признания компетенций, перечня компетенций, закрепляемых за постоянными работниками предприятия и привлекаемыми со стороны, распределения компетенций между отдельными работниками; определение механизма развития компетенций и их взаимной связи, степени формализации и закрепления в документах имеющихся компетенций, а также возможности использования работников в полном соответствии с их компетенциями. Эта работа требует учета характеристики деятельности предприятия и основных параметров окружающей его среды[4]. Однако в основе подготовки и внедрения компетентностного подхода ведущую роль играет именно информационно-коммуникативный фактор (необходим сбор и анализ информации о спецификации, то есть описании работ, позволяющий установить предъявляемые данным видом деятельности требования к знаниям и умениям работников, а также личностной спецификации, отражающей требования к личностным и деловым качествам работника).

Выводы. Таким образом, формирование и использование трудового потенциала требует большой организаторской и воспитательной работы с кадрами, внедрения научной организации труда. Для разработки мероприятий по эффективному использованию трудового потенциала необходимо исследовать его уровень развития и особенности, а также выявить те факторы, которые могут быть использованы для коррекции и развития трудового потенциала. Для анализа оценки трудового потенциала используются такие инструменты, как варианты соотношения трудового потенциала работника (или коллектива), фактического его использования и требуемого по условиям производства уровня трудового потенциала.

Список литературы

1. Боргено, Я. Я. Офисные технологии : учеб. пособие / Я. Я. Боргено, М. В. Кирсанова. – М. : Инфра-М, 2006. – 256 с.
2. Веснин, В. Р. Менеджмент : учеб. для вузов / В. Р. Веснин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2005.

3. Виханский, О. С. Менеджмент : учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. :Экономистъ, 2006.
4. Галенко, В. П. Менеджмент. Системы управления. Методология. Предпринимательство : учеб. / В. П. Галенко, А. И. Рахманов, О. А. Страхова. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2003.

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Носелидзе Э. Э., магистрант

Шумаева Е. А., к.гос.упр., доцент

Донецкий национальный технический университет

Постановка проблемы. В условиях усиления конкурентной борьбы на рынке возникает необходимость поиска эффективных стратегий и механизмов организационных изменений, которые позволят активизировать деятельность предприятий, повысят конкурентоспособность выпускаемой продукции и, как следствие, создадут основу для технологического развития других отраслей национальной экономики.

Анализ исследований и публикаций. Изучение вопроса управления изменениями уже давно заняло важное место среди научных трудов таких ученых, как И. И. Бажин, В. И. Захарченко, О. М. Хотяшева, Дж. Коттер, О. С. Виханский, И. Ансофф, М. Диксон и др.

Цель статьи. На основе теоретических исследований проанализировать процесс управления изменениями в сфере инноваций.

Изложение основного материала. Инновационное развитие предприятия невозможно без ноу-хау организационного характера, которые выражаются в умении топ-менеджмента создать организацию органического типа, которую обязательно должны сопровождать технологические, продуктовые, рыночные инновации.

Перевод организации на новый качественный уровень требует новых знаний, их применения в разных областях и сферах ее деятельности, при этом скорость этих процессов увеличивается и определяется факторами внешней и внутренней средой. Под инновационным развитием организации в условиях неопределенности внешней среды следует считать такую траекторию движения, при которой обеспечивается внешняя эффективность ее функционирования посредством осуществления системы изменений различных форм, обусловленных комбинацией таких основных факторов, как:

- новые технологии или их реализация в форме новых товаров, услуг и процессов;

– новые рынки или их сегменты;
– новые организационные структуры управления (организационный дизайн) или новые подходы к менеджменту. [1]

Управление инновационным развитием организации основывается на следующих процессах:

1. Проведение интенсивного первичного анализа: еще до начала разработки должны выделяться ресурсы на углубленное технико-экономическое обоснование предполагаемых изменений.

2. Реализация стратегии нового продукта: определение плана действий по осуществлению проекта, перечня конкретных задач, выбор целевого рынка, набора свойств и позиционирование товара.

3. Обеспечение межфункциональной координации: «новый товар – дело всей организации», создание сети для обмена информацией «НИОКР – Производство – Маркетинг – Финансы – Персонал».

4. Поддержка инновации руководством: отказ от прямого вмешательства, но заинтересованная поддержка инновации.

5. Обеспечение как экономической отдачи нововведения, так и технологической.

6. Обеспечение доступа к ресурсам: для успеха проекта необходимо располагать кадровыми и финансовыми ресурсами, которые должны рассматриваться как инвестиции, а не как издержки. [2]

Необходимо учесть, что в процессе управления изменениями недопустимо сочетать принципы различных концептуальных подходов к управлению инновациями, а также ориентироваться только на определенные принципы долгосрочного или стратегического подхода к управлению инновациями. В процессе работы на предприятие оказывает влияние множество различных факторов, которые определяют особенности протекания различных бизнес-процессов. Именно потому, исходя из особенностей внедряемых инновационных изменений, необходимо принять решение, какой подход к управлению необходимо использовать (табл. 1) [3]

Таблица 1

Сравнительные характеристики долгосрочного и стратегического подходов к управлению инновациями в организации

Характеристики	Долгосрочный подход	Стратегический подход
1	2	3
Основная цель деятельности	Основная цель – максимизация прибыли	Приоритет сохранению клиента и деловой репутации
Объект управления	Объектом управления и разви-	Объектом являются бизнес, биз-

	тия является организация	нес-система, бизнес-процесс
Процесс стратегического планирования	Стратегия компании представляется как комбинация стратегий ее подразделений	Пирамиды стратегий «сверху-вниз»: корпоративная стратегия, функциональные, операционные
Способ достижения целей	Оптимизация использования внутренних ресурсов	Адаптация к постоянно меняющимся условиям внешней среды
Объект анализа	Возможности внутреннего потенциала	Внешняя среда и возможности внутреннего потенциала
Взгляд на персонал	Персонал – один из ресурсов	Человеческий фактор – важнейший ресурс
Субъекты планирования	Разработчик плана – высшее руководство	Разработчики – группа специалистов, внешних консультантов, экспертов, топ-менеджмент
Критерий эффективности	Прибыльность	Точность предвидения изменений, время адаптации к ним и качество товара
Отправная точка планирования	Достигнутый уровень планирования	Желаемое состояние объекта в будущем
Объект анализа	Возможности внутреннего потенциала	Внешняя среда и возможности внутреннего потенциала
Взгляд на персонал	Персонал – один из ресурсов	Человеческий фактор – важнейший ресурс

Долгосрочное управление инновациями направлено на максимизацию прибыли и развитие ее подразделений, исходя из их собственных стратегий, которые оптимизируют использование имеющихся ресурсов за счет использования внутреннего потенциала. Однако существенным отличием от стратегического управления является то, что долгосрочное не всегда способно сохранить и преумножить полученные результаты. Для более эффективного внедрения инноваций необходимо использовать и факторы внешней среды, и внутренний потенциал, а также разрабатывать общие стратегии для фирмы, разбитые по уровням. Следовательно, если компания желает внедрить инновации, которые лишь улучшат ее уровень производства и, например, позволят снизить затраты, то целесообразно использовать долгосрочный подход, однако, если предприятие нацелено на улучшение своей репутации, выход на новый уровень развития и адаптации товара и фирмы в целом на рынок будущего, то выбор нужно сделать в пользу стратегического подхода.

Стратегическое управление инновациями решает вопросы планирования и реализации инновационных проектов, рассчитанных на значительный качественный скачок в предпринимательстве, производстве или социальной среде предприятия. В широком смысле — это процесс предвидения глобальных изменений в экономической ситуации и поиска крупномасштабных решений, обеспечивающих выживание и устойчивое развитие предприятия. Любые стратегические меры, предпринимаемые организацией, так или иначе, основаны на нововведениях.

Разработка стратегии часто основывается на оценках и интуиции нескольких сотрудников из высшего руководства. Однако не следует исключать при этом оценки, наблюдения, замечания руководителей средних и низших звеньев персонала. Универсальных рекомендаций для формулировки нескольких вариантов стратегических планов не существует. Каждый отдельный вариант применим и эффективен для определенных условий и временных отрезков.

Философия бизнеса и принципы менеджмента в каждой конкретной организации на каждом этапе ее развития топ-менеджментом должны быть четко определены и воплощены в различного рода процедурах, регламентах, организационном дизайне, корпоративной культуре.

Выводы. Современным коммерческим предприятиям необходимо разработать индивидуальную инструментальную базу для проведения организационных изменений, а также сформировать отлаженный механизм для управления изменениями, что создаст основу для эффективного дальнейшего развития.

Список литературы

1. Михайлова Е. В. Управление инновационными изменениями в коммерческих организациях / Е. В. Михайлова // Идеи и идеалы. – 2013. – № 2. – С. 57-63.
2. Васильева Е. В. Проблемы управления инновационным развитием предприятия / Е. В. Васильева // Проблемы современной экономики. – 2011. - №3. – С. 362-365.
3. Никифорова Л. Е. Управление инновационным развитием организации на основе принципов стратегического менеджмента / Л. Е. Никифорова // Вестник ТГУ. - 2010. - № 338. - С. 143-148.

ЭТАПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКРЫТЫХ РЕЗЕРВОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Пылько Е.А., преподаватель кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами
Донецкий государственный университет управления

Введение. Существующая в Донецком регионе ресурсная база угля имеет большую ценность и, при условии эффективного завершения программы реструктуризации отрасли, способна обеспечить энергетические потребности государства. В то же время, очевидно что

в течение длительного периода времени управление этой ресурсной базой и ее использование были неудовлетворительными, что привело к упадку угольной промышленности и созданию представления о ней как о такой, что не может работать на коммерчески жизнеспособной основе и требует постоянного субсидирования. Угольной отрасли необходимы новые способы выхода на положительные результаты работы, а в частности, необходимо определение основных задач, принципов и этапов использования скрытых ресурсов.

Цель исследования. Определение основных этапов выявления и использования скрытых резервов на предприятиях угольной промышленности в процессе реструктуризации.

Основной материал исследования. Чтобы использовать все потенциальные возможности отрасли и обеспечить ее устойчивое функционирование, а также чтобы снять с бюджета бремя, которым является угольная промышленность, с целью высвобождения ресурсов для поддержки других национальных приоритетов, необходимо обеспечить реструктуризацию за счет имеющихся внутренних резервов предприятий без помощи государства [1].

Неотрывно от процесса реструктуризации, система стратегического планирования развития отрасли предусматривает:

- определение на основе технико-экономического обоснования наиболее эффективных предприятий, на которых будет сконцентрировано основные ресурсы развития (материально-технические, финансовые и трудовые);
- определение объема инвестиций, которые можно использовать для развития отрасли, группировка шахт по критериям целесообразности и ожидаемой эффективности инвестирования;
- разработка и осуществление комплекса действенных мер, направленных на обеспечение достижения оптимальных параметров горного хозяйства каждой действующей шахты с необходимой концентрацией горных работ.

Исходя из вышесказанного, целью выявления и использования скрытых резервов является получение экономического эффекта на предприятиях угольной промышленности без привлечения дополнительных инвестиций и государственных дотаций.

Основной задачей реструктуризации угольной промышленности является системное решение комплекса взаимосвязанных технологических, организационно-управленческих, социальных, финансово-экономических и экологических проблем, преодоление кризиса и эффективное развитие отрасли как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде [2].

В соответствии с основной задачей реструктуризации можно выделить задачи, которые возможно решить с помощью использования выявленных скрытых резервов реструктуризации:

- 1) технологическая;
- 2) социальная;
- 3) финансово-экономическая.

Таким образом, выявление и использование скрытых резервов реструктуризации угольной промышленности является одним из способов решения комплекса взаимосвязанных проблем, а также улучшения работы отрасли в целом путем наименьших затрат.

Исходя из поставленных перед скрытыми резервами задач, можно выделить следующие пути их решения:

- замена устаревшего оборудования на новое более эффективное, с максимальным использованием или реализацией в другие отрасли демонтированного;
- перераспределение рабочей силы из расформированных отделов в другие, а так же в другие отрасли по схожим специальностям без переквалификации;
- реализация или более эффективное использование высвободившихся мощностей, зданий, инвентаря, земельных участков.

Для обеспечения процесса реструктуризации донецких шахт необходимо дальнейшее усовершенствование механизма государственной поддержки и развития угольной отрасли в соответствии с такими принципами [3]:

- четкость критериев предоставления государственной поддержки конкретным шахтам. Размер такого финансирования должен быть обоснованным. Для достижения этой цели необходимо разработать кодификацию условий государственной поддержки и обеспечить обоснованность принятия соответствующих решений;
- усиление целевого характера поддержки. Средства должны направляться на решение определенных задач, подлежащих; количественной оценке в соответствии с общеэкономической стратегией развития отрасли. Временной интервал должен быть четко определен и отвечать разработанным стратегическим планам развития шахты;
- внедрение конкурсных процедур в сферу распределения средств, в первую очередь, в сферу государственного инвестирования;
- обеспечение принципа "прозрачности" как при вынесении решений о предоставлении господдержки, так и при контроле над ее использованием.

К принципам, на которых будут использоваться скрытые резервы следует отнести:

- целенаправленность. Важно, что скрытые резервы каждого угольного предприятия необходимо использовать в целях улучшения работы данного предприятия или угольной отрасли в целом;

- экономичность. Минимальное привлечение средств для выявления и использования скрытых резервов;
- системность, т.е. использование ряда выявленных скрытых резервов для осуществления одной поставленной цели с разных сторон, а не распыление их на мелкие, незначительные нужды предприятия;
- эффективность. Получение материального или социального эффекта от использования скрытых резервов;
- целесообразность. Усилия, потраченные на выявление и использование скрытых резервов не должны превышать ожидаемый результат.

Согласно с выделенными принципами можно обозначить основные этапы выявления и использования скрытых резервов на предприятиях угольной промышленности для получения экономического эффекта:

I. Разработка законодательства. Данный этап должен предусматривать четкое определение в законодательстве понятия «скрытые резервы», их классификацию, а так же значение их использования для угольных предприятий.

II. Принятие программ развития угольной отрасли. Отраслевая программа должна включать пошаговое руководство по выявлению скрытых резервов на угольных предприятиях и их целенаправленному использованию в определенные сроки в строго указанных, нуждающихся в поддержке направлениях работы угольных предприятий. Конкретное описание нынешнего состояния угольной промышленности и подтвержденные расчетами обоснованные прогнозные данные, которые планируется достичь с помощью использования скрытых резервов.

III. Распределение обязанностей. Назначение ответственных служб, государственных структур, организаций, отдельных лиц – специалистов отрасли, которые будут планировать, реализовывать и контролировать выполнение программ по выявлению и использованию скрытых резервов.

IV. Детальный анализ отрасли на наличие различных скрытых резервов на угольных предприятиях, их объемы и пригодность к дальнейшему использованию как по назначению на других объектах, так и в других направлениях. Выделение всех возможных направлений использования.

V. Определить, какие конкретные предприятия угольной промышленности в каких ресурсах нуждаются и в каком объеме, а так же какие другие отрасли нуждаются в специалистах данного профиля, возможно ли использование в них выявленных скрытых резервов для получения прибыли угольными предприятиями, которые их предоставят.

Выводы. Чтобы использовать все потенциальные возможности отрасли и обеспечить ее устойчивое функционирование, а также, чтобы снять с бюджета бремя, которым является угольная промышленность, с целью высвобождения ресурсов для поддержки других национальных приоритетов, необходимо обеспечить реструктуризацию за счет имеющихся внутренних резервов предприятий без помощи государства. В сложившихся условиях это возможно с помощью использования скрытых резервов угольной промышленности, высвобождающихся в процессе реструктуризации. Базируясь на опыте проведения реструктуризации, поставлены задачи скрытых резервов, определены основные этапы их выявления и использования, а так же установлены принципы на которых будут использоваться скрытые резервы.

Список литературы

1. Прискорення реформування вугільної галузі та розвиток шахтарських громад України / Міжнародний банк реконструкції та розвитку. – Київ, 2003.

2. Астахов. А. С. Опыт и уроки реструктуризации угольной отрасли России. Экономическая наука современной России // Актуальные проблемы экономической теории № 1/2001 с. 59-73

3. Борисейко, О.В. Реструктуризация угольной промышленности Донецкой области [Электронный ресурс] / О.В. Борисейко, О.Ю. Шилова // Донбас-2020: наука і техніка - виробництво: матеріали III наук.-практ. конф., м. Донецьк, 30-31 трав. 2006 р. - Донецьк, 2006. - С.73-77.

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Безручко А. В.

Научный руководитель: Барыло И.В.

Донецкий национальный технический университет

Постановки проблемы. Совершенствование управления трудовым потенциалом на предприятии должно опираться на накопленный зарубежный опыт. Возникает необходимость в теоретическом переосмыслении накопленных знаний и применении их для достижения более эффективного использования трудового потенциала предприятия.

Цель статьи. Дать общее представление об опыте управления трудовым потенциалом на примере зарубежных стран.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- раскрыть сущность и особенности японской системы управления трудовыми ресурсами;

-рассмотреть сущность и особенности американской системы управления трудовыми ресурсами;

-проанализировать сущность и особенности германской системы управления трудовыми ресурсами.

Основные результаты исследования.Эффективность использования трудового потенциала связана с проблемами подготовки работника и стимулированием его труда. В этом контексте имеется интересный опыт развитых индустриальных стран, который проверен жизнью и который можно взять на вооружение.

Подготовка сотрудников в Японии осуществляется на базе пяти принципов: пожизненного найма; кадровой ротации; репутации; подготовки на рабочем месте; мотивации и оплате труда (см. табл.1).

Ценность и причина действенности указанных систем заключается в том, что это не набор отдельных элементов, а комплексная система в единой системе. Каждая из них, дополняет другую. Одна система без другой не существует. В сумме они составляют единый слаженный механизм, формируют мотивационную среду, направленную на подготовку высокопрофессиональных работников и полную реализацию их физических, творческих и интеллектуальных способностей, что обеспечивает повышение производительности труда, экономический рост и высокий уровень жизни. При такой мотивации человеку интересно работать больше и лучше, она направляет усилия и потенциал сотрудника на решение проблем, стоящих перед компанией. Это то, чего не хватает российским предприятиям – нет мотивационной среды, нет заинтересованности в высокопроизводительном труде.[1.с.45]

Таблица 1

Принципы подготовки сотрудников в Японии

Принцип	Сущность принципа
Система пожизненного найма	Смысл пожизненного найма заключается в реальном обеспечении заинтересованности работников максимально долго трудиться на данном предприятии, связав с ним свою жизнь. Поэтому продолжительность работы человека в одной фирме в основном зависит от умения предпринимателя заинтересовать работника: оплатой труда за выслугу лет, премиями, повышением его профессиональной подготовки, различными социальными льготами, неформальной заботой о сотруднике и его семье.
Система ротации	Суть этой системы состоит в перемещении работников без их согласия по горизонтали и вертикали через каждые 2–3 года выполнения функций на определенном рабочем месте. Это делается потому, что раз сотрудник поступил на предприятие, то его надо использовать так, чтобы он приносил максимальный эффект компании. Согласие профсоюза требуется лишь тогда, если перемещение работника связано с переездом в другой город или

	регион. Преимуществом такой системы ротации является то, что впоследствии такого специалиста, руководителя, в тонкостях знающего специфику производства своего предприятия, сложно ввести в заблуждение, снижается вероятность принятия им неправильных решений; система ротации обеспечивает гибкость рабочей силы и повышает уровень ее компетентности, квалификации и конкурентоспособности.
Система репутации	Суть системы в том, что где бы ни работал специалист, он обязан выполнять свои обязанности так, чтобы при ротации на другое место за ним закрепилась репутация прекрасного, инициативного работника и порядочного человека. На каждого сотрудника составляется письменная характеристика, лаконичная, с перечислением всех достоинств и недостатков работника.
Система подготовки на рабочем месте	Образовательные функции четко разделены между школьным образованием, обеспечивающим фундаментальное обучение. Такое распределение функций тесно связано с курсом, который проводят предприятия в отношении найма и подготовки персонала. Поэтому предприятия при найме окончивших учебные заведения наибольшее внимание обращают не на то, что в данный момент человек может или какими специфическими умениями обладает, а на его способность к обучению, на его адаптационные качества.
Система оплаты труда	Особенности, или достоинства, японских систем оплаты труда связаны с зависимостями: 1) размеров оплаты труда от стажа; 2) оплаты труда от «жизненных пиков» сотрудника, сопровождающихся солидным повышением уровня заработка; 3) оплаты труда от фактических результатов работы человека; 4) окладов руководителей и госслужащих от конечных результатов работы фирм, компаний и пр.

На отдельных американских предприятиях повышение основной заработной платы ставится в зависимость от роста квалификации работника, от числа освоенных специальностей. Такая система оплаты труда получила название «плата за квалификацию» и охватывает высококвалифицированных рабочих, руководителей среднего звена и мастеров, применяется при сдельной и повременной оплате. Оплата за квалификацию означает, что при освоении каждой новой специальности для использования в работе исполнитель получает прибавку к заработной плате. Основные преимущества системы оплаты за квалификацию:

- обеспечение большей мобильности рабочей силы на предприятии;
- большая удовлетворенность трудом;
- уменьшение прогулов, текучести кадров;
- сокращение потерь рабочего времени.

В последние годы в США и других странах получила распространение индивидуализация заработной платы, основанная на оценке заслуг. Смысл этой оценки сводится к следующему: работники, имеющие одинаковую квалификацию и занимающие одну должность, благодаря своим способностям, стажу, целевым установкам, мотивам и стремлениям могут добиваться различных результатов в работе. [2.с.218]

Внедрение системы участия в прибыли направлено на обеспечение стабилизации экономического состояния предприятий и социально-экономической системы в целом. Предприниматель стремится создать у работников фирмы ощущение партнерства, сотрудничества, ликвидировать отчуждение человека от собственности. Западные экономисты считают, что участие работников в прибылях способствует формированию у них предпринимательского мышления, заинтересованности в развитии фирмы. В результате оказывается положительное влияние на рост производительности труда, снижение затрат, улучшение качества продукции и снижение текучести кадров фирмы. Участие в прибылях способствует вовлечению работников в процесс принятия решений, обеспечивающих развитие производства и справедливое распределение доходов. В целом мотивация работников на достижение целей фирмы усиливается.

В Германии приняты законы и национальные программы, направленные на повышение устойчивости экономики, сохранение национальной индустрии, обеспечение конкурентоспособности основной продукции, реализацию научно-технологических приоритетов. Управление экономикой отражает федеральное устройство страны: каждый уровень решает свои задачи, не дублируя друг друга, в итоге складывается четкая, скоординированная иерархическая система государственного регулирования экономики.

Все социально-экономические преобразования в Германии осуществляются с учетом мнения большинства населения, поэтому взаимоотношения государственной власти с населением выдвигаются на передний план, а социальная политика во многом определяет судьбу Германии. Социальная рыночная экономика Германии – это экономическая система, означающая как отход от принципа «каждый против каждого», так и отказ от государственного регулирования. Основным законом, гарантирующий свободу частной инициативы и частную собственность, подчиняет эти права социальным условиям. Государство устанавливает правила игры, в которых протекают социально-рыночные процессы, оно прямо не вмешивается в ценообразование и формирование заработной платы.[3.с.152]

Достаточно интересна схема материальной помощи безработным, которые могут получать пособие по безработице, помощь по безработице и социальную помощь. Пособие по безработице выплачивается всем без исключения безработным, а помощь – дифференцированно, только слабо защищенным слоям населения. Пособие по безработице выплачивается из земельного бюджета, а помощь – из федерального. В Германии нет официально устанавливаемого уровня минимальной заработной платы[4.с.88]В качестве такого показателя может рассматриваться уровень социальной помощи, выдаваемой тогда, когда перестают выплачивать и пособие, и помощь по безработице. Социальная помощь составляет в месяц 800–

1000 марок. Федеральное и земельные правительства сочетают активную и пассивную политику на рынке труда. Создание новых рабочих мест, подготовка и переподготовка безработных и незанятых – суть активной политики. Пассивная политика – это различные выплаты безработным (пособия и помощь). В Германии соотношение активной и пассивной политики на рынке труда примерно 70:30[5.с.333]. В основе организации заработной платы лежит тарифная автономия, свобода работодателей и профсоюзов в установлении уровня оплаты труда, который в Германии за последние годы значительно вырос, что соответствует повышению производительности труда.

Выводы. В статье дано общее представление об опыте управления трудовым потенциалом на примере зарубежных стран, а именно раскрыта сущность и особенности японской системы управления трудовыми ресурсами, рассмотрена сущность и особенности американской системы управления трудовыми ресурсами, проанализировать сущность и особенности германской системы управления трудовыми ресурсами.

Список литературы

1. Лебедева Л.Ф. Государство и формирование трудового потенциала в XXI веке (опыт США) / Л.Ф. Лебедева, Е.В. Емельянов // Труд за рубежом. - 2008. - №3. – С.600;
2. Шабурова А.В. Природа факторов и условий, влияющих на развитие трудового потенциала работников предприятий региона/А.В. Шабурова // Региональная экономика: теория и практика. - 2009. - №4. - С.335;
3. Остапенко Ю.М. Экономика труда: Учеб. Пособие / Ю.М. Остапенко. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2007. – 272.
4. Дряхлов Н. Системы мотивации персонала в Западной Европе и США / Н. Дряхлов, Е. Куприянов // Пробл. теории и практики упр. - 2002. - N 2.
5. Журавлев П.В. Управление человеческими ресурсами: опыт индустриально развитых стран: учеб.пособие / П.В. Журавлев, Ю.Г. Одегов, Н.А. Волгин. - М.: Экзамен, 2002.

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ MBA КАК МЕХАНИЗМ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ БИЗНЕСА

Ляшова В.С.

Научный руководитель: Барыло И.В.

Донецкий национальный технический университет

Постановки проблемы. В последние десятилетия набирает популярность тенденция получения бизнес-образования. Особенности такого образования делают его популярным среди менеджеров и управленцев всего мира. Однако, несмотря на популярность и существенные преимущества, такое образование имеет и некоторые недостатки, а именно отличается дороговизной и узкой специализацией.

Цель статьи. Дать общее представление о бизнес-образовании и квалификационной степени MBA.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

- рассмотреть актуальность получения бизнес-образования;
- рассмотреть преимущества получения квалификационной степени MBA;
- сделать вывод о необходимости получения бизнес-образования и квалификационной степени MBA.

Основные результаты исследования. *За последнее десятилетие сформировалась новая сфера в образовании и подготовки кадров для бизнеса и менеджмента, включая сегмент рынка, который сегодня называется бизнес-образованием.* Бизнес-образование - получение необходимых теоретических знаний и практических навыков, необходимых для работы в сфере бизнеса.

Отличия бизнес-образования от традиционного образования [1]:

- направленность на решение актуальных практических проблем, достижение конкретных результатов;
- приоритетность активных методов обучения, когда учащийся принимает участие в получении знаний и формировании навыков;
- поиск правильного ответа в отличие от поиска приемлемого результата.

Таким образом, появление бизнес-образования - одна из характерных черт приспособления образования к условиям рыночной экономики. Его важной особенностью является направленность, имеющая целью профессиональный карьерный рост отдельной личности, предпринимательский успех; применительно к предприятию - это развитие его управленческого потенциала, возможность менеджмента решать задачи эффективного, конкурентоспо-

собного развития предприятия. Для общеэкономического образования эта особенность менее характерна. И если образование по другим специальностям во многом ориентировано на основы профессиональных знаний, что так или иначе отражается в государственных стандартах, то главное в бизнес-образовании - это гибкость реакции на потребности целевых заинтересованных групп: организаций или индивидов, которые строят свою профессиональную карьеру. [2]

Также в последние годы набирает популярность получения МВА. Аббревиатура МВА известна во всем мире и обозначает Master of Business Administration, т.е. магистр делового администрирования. МВА - это не ученая степень в традиционном понимании, это степень профессиональности в области управления бизнесом. Период обучения в зависимости от начальной подготовки и конкретной программы занимает от двух до пяти лет, что позволяет специалисту за короткий срок приобрести необходимые для профессиональной деятельности навыки. Программы МВА существуют во всех развитых странах мира уже давно, их основная цель - подготовка высокопрофессионального управленческого персонала. Данные программы дают возможность людям, имеющим высшее образование и опыт работы в бизнесе, получить углубленные знания в области управления и делового администрирования. Они обеспечивают не только теоретическую, но и практическую подготовку в области менеджмента и смежных дисциплин. Основная цель данных программ - помочь человеку стать хорошим руководителем высшего звена.

Сегодня в мире существует порядка 2500 программ МВА, которые преподаются в крупнейших бизнес-школах мира. Ежегодное число выпускников МВА приближается к 150 тысячам человек. В то же время, стоимость подобного образования достаточно велика и растет с каждым годом.

Основной упор в программах делается на изучение основ бизнеса, особенно менеджмента, и специальных курсов по выбору. Обязательно выполнение итогового проекта и стажировка в компаниях. Принимаются в бизнес-школы люди с высшим образованием и опытом работы в бизнесе.

Выводы. Таким образом, в условиях современной развивающейся экономики получение бизнес-образования и квалификационной степени МВА является актуальным и обладает значительными преимуществами перед обычным образованием в сфере менеджмента и ведения бизнеса.

Список литературы

1. Константин Мальцев. Ценный кадр: Как построить эффективную систему обучения в компании. — М.: Альпина Паблишер, 2015. — 112 с.
2. Елисеева А.В. Термин "Бизнес-образование" // Креативная экономика. — 2008. — № 7 (19). — с. 93-96.

РОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ В УПРАВЛЕНИИ

Пылько Е.А. ,

преподаватель кафедры инновационного менеджмента
и управления проектами

Ширинова Э.А.

Донецкий государственный университет управления

Введение. В процессе своей деятельности люди обмениваются знаниями, идеями, взглядами, мыслями друг с другом. Коммуникации проникают везде и управленческая деятельность не исключение. Одним из важнейших инструментов управления в руках менеджера является информация. Обмен ею и называется коммуникацией. Коммуникации встроены во все виды управленческой деятельности. Используя и передавая информацию, а также получая обратные сигналы, менеджер организует, руководит и мотивирует подчиненных. Актуальность заключается в существовании проблем обмена информацией, в слабо развитых и не эффективных коммуникациях в управлении.

Цель: рассмотреть сущность и роль коммуникаций в управлении для повышения их эффективности.

Основной материал исследования. Информация – это основа коммуникаций, самый важный ресурс, который позволяет организациям развивать и укреплять позиции. Без нее управляющий не может сформулировать цели, определить задачи и проблемы, принять решения и проконтролировать их исполнение, т.е. не может выполнять свои функции. Согласно исследованиям, 50-90% деятельности руководителей - работа с информацией: различные совещания, телефонные разговоры, работа с документами и т.д. Все это непосредственно связано с коммуникациями.

Существует много различных определений коммуникаций. Под коммуникациями в управлении следует понимать обмен информацией, на основе которой руководитель получает данные, необходимые для принятия решений, и доносит их к работникам [1, с. 159-162].

Именно коммуникации являются основным и связующим процессом в осуществлении управления (См.рис. 1).

Рис. 1. Коммуникации в управлении

Главная цель коммуникаций - это понимание и осмысление информации. Но к сожалению, зачастую, информация при передаче может быть искажена, что влечет за собой, соответственно, неправильное ее понимание и как результат – неправильно принятое решение. Поэтому, эффективными являются такие коммуникации, при которых полученная информация по значению ближе к первичной. Но это также не означает, что содержание имеет одинаковое значение для всех участников коммуникационного процесса. Следует выбирать такой метод коммуникации и коммуникационный канал, который бы способствовал обеспечению эффективного и безопасного обмена информацией в каждой конкретной управленческой ситуации.

Также, актуальной проблемой коммуникаций в управлении, является то, что руководитель не всегда может донести информацию подчиненным в подходящем виде. Вследствии чего, подчиненные могут не правильно понять поставленную перед ними задачу и организация не достигнет поставленной цели.

Так как организация - структурированный тип отношений между людьми, она в значительной степени зависит от качества коммуникаций и обеспечения результативного функционирования. Если коммуникации не будут эффективными, то люди не смогут договориться об общей цели.

Коммуникация играет в управлении важную интегрирующую роль, которая направлена на достижение поставленных целей организации. Коммуникационный процесс можно подать в виде следующей схемы(рис.2).

Рис.2 Элементы коммуникационного процесса [2]

Из рис.2, можно сделать вывод, что основными элементами коммуникации являются:

- коммуникатор (отправитель, источник информации);
- сообщение (информация);
- коммуникант (получатель);
- канал (путь физической передачи информации);
- кодирование (процесс предоставления наглядного сообщения или идеи в наглядной форме в виде текста, чертежей, иллюстраций, программы и др.);
- декодирование (процесс, в ходе которого получатель придает значение символам, которые были закодированы отправителем);
- результат (действия получателя после ознакомления с придвиженным сообщением);
- обратная связь (реакция получателя на сообщение отправителя).

Повышение эффективности коммуникаций тесно связано с уменьшением преград. Преодолению преград содействуют упрощение языка, присутствие обратной связи, внимательность слушанья, запрет эмоций, использование общения без слов, учет мотивов сотрудников, т.е. создание благоприятного климата. Для того, чтобы сообщение было эффективным, процесс кодирования, предвиденный отправителем, должен соответствовать процессу декодирования получателем, т.е. состоять из слов, символов, знакомых получателю [2].

Весь путь от источника информации (отправителя) к получателю называется каналом коммуникации. Одна из главных преград в коммуникациях – это его перегрузка. Руководитель, поглощенный переработкой поступающей информации и необходимостью поддерживать

информационный обмен, не в состоянии эффективно реагировать на всю информацию. Он вынужден отсеивать менее важную информацию и оставлять только ту, которая кажется ему наиболее важной; то же относится и к обмену информацией. К сожалению, понимание руководителем важности информации отличается от понимания таковой другими работниками организации.

Различают два основных канала информационного обеспечения руководителей:

1) формализованный канал (по нему движется регламентированная по форме, содержанию и времени информация с достаточной степенью достоверности);

2) стихийный канал (руководителям неуправляемо поступает огромное количество самых разнообразных сообщений, не всегда объективно отражающих истинное положение вещей, телефонные звонки, устные обращения или ответы, служебные записки, информация многочисленных совещаниях) [3].

Коммуникационный процесс начинается тогда, когда отправитель решает сообщить какой-то факт, идею получателю. Эта информация важна для отправителя, и он считает, что ее можно использовать для достижения определенных целей, обсудив это предварительно с другим заинтересованным человеком. Для этого он так подает информацию (идею), чтобы она была своевременно принята получателем и дала ему возможность правильно интерпретировать ситуацию. А это возможно лишь в том случае, когда идея будет передана в виде удобного для восприятия сообщения с помощью такого канала, который минимизирует ее искажения, обеспечит нужную скорость передачи и позволит без особых усилий декодировать присланную информацию.

Коммуникационный процесс считают завершенным, когда получатель подтвердил свое понимание информации отправителю. Для этого осуществляют обратную связь, в процессе которой выясняется, насколько правильно понял информацию получатель [5].

80 % зарубежных руководителей считают, что обмен информацией — одна из самых сложных проблем в организациях, а неэффективные коммуникации — это главное препятствие на пути достижения успешной деятельности фирмы, ведь если люди не могут эффективно обмениваться информацией, они не смогут работать вместе и достигать общих целей.

Для эффективного функционирования коллективов необходимо, чтобы в организации действовали как формальные, так и неформальные коммуникации, которые должны быть сбалансированными. Если организация будет обладать только системой формальных коммуникаций, то процесс прохождения информации будет бюрократизироваться. Если будет доминировать система неформальных коммуникаций, то это приведет к распространению слухов, которые будут мешать нормальной деятельности [3].

Для эффективных коммуникаций также необходимо учитывать разные факторы: подбор слов в формировании сообщений, настроение, самочувствие и т.д. Следовательно, повышение эффективности коммуникаций имеет разные аспекты: формально-логичный, ценностный, семантический, социально-психологичный, текстово-логоичный, организационный, технический [4, с. 227-228].

Как показывает управленческая практика – создание эффективной, надежной, достоверной системы обмена информацией, которая бы соответствовала требованиям полноты, достаточности, оперативности, гибкости – это одна из самых сложных проблем в организациях. И зачастую, причиной низкой эффективности коммуникаций является игнорирование того факта, что коммуникация – это обмен, в котором каждому принадлежит активная роль [1, с. 159-162].

Вывод. Коммуникации в управлении достаточно важны и играют интегрирующую роль, которая направлена на достижение поставленных целей организации. Коммуникации в управлении понимаются как обмен информацией между руководителем и сотрудниками организации на основе которой, руководитель получает данные, необходимые для принятия решений, и доносит их к работникам, это обмен, в котором каждому принадлежит активная роль.

Исходя из вышесказанного, для повышения эффективности коммуникаций менеджер должен решать две проблемы:

- во-первых, ему необходимо совершенствовать свои сообщения, выбирая более доступные способы кодирования;

- во-вторых, ему следует совершенствовать механизм понимания того, что другие пытаются передать ему в процессе коммуникации.

Список литературы

1. Вершигора Е. Менеджмент: Учебное пособие/ Евгений Вершигора, . - М.: Инфра-М, 2004. - 256 с.
2. Костина Л.М. Комунікації в проектах: Навчально-методичний посібник - Донецьк ДонДУУ 2009.-185 с.
3. Дикань Н.В. Менеджмент: навч. посібник / Н.В. Дикань, І.І. Борисенко. – К.: Знання, 2008. – 389 с.
4. Рудінська О. Менеджмент: Посібник/ Олена Рудінська, Світлана Яроміч, Ірина Молоткова, ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Економіко-правовий фак-т, Регіональний ін-т держ. управління. - К.: Ельга Ніка-Центр, 2002. - 334 с.

ВЛИЯНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБУСТРОЙСТВА ЖИЛЬЯ

Бабенко Г.С., Варакута В.В., Гридин С.В., к.т.н.,

Масюк Л.Н., к.б.н., Пархоменко Д.И., к.т.н.

Донецкий национальный технический университет

Проблема жилья является одной из главных для любой страны, а для нынешнего Донбасса она является наиболее актуальной. В последнее время привносится много наработок при возведении жилья, чтобы в итоге получить так называемый «умный дом»[1]. А самыми привлекательными, на наш взгляд, являются разработки китайских ученых. Это и строительство высотных зданий ошеломляющими темпами, и разработка проекта первого плавающего дома. Хотя в Китае уже существует водный город – Сандуао [2], который возник в свое время из-за невозможности платить за землю малообеспеченным семьям.

Но наибольший вклад ожидается от технологии массового внедрения трехмерной печати, которую называют третьей промышленной революцией. В сочетании с возможностями связи она способна кардинально изменить наш мир. Так, в 2014 году в Китае гигантский 3D-принтер за 24 часа возвел десять домов площадью 200 кв.м. каждый. При этом использовались исключительно перерабатываемые строительные материалы и промышленные отходы. Россия и Китай заключили контракт, по которому китайская сторона напечатает на 3D-принтере дома для России на 600 млрд. юаней (94 \$ млрд.), что примерно соответствует предыдущему годовому объему торговли между двумя странами. Китайская компания печатает дома на 3D-принтере с использованием синтетической древесины и бамбука[3].

Дополнением к этому может быть дерево, которое изготовили финские инженеры. Новинка представляет собой, как и обычное дерево, ствол с ветками, усеянными листьями, которые являются здесь главным элементом. Во-первых, они работают как солнечные батареи, поворачиваясь вслед за солнцем. Во-вторых, они аккумулируют энергию ветра и кроме того, способны вырабатывать электричество благодаря колебаниям температуры окружающего воздуха. Вырабатываемое листьями электричество собирается в стволе-аккумуляторе. Небольшого «кустика» вполне достаточно для зарядки мобильного телефона. Все элементы электрического дерева также отпечатаны на 3D-принтере [4].

Надо заметить, что наука не стоит на месте, и наряду с 3D-печатью, ученые из Вуллонгонгского университета (Австралия) уже разрабатывают технологию 4D-печати. Суть ее заключается в том, что предмет, напечатанный на специальном компьютере, будет способен изменяться в зависимости от окружающей среды. Например, это будет водонапорный вен-

тиль, который способен сам закрываться, если через него начинает течь вода непредусмотренной температуры [5].

В Швеции ученые смогли встроить электронные микросхемы в живые розы. Биотехнологии надеются использовать уникальные способности растений для создания датчиков нового типа «зеленых антенн» и получения электричества из хлорофилла. Об открытии сообщается в журнале *Science Advances*. Сотрудники лаборатории органической электроники Линчепингского университета бились над созданием таких растений больше 20 лет, но из-за недостатка средств исследования продвигались очень медленно. Ученые изобрели полимер PEDOT-S, который всасывается в сосудистую систему растений, подобно воде. Попав внутрь розы, полимер образует «провода» в ксилеме (основной водопроводящей ткани наземных сосудистых растений) – по ним можно посылать электрический ток, при этом не блокируя доступ воды и питательных веществ в организм. В растениях, как и в теле человека, присутствуют электролиты (вещества, проводящие электрический ток благодаря распаду молекул в растворе на ионы). Подсоединив провода к электролитам, ученые получили работающий транспорт и логический вентиль – базовый элемент цифровой схемы. Кроме того, шведские ученые поместили листья розы в шприц со смесью PEDOT-S и нановолокон из целлюлозы. С помощью вакуума они убрали воздух из тканей, а в освободившиеся полости закачали раствор PEDOT-S. Затем они выключили ток, а листья начали медленно менять цвет, переходя от синеватых к зеленоватым оттенкам и обратно. Руководитель проекта Магнус Берггрен заявил: «Теперь можно будет всерьез говорить об электричестве растений: мы сможем устанавливать в них датчики, использовать вырабатываемую в хлорофилле энергию, строить «зеленые антенны» и делать новые материалы. И все это будет происходить естественным путем»[6].

Однако самым реалистичным приложением нового открытия являются датчики здоровья растений (аналогичные тем, что используются для мониторинга состояния сердца или активности мозга). Кроме того коллеги из других подразделений университета помогают Берггрену создать систему по выработке электричества из сахаров растений.

Не претендуя на последние достижения, мы тем не менее предлагаем комплекс оборудования для использования вторичных энергоресурсов и энергии возобновляемых источников при обустройстве жилых домов.

Одним из путей снижения затрат топлива и энергии является использование возобновляемых источников энергии, особенно нетрадиционного типа. К ним относятся солнечная, ветровая и низкопотенциальное тепло природного и искусственного происхождения. Наиболее перспективным представляется использование этих видов энергии на цели элект-

троснабжения, отопления и горячего водоснабжения в домах загородного типа.

Анализ традиционной архитектуры с точки зрения экономии энергии показывает, что она обычно недостаточно учитывает возможности использования гелиоэнергетических ресурсов и климатические условия. Это относится, прежде всего, к ориентации зданий относительно сторон света, а также относительно господствующего направления ветра.

При проектировании автономного энергоснабжения домов рекомендуется руководствоваться следующим:

- учитывать экономию энергии всем зданием (за счет теплоизоляции);
- осуществлять расчет будущей экономии энергии, за счет которой должны окупиться затраты на оборудование системы тепло- и электроснабжения;
- гарантировать экономичность системы во всех эксплуатационных режимах, применять высококвалифицированное проектирование с инженерными решениями, обеспечивающими эффективную работу систем, при их минимальной стоимости.

Основой проекта автономного энергоснабжения домов является расчет энергетического баланса системы энергоснабжения дома.

Система энергоснабжения дома представляет собой комплекс оборудования для использования солнечной энергии (гелиостанция, оборудованная термосифоном с электрогенерирующим блоком-ТЭГБ), энергии ветра (ветрогенератор с дифустройством и вакуумным аккумулятором) и энергии грунтовых вод и бытовых стоков (тепловой насос и холодильник,

так же как и гелиостанция оборудованы ТЭГБ).

Комбинированная система использует солнечную и ветровую энергию вместе с потенциальной (гидравлической и тепловой) энергией воды для получения с её помощью электроэнергии и тепла для отопления и горячего водоснабжения-ГВС.

Солнце на территории Донбасса излучает на каждый квадратный метр в среднем 1кВт энергии (за один солнечный час - 1 кВт·ч). По статистическим данным в Донецке 255 солнечных дней в году. В пасмурные дни в полдень рассеянный свет от Солнца достигает поверхности Земли в 5-10 раз менее (всего 0,1 – 0,3 кВт/м²). Но в пасмурный день обычно ветрено, и скорость ветра в эти дни, в среднем, составляет 4-10 м/с, что дает возможность использовать ветровые станции. Ветровые станции дополняют недостаток энергии от солнечных панелей и солнечных нагревателей воды. Однако есть существенный недостаток ветровых станций с горизонтальным ротором: необходимость ставить лопасти ветряка на высоту не менее 17 — 20 м, из-за вибрации грунта при разбалансировке лопастей. Поэтому ветровую станцию 5 - 25 кВт необходимо устанавливать на расстоянии 40-50 метров от зданий. Эти требования менее жесткие для ветровых станций с вертикальной осью конструкции Дарье, так как консоли лопастей закреплены на оси ротора, а сам ротор выполнен более жестким. В комбинации с лопастями Савониуса, изменяемой геометрии, ротор работоспособен и на малых скоростях ветра. При достижении частоты вращения, необходимой для работы ротора Дарье, лопасти Савониуса складываются на ось. Это повышает быстроходность и, как следствие, относительную удельную мощность [7].

Дифференциальное устройство, встроенное в аэродинамические тормоза лопастей, создаёт разрежение и заряжает вакуумный аккумулятор. При подаче воды из скважины, секция заполнения бака-аккумулятора горячей воды соединяется с вакуумным аккумулятором. За счет этого, улучшается характеристика погружного насоса и снижается его энергопотребление.

Исходя из выше сказанного, с точки зрения гелиотехники оптимальным для условий Донбасса, выглядит 2-3-х этажный индивидуальный жилой дом общей площадью отапливаемых помещений до 100 м², имеющий пассивные (солнечная панель) и активные (ТС2-двухступенчатый термосифон с энергогенерирующим блоком) элементы систем солнечного теплоснабжения и ветростанцию мощностью ≈7кВт, установленную на определенном расстоянии от дома. Солнечная энергия в течение летнего периода расходуется на горячее водоснабжение (возможно использование солнечного охлаждения), а ее избытки аккумулируются в баке-аккумуляторе, расположенном в подвале, что позволяет при необходимости эффективно отапливать помещения первого этажа. Зимой солнечная энергия расходуется на ото-

пление и горячее водоснабжение. В случае недостатка (в периоды длительных неблагоприятных погодных условий), дефицит тепла покрывается с помощью бака-аккумулятора горячей воды и теплового насоса. По данным производителей тепловых насосов, при расходе 1кВт электроэнергии с их помощью получают до 5кВт тепла. В качестве теплоносителя применяется: этиленгликоль, водные растворы солей – рассолы (в первичном) и вода, добываемая из скважины, идущая на хозяйственные нужды и отопление (во вторичном контуре). Дефицит электроэнергии покрывается за счет работы энергогенерирующих блоков (ЭГБ). ЭГБ представляет собой термоэлектрический преобразователь прямого действия с коммутационными шинами, выполненный в виде теплопередающей перегородки между горячей и холодной ступенями термосифона. При передаче тепла через термосифон попутно вырабатывается и электроэнергия. В период избытка солнечной и ветровой энергии и повышенном водоразборе в баке – аккумуляторе горячей воды (+95°C) и в баке – аккумуляторе холодного теплоносителя (-50°C), с помощью теплового насоса и холодильника накапливается температурный потенциал. При достижении в баках – аккумуляторах предельных температур, избыточная энергия через инвертор сбрасывается в электрическую сеть.

Гелиостанция состоит из концентратора солнечных лучей параболического типа, подающего собранные в пучок солнечные лучи на панель солнечной батареи для выработки электрической энергии с последующей передачей ее на контроллер и инвертор для преобразования поступающего от солнечных панелей и ветрогенератора напряжения в пригодное для передачи в электрическую сеть. Концентратор представляет собой набор плоских или криволинейных зеркал, фокусирующих солнечные лучи на поглотителе солнечного излучения (панели солнечной батареи), расположенных на поворотной раме под куполом, прозрачным для солнечных лучей. Панель солнечной батареи одновременно является стенкой испарителя горячей ступени термосифона ТС2. Это позволяет использовать не только коротковолновую – видимую часть солнечного спектра, но и длинноволновую – тепловую в одном устройстве. Вся конструкция размещается на южном скате крыши здания. Азимут и угол наклона поверхности концентратора к горизонту может меняться с помощью гидравлических подъёмников, управляемых контроллером, в соответствии с положением Солнца (не поворотные панели эффективно работают только 4,5 часа в сутки, поворотная панель - с восхода до заката Солнца). Эксперименты различных авторов с углом наклона панели к горизонту выявили резкое падение КПД при отклонении угла наклона от оптимального, равного географической широте местности (в нашем случае $\approx 48^\circ$). Максимальные допустимые отклонения угла наклона коллектора к горизонту составляют $\pm 10^\circ$ от угла широты и 15° от направления на юг; при таких отклонениях КПД коллектора снижается на 10-15%. Чтобы уберечь

солнечные панели от ураганного ветра, необходима установка контроллера, который позволяет разворачивать панель по движению ветра для уменьшения ветрового сопротивления. Цена батареи солнечных панелей рассчитывается за ватт мощности и для поворотного комплекса составляет $\approx 0,9\$$ за ватт. Для справки: неповоротная солнечная панель стоит $0,8\$$ за ватт, но при этом размер батареи солнечных панелей необходимо увеличить минимум в два раза.

Как уже упоминалось солнечная батарея является стенкой испарителя термосифона ТС2 и передаёт тепло через энергогенерирующий блок ЭГБ ТС2 на конденсатор ТС2. В свою очередь конденсатор ТС2 является стенкой теплообменника, через который проходит вода, поступающая из скважины в бак-аккумулятор горячей воды. Такая конструкция позволяет использовать тепловую энергию солнечного излучения весь световой день. Бак-аккумулятор горячей воды оборудован ТЭНом. ТЭН позволяет регулировать температуру воды в баке в заданном интервале значений.

Кроме того, в бак-аккумулятор горячей воды по водяным линиям поступает вода, нагреваемая водородной горелкой через термосифон ТС5 (с энергогенерирующим блоком ЭГБ ТС5). Дополнительно в бак-аккумулятор горячей воды поступает вода от бака запаса холодной воды, связанного вакуумной линией с вакуумным аккумулятором (двойные трубки с теплоносителем и разряженным воздухом между их стенками, способны нагревать воду до 125° при отрицательных температурах в зимнее время) и дифференциальным устройством. В свою очередь, бак запаса холодной воды заполняется через конденсаторы ТС1, ТС3 и ТС4 водой, подающейся из грунтовой скважины, имеющейся на загородном участке, с помощью погружного насоса. Конденсаторы также связаны термосифонными линиями с испарителями ТС1 (установлен на водяной линии слива бытовых стоков в канализацию), испарителем ТС3 (установлен за баком-аккумулятором горячей воды перед баком бытовой горячей воды, рассчитанным на 200л горячей воды) и ТС4 (установлен за баком бытовой горячей воды перед баком бытовой холодной воды, рассчитанным на 300л холодной воды). Для баков бытовой горячей и холодной воды предусмотрен слив использованной воды (бытовых стоков в суммарном объеме $\approx 1,5 \text{ м}^3$ в сутки) в канализационный коллектор.

Круглосуточно используется тепловой насос (МГД-генератор), преобразующий тепло грунтовых вод, поднимаемых с помощью погружного насоса (мощность $\approx 250 \text{ Вт}$) из грунтовой скважины, а также тепло бытовых стоков (в объеме $0,7 \text{ куб.м}$ в сутки на человека), сливаемых в канализационный коллектор, в электрическую энергию (ЭГБ ТС5).

В качестве дополнительного источника электроэнергии на загородном участке предлагается установить ветровую электростанцию (ветрогенератор с дифустройством), для

обеспечения работы электропотребляющего оборудования комплекса и электроснабжения дома электрической энергией в круглосуточном режиме работы.

В солнечный и пасмурный день 30% электроэнергии расходуется в световой день, основное потребление электроэнергии (70%) расходуется в вечернее и ночное время, поэтому вырабатываемые комплексом 7кВт электроэнергии необходимо аккумулировать. Наиболее эффективно использовать коллоидные аккумуляторы, поскольку производители гарантируют 100% КПД хранения электроэнергии в коллоидных аккумуляторах [8]. Преобразователи — драйверы в аккумуляторы и инверторы (преобразуют постоянный ток на аккумуляторах 24-480DC в переменный ток 220/380AC, пригодный для использования в бытовых электроприборах потребителей) теряют 10% энергии, поэтому аккумуляторов нужно применить на 10% больше, т.е. ≈ 8 кВт. Емкость аккумуляторов составляет: >680 А.Ч. Цена аккумулятора 2\$ за 1АЧ, итого цена аккумуляторных батарей =1360\$. Если пиковую нагрузку в сети принимать в 5 кВт, то цена инвертора на 5 кВт составит 500\$. Стоимость монтажа составляет 15 % от стоимости оборудования. Стоимость квартального технического обслуживания 1% от стоимости оборудования.

Для солнечного теплоснабжения дома может также использоваться энергия сжигания с помощью горелки водорода в атмосфере кислорода, получаемых электролизом на этом же комплексе с помощью МГД-генератора. Избыток получаемой при работе комплекса электроэнергии используется для электролиза воды и накопления водорода и кислорода в газгольдерах, либо сбрасывается в электрическую сеть по счетчику.

С помощью системы солнечного теплоснабжения в течение всего года нагрузка на горячее водоснабжение может удовлетворяться полностью при расходе воды 100 л/чел в сутки. При этом отопительная нагрузка с апреля по октябрь включительно может полностью покрываться за счет утилизации солнечной энергии, более того, приход солнечной радиации в теплый период года позволяет, при необходимости, организовывать солнечное охлаждение (кондиционирование).

В дальнейшем для улучшения качественных показателей жилья может пригодиться изобретение шведских исследователей Linköping University в сотрудничестве с экспертами Королевского технологического института Innventia, а также учеными из Технического университета Дании и Университета Кентукки, которые разработали «энергетическую» бумагу – новый материал, способный сохранять энергию.

Основой структуры служит наноцеллюлоза, которая получается, когда целлюлозные волокна разбиваются водой под высоким давлением на тонкие элементы размером 20 нм в диаметре. Затем целлюлозные волокна, помещенные в воду и соединяют с полимерами

(PEDOT:PSS), которые образуют тонкую пленку вокруг волокон [4].

Материал может быть заряжен сотни раз, и каждая зарядка занимает всего несколько секунд. Соавтор разработки Xavier Crispin говорит: «Тонкие пленки, которые функционируют как конденсаторы, уже существовали в течении некоторого времени. То что мы сделали, это произвели материал в трех измерениях. Мы можем сделать более толстые листы».

Исследователи подчеркивают, что их материал установил четыре «мировых рекорда» для органических проводников. Это максимальные для органики электрическая емкость и заряд, сила тока, одновременная проводимость ионов и электронов и минимальное сопротивление проводника, что объясняет исключительную способность материала к хранению энергии. Он также открывает возможность для дальнейшего развития подобных устройств еще большей емкости. В отличие от батарей и конденсаторов, имеющиеся в настоящее время на рынке, бумага-аккумулятор производится из простых материалов – возобновляемых источников целлюлозы и легкодоступных полимеров. Она имеет легкий вес, не требует ни каких опасных химических веществ или тяжелых металлов, и водонепроницаема.

В Швеции уже запущен первый в мире завод по производству наноцеллюлозы. Ранее процесс был слишком энергозатратным и не приносил прибыли, однако дальнейшие технологические разработки компании Innventia позволили сократить энергозатраты на 98% или 29 тыс. кВт-ч на тонну продукта. Для сравнения, для обогрева обычного дома в течении года требуется 18 тыс. кВт-ч. Пока что предприятие производит 100 кг. материала в сутки [10].

По словам шведских ученых эта бумага станет приемником в современных батарей центрального отопления в квартирах и домах, а их изобретение является достаточно простым и доступным: структура бумаги имеет некоторую схожесть с бутербродом.

Ранее в этом году южнокорейские ученые предложили технологию улучшения характеристик суперконденсаторов, которая одновременно уменьшает количество мусора, так как им удалось преобразовать сигаретные окурки в углеродный материал, превосходящий по своим свойствам текущие материалы, используемые в источниках питания [11].

Весомым дополнением по улучшению функционирования жилого дома также может стать термоэлектрический преобразователь на основе однослойной терморезистивной поверхности с адресным подводом тепла через тонкие пленки, на который отослана заявка на изобретение [12].

Список литературы

1. Умный дом habrahabr.ru/post/227869
2. В Китае появляется Атлантида vseprokosmos.ru/thehn58.html

3. В Китае печатают дом на 3D-принтере за сутки kazned.ru/news/3149
4. Искусственное дерево с листьями из солнечных батарей geehtimes.ru/post/2464821
5. Австралийские ученые изобрели 4D-печать <https://tjournal.ru/p/4d-printers>
6. Ученые превратили розы в живые компьютеры <https://thisentry.ru/entry/643728>
7. Составной ротор типа савониуса <https://bankpatentov.ru/node/121263>
8. www.solarhome.ru/battaries/deepcycle/rites/
9. Нанобумага - мега-новости news.meta.ua/metha:нанобумага/
10. А-ПКф.ru – Новости отрасли www.l-pkf.ru/rus/branch/
11. Корейские исследователи научились превращать в батареи сигаретные окурки gearmsx.ru/archives/13893
12. Тонно-пленочный термоэлектрический преобразователь r-lib.ru/2014/05/1299

КОРРУПЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ И МЕРЫ ПО ЕЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ В МАСШТАБАХ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Красилова Н.Ю.,

слушатель магистратуры государственного управления ДонНТУ

Научный руководитель - Леонов О.Л., к.и.н.,

доцент кафедры менеджмента и хозяйственного права ДонНТУ.

Коррупция очень сложное социальное явление, формы которого меняются с изменением общества.

Чем вызвана коррупция? Истоком коррупции являются известные всем человеческие качества: алчность, корыстолюбие, гордость. Нельзя считать коррупцию исключительной формой поведения людей - каждый склонен заботиться о себе и о своих близких. Опасность наступает тогда, когда стремление к личному благосостоянию мешает общественному благу, когда личные интересы ставятся выше общественных. Недооценка коррупции является угрозой государственной безопасности.

Несмотря на одинаковую природу человека, современные общества людей коррумпируются в разной степени. Степень коррупции может быть связана и с историей, и с культурой, и с нравственными устоями общества.

Коррупции сложнее противостоять в странах с низким уровнем гражданского сознания. Незрелое общество возмущается коррупционными скандалами, но возмущение, зачас-

тую, имеет двусмысленный характер: негодование идет из-за того, что кто-то сумел хорошо нажиться, а не из-за масштабов причиненного коррупционером вреда.

Поддерживается это явление рядом социальных и экономических факторов: слабой политической волей власти, нездоровой экономической системой, вмешательством во внутреннюю политику страны более сильных иностранных государств и обширной деморализацией чиновников.

По мнению Бориса Владимировича Волженкина – российского ученого-юриста, криминолога, доктора юридических наук, коррупция - это социальное явление, заключающееся в разложении власти, когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, используют свое служебное положение, статус и авторитет занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения или в групповых интересах.

Анализ зарубежного опыта свидетельствует, что ощутимых успехов в борьбе с коррупцией добились страны, в которых применяется комплексный подход к противодействию коррупции, который предполагает применение системы политических, правовых, организационных, экономических, пропагандистских и иных мер, направленных на устранение причин коррупции, повышение эффективности работы государственного аппарата, обеспечение выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений, минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений, а также взаимодействие государства, общества, бизнес-структур и граждан в процессе их применения.

Противодействие коррупции традиционно осуществляется по двум основным направлениям:

первое направление – борьба с проявлениями коррупции, с коррупционерами, путем непосредственного воздействия на участников коррупционных отношений любыми законными способами, в том числе и с помощью правового принуждения, в целях пресечения их противоправной деятельности;

второе направление – предупреждение коррупции, формирование и проведение превентивной антикоррупционной политики как самостоятельной функции власти [1, с. 7].

Поскольку исключительно репрессивный подход малоэффективен, так как носит характер борьбы с последствиями, а не с причинами явления. На сегодняшний день выделяется приоритет профилактических мер над карательными.

Рассмотрим антикоррупционные меры, предпринятые в масштабах администрации города.

С целью противодействия коррупции в Донецке, была усилена транспарентность деятельности городских органов власти.

Ради повышения открытости органов местного самоуправления, гарантирована прозрачность процесса принятия решений, расходования бюджетных средств, публичность работы городских коммунальных предприятий и условий аренды городского имущества, обеспечена доступность общественным организациям, физическим и юридическим лицам к информации о деятельности администрации города Донецка.

Одним из каналов информирования населения о работе местных органов власти выступает официальный сайт администрации города Донецка.

Основное внимание в публикациях уделено жизнедеятельности города. Обратная связь дает возможность главе администрации г. Донецка и другим руководителям узнать мнение граждан о решениях, принимаемых администрацией, их суждения о ситуации с коррупцией.

Граждане могут написать электронное письмо, воспользовавшись специальной формой на сайте в разделе "Написать письмо главе администрации г. Донецка", что способствует доступности общения.

Применена позитивная тенденция - общение главы администрации города с гражданами в сети Интернет.

Появился ключевой стратегический элемент по преодолению коррупции на уровне местных органов власти: в администрации г. Донецка было создано специальное структурное подразделение — Сектор по вопросам предотвращения и выявления коррупции, функциями которого является выявление и ликвидация условий для проявления коррупции на муниципальном уровне, профилактика и устранение причин, способствующих либо порождающих правонарушения коррупционного характера и повышение правосознания чиновников города.

Структурное подразделение было образовано локальным правовым актом.

Действенным рычагом в борьбе с коррупцией предстаёт правовое просвещение. Отсутствие у людей правовых знаний служит благодатной средой для коррупции и различного рода правонарушений.

В рамках правового просвещения сотрудников администрации г. Донецка, специалистами вышеупомянутого сектора разработаны и проводятся следующие мероприятия:

1. Обязательная вводная беседа (тренинг) для лиц, поступающих на службу в администрацию г. Донецка на предмет правового регулирования предупреждения коррупции, соблюдения ограничений и требований к служебному поведению.
2. Индивидуальная консультативная помощь должностным лицам и служащим

администрации г. Донецка по вопросам противодействия коррупции.

3. Регулярные краткосрочные обучающие семинары по антикоррупционной тематике.

Задача, поставленная перед сектором, не сводится к формальному доведению до сведения чиновников информации о коррупции, нормах антикоррупционного законодательства и видах юридической ответственности за коррупционные правонарушения, в большей мере, она направлена на формирование у каждого отдельного человека личной нетерпимости к любым ее проявлениям.

Для достижения максимального эффекта от семинаров, слушатели собраны в малые группы. Семинары проходят в форме живого общения, каждый из присутствующих задает вопросы и получает консультации. Идет прямой диалог между всеми членами группы и в итоге вырабатывается негативное отношение к коррупции, поскольку у групповых суждений имеется способность превращаться в оценочные стандарты и воздействовать не только на сознание, но и на подсознательную сферу человеческой психики. Результативность воздействия группового мнения объясняется тем, что групповое мнение вызывая у человека потребность самооценки, глубоко затрагивает область чувств, порождая активное стремление к самосовершенствованию и подражанию представленной идеальной модели поведения, наполненной антикоррупционными стандартами.

Все без исключения должностные лица и служащие администрации должны чётко оценивать степень опасности правонарушений коррупционного характера, всегда помнить о неотвратимости ответственности за совершение коррупционных деяний и осознавать уровень причиненного коррупцией вреда обществу.

Меры по профилактике коррупции не ограничиваются правовым обучением и просвещением, в качестве действенного антикоррупционного средства рассматривается осуществление внутреннего контроля, объективное и независимое проведение служебных расследований (служебных проверок) и других проверочных мероприятий. Проводится оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации органом местного самоуправления своих функций.

Принимать участие в противодействии коррупции должны и неравнодушные горожане. У жителей Донецка есть возможность конфиденциально обратиться (в виде анонимного звонка на номер «антикоррупционного телефона» администрации г. Донецка) с сообщением о случаях коррупции, о возможности возникновения коррупционных преступлений и о неправомерном поведении чиновников города, что значительно ускоряет и усиливает результативность принятия антикоррупционных мер.

На базе исторического, международного опыта и с учетом сегодняшних реалий, разрабатываются новые методы противодействия коррупции на уровне местного самоуправления. Рассматриваются современные способы положительного воздействия на общество с целью недопущения коррупционных правонарушений.

Какие бы формы не принимала коррупция будут найдены практические способы ей противостоять.

Безусловно, раскрытие преступлений и обеспечение неотвратимости наказания тоже являются достаточно серьезными и эффективными средствами предупреждения коррупции, однако главное все же заключается в том, чтобы преступление не было совершено [2, с. 86].

Скоординированными совместными действиями государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных органов, институтов гражданского общества, СМИ и рядовых граждан возможно минимизировать коррупцию в нашей республике.

Список литературы

1. Коррупция: природа, проявления, противодействие. Монография / отв. ред. академик РАН Т.Я. Хабриева. – М.: ИД «Юриспруденция», 2014 – 688 с.
2. Противодействие коррупции : учеб. пособие / В. Г. Гриб, Л. Е. Окс. — М.: Московская финансово-промышленная академия, 2011. — 192 с.
3. Психология управления : учебное пособие / Р.В. Козьков; Моск. ун-т печати имени Ивана Федорова. . – М.: МГУП, 2012 – 170 с.
4. Волженкин Б.В. Коррупция как социальное явление // Чистые руки. 1999. №1. – 30 с.
5. <http://gorod-donetsk.com>

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Герасименко И.А., доц, к.е.н.

Донецкий государственный университет управления

Развитие любого предприятия, успешно действующего в условиях рыночной экономики, представляет собой непрерывный процесс. Одной из важных составляющих его является творческая деятельность, направленная на создание новой продукции, услуг, технологии, материалов и новых организационных форм, обладающих научно-технической новизной и по-

звolyающих удовлетворить новые общественные или индивидуальные потребности, то есть создание инноваций.

Современный фармацевтический рынок Республики отличается высокой степенью конкуренции с зарубежными производителями, и инновации являются одним из инструментов формирования конкурентоспособной стратегии фармацевтических предприятий и организаций, ведь постоянное и непрерывное создание и реализация нововведений — главный фактор преуспевания в конкурентной борьбе любого предприятия, отрасли и страны в целом. Чтобы выжить, выиграть и постоянно повышать уровень благосостояния населения, нужно непрерывно улучшать и преобразовывать продукцию, услуги, совершенствовать производственные и управленческие функции на базе инноваций и инновационных технологий.

На сегодняшний день, отечественные производители лекарственных средств не способны удовлетворить спрос потребителей, что делает их зависимыми от импортируемых медикаментов.

Фармацевтическая промышленность призвана, с одной стороны, улучшать, сохранять, восстанавливать и поддерживать здоровье нации, а с другой — увеличивать экономический потенциал страны. Необходимо также помнить, что фармацевтика — отрасль не только социальная, но и стратегическая, обеспечивающая национальную безопасность и лекарственную независимость страны. В связи с этим возникает вопрос и необходимость финансирования инновационных проектов по организации производства и продвижения их на внутренний и внешний рынок.

Одной из важных особенностей подобных инновационных проектов является их значительная протяженность во времени. Экономическая сущность инвестирования в данные проекты заключается в том, что собственник капитала отказывается от его текущего потребления и получения текущих выгод во имя получения больших выгод в будущем.

Инновационные проекты в фармацевтике (создание новых препаратов, разработка технологий и пр.), как правило, относятся к числу долгосрочных инвестиционных проектов и могут различаться по величине инвестируемого капитала и размерам получаемых экономических результатов.

Конкурентная среда фармацевтического рынка все сложнее и дороже — соответственно повышается значимость проблемы наиболее точной оценки проекта, предполагаемого к инвестированию, поскольку неудачное инвестирование может привести к катастрофическим последствиям для финансирующей организации. Инвестору, имеющему, как правило, несколько альтернативных вариантов использования капитала, необходимо представить пол-

ную и обоснованную картину возможных результатов реализации проекта, позволяющую принять решение об инвестировании.

Лекарственные средства, как товар, имеют ряд особенностей, одной из которых является то, что спрос на них формируется как самими потребителями, так и врачами — промежуточными потребителями. Последнее относится, в основном, к лекарственным препаратам, отпускаемым из аптек по рецептам. Но и в том, и в другом случае речь идет об индивидуальных потребителях. Кроме того, спрос на препараты, отпускаемые декретированным категориям населения, а также предлагаемые пациентам, находящимся на лечении в стационарах, в значительной степени определяет плательщик: государственные органы и фонды обязательного медицинского страхования (институциональный потребитель).

Сложность ситуации усугубляется еще и тем, что часто мотивы выбора этих трех движущих сил совпадают в незначительной степени: пациента и врача, в первую очередь, интересует эффективность препарата, и лишь затем — его стоимость, а плательщика — наоборот. Поэтому для получения более объективных данных о конкурентных преимуществах товара, наряду с различными методами маркетинговых исследований, целесообразно использовать фармако-экономический анализ и другие методы, повышающие комплексность оценки.

Простейшим методом оценки является составление перечня всех критериев. Перечень критериев — ценовых и неценовых — составляется уже на стадии фильтрации идей. Методика экспресс-оценки инновационных проектов с помощью перечня критериев заключается в определении соответствия проекта каждому из установленных критериев и выставлении оценки по каждому из них. Для оценки проекта определяются наборы критериев, и проводится их ранжирование: устанавливаются коэффициенты весомости, на основе которых затем рассчитываются общие суммарные (интегральные) оценки. При определении перечня оценок проекта необходимо учитывать, что инновационный проект, эффективный для одного предприятия, может оказаться неэффективным для другого (в силу объективных и субъективных причин — таких, как территориальная расположенность предприятия, уровень компетенции персонала по основным направлениям инновационного проекта, состояние основных фондов и т. п.). Однако существует ряд общих показателей, которые необходимо учитывать при определении перечня оценок проекта:

соответствие направления проекта долгосрочным целям и корпоративной стратегии организации;

финансово-экономические показатели (определение чистого дисконтированного дохода, периода окупаемости, расчет точки безубыточности и т. д.);

научно-технические критерии (патентная чистота, отсутствие аналогов, наличие научно-технических ресурсов, потребность в привлечении сторонних организаций и др.);

производственные критерии (наличие квалифицированного персонала, необходимых производственных ресурсов, мощностей и возможность приобретения недостающего);

внешние критерии (состояние нормативно-правовой базы, экологический критерий, социальный критерий и др.).

На основе этих показателей, имеющих отношение к большинству предприятий, выделяют определенные критерии для оценки инновационных проектов.

Использование такой методики позволит оценить основные достоинства и недостатки проекта. Учитывая интегральный характер инновационной политики, в которой обобщается опыт по реализации множества инновационных проектов, результаты оценки необходимо рассматривать отдельно по каждому из критериев, а затем экспертами на основе обобщенной оценки принимается общее решение об эффективности анализируемого проекта и о целесообразности его последующей полной оценки.

Методы, используемых при оценке инновационных проектов, в большинстве своем требуют длительного времени, что является серьезной проблемой (например, при оценке проектов, поданных на конкурс), а в некоторых случаях расходы на полную экспертизу проектов бывают сопоставимы с объемом выделяемого финансирования. Использование же экспресс-оценки позволяет осуществить значительную экономию финансовых, временных и трудовых ресурсов и отказаться от проектов, последующая полная оценка которых нецелесообразна.

Для реализации указанного механизма предлагается создать при министерстве охраны здоровья Республики структуру, которая осуществляет непосредственное управление и контроль взаимодействия государственных и частных субъектов. Субъекты выполняют непосредственно свои функции, но при этом делегируя на центральный уровень решение организационных вопросов.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК КОМПОНЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА

Гетманова О.Д.

В статье проанализировано современные проблемы формирования человеческих ресурсов с точки зрения подготовки специалиста-инноватора в профессиональной сфере способного обеспечить эффективность инновационной деятельности.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационный менеджмент.

Постановка задачи. В условиях социальной модернизации общества, стремительного расширения информационного пространства и вхождения в мировое сообщество возрастает роль системы высшего образования в формировании человеческих ресурсов как критериев уровня общественного развития, экономической мощи и национальной безопасности страны. Высшие учебные заведения призваны помочь прогрессу общества посредством формирования целостной личности выпускника, компетентного в своей профессиональной сфере, творчески инициативного, самостоятельного, конкурентоспособного, мобильного, готового к инновационной деятельности [1].

Цели исследования. Необходимость разработки научных исследований по определению механизмов формирования готовности к инновационной деятельности будущего специалиста.

Изложение основного материала. Инновационная деятельность человека – это активная интеллектуальная и творческая деятельность, направленная на использование системы знаний и умений в жизни, постоянное саморазвитие, стремление воплощать свои идеи, работать и творить новое постоянное саморазвитие, стремление воплощать свои идеи, работать и творить новое в условиях постоянно изменяющегося мира, правильно оценивать и принимать инновации [2].

В связи с этим деятельность специалиста должна носить творческий характер, что требует разносторонних знаний, аналитических умений и способность концентрироваться в определенные моменты времени на ограниченных проблемах. Он должен уметь работать с новой научно-технической и управленческой информацией, знать современные информационные технологии в управлении инновациями и умение пользоваться ими. Кроме того, каждый специалист должен быть коммуникабельным и уметь работать с людьми, поскольку коммуникации в инновационном менеджменте отражают непрерывный процесс обмена информацией между участниками инноваций. Задача специалиста заключается в управлении

рабочей ситуацией, обеспечении успешного взаимодействия между субъектами профессиональной деятельности. Он должен уметь объективно распознавать, адекватно реагировать на него и оптимально воздействовать для достижения цели инновационной деятельности [3]. Специалист-менеджер представляет собой ключевую фигуру в создании творческой атмосферы и высокой мотивации к инновационной деятельности. Потребности бывают двух видов: первичные (физиологические и потребности в безопасности и защищенности) и вторичные потребности (социальные, уважения и самовыражения). Необходимо специалисту осознавать ценность и значимость инноваций в жизни и профессии и обладать самому стремлением к осуществлению инновационных идей. При этом следует нести ответственность за принимаемое управленческое решение, выработать алгоритм действий в осуществлении инноваций, осознавать риск и последствия в их создании либо использовании [4].

Сущность инновационного менеджмента выражается в конкретных управленческих решениях, направленных на осуществление инновационной деятельности. Большая часть времени менеджера так или иначе связана с подготовкой, принятием и реализацией управленческих решений, в том числе в нестандартных ситуациях. Управленческие решения в инновационном менеджменте можно разделить на две основные группы: концептуальные и исполнительские решения, которые требуют от специалиста применения научного, творческого подходов. Выводы и перспективы исследований. В аспекте инновационного менеджмента важным является формирование у будущих специалистов совокупности знаний, умений, навыков и способностей, включающих:

- открытость личности новому, отличному от своих представлений, что базируется на толерантности личности, гибкости и панорамности мышления;
- творческую способность генерировать и продуцировать новые представления и идеи, проектировать и моделировать их в практических формах;
- знание информационных коммуникаций, технологии инновационных процессов, теоретических и практических аспектов осуществляемых инноваций;
- знание иностранного языка (английского), обеспечивающего доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах;
- умение осуществлять поиск и оценку инноваций;
- умение разрабатывать, внедрять и использовать инновационные технологии в профессиональной деятельности;
- интеллектуальную мобильность, проявляющуюся в умении менять стратегию собственной профессиональной деятельности в соответствии с социокультурными требованиями;

- умение оперативно ориентироваться в быстроменяющемся мире и принимать правильное решение, адекватно ситуации;
- умение эффективно использовать возможности инноваций и защищаться от её возможных негативных воздействий;
- умение идти на определенный риск, успешно разрешать конфликтные ситуации, возникающие при реализации новшества, снимать инновационные барьеры у себя и у коллектива;
- умение находить новые творческие решения в нестандартных ситуациях посредством инновационных технологий;
- умение осуществлять критический анализ собственной инновационной деятельности и адекватную профессиональную самооценку;
- культурно-эстетическую развитость и образованность; готовность совершенствовать свою деятельность.

В современных условиях реализации кардинальных реформ в области науки и техники, экономики и образования необходимо знание инновационного менеджмента как фактора эффективности и успеха профессиональной деятельности, саморазвития и самосовершенствования специалиста. Учитывая динамичный характер развития современной информационной среды, обязательным свойством специалиста должна быть склонность к постоянному обучению и повышению профессиональной квалификации, к творческой активности, самовыражению, самосовершенствованию, самореализации в инновационной профессиональной деятельности.

Выводы. В результате были рассмотрены разработки научных исследований по определению механизмов формирования готовности к инновационной деятельности будущего специалиста.

Список литературы

1. Мухаметкалиев Т.М. Болонский процесс: объективный взгляд// Современное образование. — 2001. — №1 (81). — С.20—24.
2. Григорьева С.Г. Формирование инновационной культуры учителя начальных классов в процессе профессиональной подготовки/ Автореф. дисс. ... на соискание д. педагог. н. — М.: Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова, 2011.- 40 с.
3. Медынский В. Г. Инновационный менеджмент. — М., 2002. —280 с.

4. Чигринова М.В. Психологические средства повышения инновационного потенциала руководителя: автореф. дис. канд. психол. наук. — Харьков: Харьковский государственный университет им. А.М. Горького, 1989. — 29 с.

АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ К УСЛОВИЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Рыженкова А.Н.

Бурлуцкий Б.В., к.э.н., доцент кафедры
«Финансы и экономическая безопасность»

Донецкий национальный технический университет

Одним из важных условий повышения эффективности и устойчивости развития промышленных предприятий в условиях рыночных отношений является совершенствование управления с учетом факторов обеспечения экономической безопасности.

В исследованиях ученых, занимающихся проблемами управления экономической деятельностью, в области обеспечения экономической безопасности отмечается необходимость своевременного выявления угроз и рисков, применения современных методов оценки, прогнозирования тенденций развития, моделирования интересов и механизмов обеспечения экономической безопасности [1, с.57].

Понятие экономической безопасности функционирования предприятия имеет ряд черт, присущих в целом безопасности как универсальной категории природных, общественных и биологических систем. Потребность в безопасности, в защите от нежелательных влияний внешних воздействий и внутренних изменений в жизни отдельного человека, семьи, их имущества, различных объединений людей, включая предприятие, общество и государство, относится к базовым потребностям. Сфера безопасного существования в переживаемый страной переходный период настолько сузилась, что массовое и систематическое неудовлетворение этой потребности - граждан, семей, организаций, государства, общества в целом - оказывает стагнирующее воздействие на их функционирование и развитие и не позволяет преодолеть длительный кризис, в котором пребывает наша страна. Под экономической безопасностью будем понимать такое состояние субъекта, при котором вероятность нежелательного изменения каких-либо качеств самого субъекта, параметров принадлежащего ему имущества и затрагивающей его внешней среды невелика (меньше определенного предела). В

зависимости от того, какое сочетание параметров жизнедеятельности субъекта является для него желательным, меняется и конкретное наполнение понятия "нежелательные изменения".

В общем случае к таким применениям относятся те, которые отдаляют субъект от его желаемого состояния. Отражение ситуации с безопасностью в сознании субъекта определяет его оценки безопасности. Очевидно, последние могут существенно отличаться от объективных в зависимости от полноты и глубины знаний о ситуации, о формах и силе влияния изменений на состояние и т.п. Оценки безопасности, которыми располагает субъект, т.е. его знания, полученные им либо самостоятельно на основе опыта и интуиции, либо специально вырабатываемые на базе исследования ситуации, в том числе с помощью специалистов, определяют его чувство безопасности (опасности). В свою очередь, чувство безопасности или побуждает субъекта к поиску путей повышения безопасности, достижения ее приемлемого уровня, или же позволяет переключить его активность и ресурсы на иные цели, если оценки безопасности велики, т.е. уровень опасности низок.

Безопасность как общее понятие может быть конкретизирована по меньшей мере в трех направлениях: по типам субъектов; по сферам их жизнедеятельности; по конкретным предметам безопасности, т.е. составным частям соответствующих сфер жизнедеятельности субъектов. Не вдаваясь в детали классификационных разрезов по всем перечисленным направлениям, конкретизируем понятие экономической безопасности в той мере, в какой это необходимо для дальнейшего изложения материала книги. В качестве субъекта здесь рассматриваются различные производственные организации, работающие на рынке товаров и услуг, сфера жизнедеятельности которых - экономическая активность [1, с.340].

Суть адаптации заключается в том, что адаптивным есть то состояние производства, при котором обеспечивается равновесие спроса и предложения на рынке сельскохозяйственной продукции, а производитель имеет возможность постоянно поддерживать экономические показатели на желаемом уровне, опираясь на постоянный мониторинг внутренних и внешних условий хозяйствования. Недостаточная экономическая эффективность аграрных предприятий зависит не только от макроэкономических условий хозяйствования, но и от их адаптационных возможностей в рыночной среде.

К активным механизмов адаптации предлагается относить: мониторинг рыночной конъюнктуры; создание стабильной зоны; активная рыночная позиция; система накопления ресурсов; применение новейших технологий; распределение рынка; поиск гаранта; самосовершенствованию; стратегия выживания, а к пассивным - развитие теневого производства; бартерные операции; непрофильная деятельность; неплатежи и другие. Процесс адаптации состоит из следующих этапов: параметрическая адаптация - это нижний уровень адаптации

онного процесса, который связан с приспособлением подсистем предприятия. Такой вид адаптации необходим в тех ситуациях, когда идет процесс разбалансировки связей между предприятием и рыночной средой, восстановлением которого и занимается адаптация. Адаптация параметров связана с идентификацией, то есть с определением этих параметров в режиме нормального хозяйствования предприятия; структурная адаптация используется тогда, когда благодаря коррекции параметров (подсистем предприятия) невозможно достичь эффективной адаптации предприятия. Если в процессе развития предприятия и его структура меняется и такая ситуация постоянно повторяется, то в таком случае применяют адаптацию структуры предприятия; адаптация объекта применяется, если адаптация параметров и структурная адаптация не в состоянии улучшить эффективность хозяйствования предприятия, тогда нужно адаптировать объект управления в целом.

Адаптация связана с изменением определенных функций объекта, его структуры, характера связей с внешней средой и др. Адаптация предприятия к воздействиям внешней среды предполагает внесение значительного числа изменений в деятельность предприятия; количество, характер, масштаб изменений и ресурсы, необходимые для поддержки этих изменений, при значительной интенсивности воздействия факторов внешней среды могут быть очень разнообразны. В этом случае определение характера всех изменений, внесенных в деятельность предприятия, их локализация, взаимосвязь и, главное, организация контроля за внесением изменений превращаются в громоздкую и трудоемкую работу. Адаптация предприятия становится неконтролируемой, а потому, управляемой. Упущения даже незначительных на первый взгляд изменений во внутренних системах и подразделениях предприятия способны снизить эффективность процесса адаптации. Это позволяет выделить в процессе адаптации предприятия к изменениям в рыночной среде два понятия: адаптивную реакцию предприятия и сам процесс адаптации.

Выделенные составляющие адаптации, в свою очередь, нуждаются в четком определении их сущности. Под адаптивной реакцией предприятия на воздействия внешней среды понимается изменение стратегических целей деятельности предприятия или способов достижения этих целей, существенно влияющих на отношения предприятия с рыночной средой. В свою очередь, процесс адаптации следует понимать как процесс внесения изменений в функционирование внутренних систем и деятельность подразделений предприятия, сопровождающих адаптивную реакцию предприятия. Адаптивная реакция и процесс адаптации неразрывно связаны друг с другом, поскольку адаптивная реакция предприятия теряет смысл без внесения соответствующих изменений во внутренние системы и подразделения предприятия, а эти изменения целесообразны только в случае изменения стратегических целей деятельно-

сти предприятия и избранных путей и способов их достижения. Постоянно в процессе хозяйствования возникает потребность в адаптации предприятия к рыночной среде, что объясняется или сохранением эффективности функционирования или ее повышением. Все это характеризует актуальность и перспективность исследования методов адаптации. В теории управления сложными системами адаптация рассматривается как специальный процесс управления [1,С.98].

Рассматривая наиболее острые проблемы промышленных предприятий в настоящее время, целесообразно выделить так называемые функциональные проблемы, т.е. проблемы, допускающие решение с помощью изменения образа действий персонала предприятия или других лиц, и системные проблемы, решение которых требует коренной реструктуризации предприятия. К последним, как показывают результаты различных исследований и опубликованные аналитические данные, относятся: ориентация на краткосрочные результаты деятельности в ущерб средне и долгосрочным, отсутствие стратегического подхода к деятельности предприятия; на предприятиях комплексных средне- и долгосрочных рабочих планов, как следствие - невозможность подготовки производства и персонала к обновлению продукции, снижение уровня координации работы отдельных подсистем предприятия; недостаточное знание текущего и прогнозного состояния рынка, необходимость высоких затрат усилий и ресурсов для ориентации на рынке, поиска платежеспособных покупателей и поставщиков недорогого сырья и материалов.

Обеспечение экономической безопасности промышленного предприятия представляет собой сложную многоцелевую систему, содержание и структура которой зависит от финансово-экономического состояния предприятия и воздействия на него внутренних факторов, внешней финансово-экономической и криминальной среды. Поэтому экономическая безопасность предприятия может быть обеспечена только в том случае, если будет определена и построена логическая схема своевременного обнаружения и ликвидации возможных опасностей и угроз и своевременного принятия управленческих решений по их предупреждению [6,С.154].

Изучение информационного обмена в системе управления позволяет отметить, что импульсы, идущие от институциональной среды к предприятию, подразделяются на три группы: стабилизирующие, дестабилизирующие, нейтральные. Смысл процесса адаптации, по сути дела состоит в том, чтобы путем изменения либо производственной системы, либо институциональной среды добиться такого положения, при котором стабилизирующие стимулы не уступали бы дестабилизирующим, а по возможности превосходили их. Именно это и создает неустойчивое равновесие между институциональной средой и предприятием как

одно из условий обеспечения экономической безопасности предприятия. Следовательно, стабильность промышленного предприятия заключается в оптимальном соотношении преемственности (идентичности) и модификации, обусловленной внутренними и внешними стимулами.

Сущность состояния экономической безопасности предприятия реализуется в системе критериев, индикаторов и показателей. Критерий состояния экономической безопасности заключается в методах оценки состояния предприятия с точки зрения основных финансово-экономических показателей и индикаторов, отражающих состояние экономической безопасности. Критериальная оценка состояния экономической безопасности включает в себя методы оценки: ресурсного потенциала и возможностей его развития, уровня эффективности использования ресурсов, включая финансовые и трудовые ресурсы, их соотношение с показателями наиболее развитых и передовых промышленных предприятий, а также уровень состояния экономической безопасности, при котором угрозы внешнего и внутреннего характера сводятся к минимуму.

Таким образом, функционирование предприятия с точки зрения внешних для него факторов постоянно подвержено опасности срыва или ухудшения из-за возможного нарушения необходимых для его деятельности региональных, отраслевых и межотраслевых потоков. Вместе с тем к факторам риска относятся лишь те изменения входных и выходных потоков, которые являются непредвиденными и непредсказуемыми с точки зрения предприятия. Так, снижение покупательной способности рубля и рост цен нельзя расценить как факторы риска, если уровень инфляции сохраняет свой темп роста, являющийся стабильным в течение длительного периода, позволяющего экстраполировать его на будущее [4,С.220].

Список литературы

1. Бланк І. А. Управління фінансовою безпекою підприємства / І. А. Бланк. – 2-ге вид. – К. : Ельга, 2009. – 776 с.
2. Плескач В. Л. Методологічні засади державного регулювання фінансово-економічного розвитку / В. Л. Плескач, А. В. Кулик // Фінанси України. – 2009. – № 10. – С. 27.
3. Пластун В. Л. Страхування ризиків сільськогосподарських підприємств / В. Л. Пластун // Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2008. – № 12/1 (33). – С. 58-62.
4. Шеремет А. Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности / А. Д. Шеремет. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 415 с.

5. Колодій М. І. Державна фінансова підтримка приватного підприємництва в аграрній сфері / М. І. Колодій // Вісник Львівського національного аграрного університету. – 2011. – № 18/1 (41). – С. 154-161.

6. Запорожцева Л. А. Предприятия при переходе на МСФО / Л. А. Запорожцева // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – № 36. – С. 46-51.

ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ НА ПРЕДПРИЯТИИ В СИСТЕМЕ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Авдеенкова Е.С.,

ассистент кафедры маркетинга и логистики

Гайворонская И.С.

Донецкий государственный университет управления, г.Донецк

На сегодняшний день все структурные подразделения экономики предприятий стоят перед необходимостью технологического обновления производственной базы, улучшения качества производимой продукции, расширения рынков сбыта, что предполагает проведение активной инновационной политики и введение политики инновационного маркетинга.

Инновации можно определить как изменения или нововведения в мыслительном процессе либо же в какой-то определенной сфере деятельности. Эти изменения, как правило, связаны с будущим положительным результатом в деятельности субъекта хозяйствования. В сфере экономики и непосредственно в маркетинге роль инноваций в том, что изменения должны увеличить значение и потребительскую ценность предлагаемых на рынке товаров и услуг. Инновации, приводящие к повышению производительности, являются основным источником увеличения прибыльности предприятия [3].

Инновационный маркетинг - концепция классического маркетинга, из которой следует, что компания должна непрерывно совершенствовать свои продукты, а также формы и методы их продвижения и сбыта [1].

Можно выделить определенные особенности инновационного маркетинга:

1. Между разработкой и применением научно-технической продукции иногда существует достаточно длительный промежуток времени. Результат от использования данной продукции зачастую может проявиться только по истечении определенного отрывка времени. Следовательно, в системе новаторств маркетинга значительное место должно занимать тех-

нологическое прогнозирование, целью которого стоит выявление таких направлений, результаты от внедрения которых будут конкурентны действующим введениям в будущем.

2. В силу того, что продукт научно-технической деятельности является исходной составляющей конечного продукта, то маркетинг первого не может быть эффективным без изучения рынка второго. То есть, необходимо с высокой степенью точности исследовать направления изменений требований не только в первоначальном, но и в конечном продукте. Поэтому необходим поиск и оценка данных о сфере функционирования его потребителей.

3. Потребительная стоимость интеллектуального продукта состоит в его способности к экономии живого и овеществленного труда в материальной сфере производства. Следовательно, и эта способность тоже должна быть всесторонне изучена, так как цена данного конечного продукта будет значительно зависеть от размеров выявленной экономии, а не от затрат на его разработку.

4. Интеллектуальному продукту свойственно более быстрое моральное изнашивание, чем материальному. По причине того, что он ценен в коммерческом плане до того момента, пока производитель может обеспечить себе монопольные права на продукт как на объект хозяйствования, возникает необходимость интенсификации усилий по защите и сохранению прав интеллектуальной собственности и обеспечению его патентной чистоты.

5. Ранее созданный интеллектуальный продукт в зависимости от характера и возможных направлений использования может многократно продаваться на различных рынках разным потребителям. Поиск способов тиражирования интеллектуального продукта является одной из приоритетных задач маркетинга данного продукта [4].

Инновационный маркетинг представляет собой комплекс разработок стратегической направленности, включающих в себя стадии осуществления анализа рынка и принятие оперативных маркетинговых решений. Этапы данного комплекса можно расположить следующим образом:

анализ состава потребителей;

анализ нововведенных продуктов и рисков, связанных с их использованием;

анализ конкурентоспособности, сильных и слабых сторон;

выбор стратегического направления;

регулирование и проведение контроля над выполнением маркетинговых решений.

Основной особенностью инновационного маркетинга является построение стратегического направления, связанного с выходом товаров и услуг на рынок, а также выделение конкретных последовательных этапов:

1. Изучение макроэкономических процессов в государстве

2. Использование различных технологий: точный анализ конкурентоспособности продукции, изучение потребительского спроса путем различных социологических методов сбора информации (анкетирования, опросы и т.п.), итоговый анализ и определение на основе его результатов вида продукции, востребованного в большей мере на конкретном рынке.

3. Исследование конкурентных свойств продукции и представление его позиций между однотипными товарами.

4. «Портфельный анализ» считается завершающим этапом. Он базируется на исследовании всех видов предпринимательской деятельности и выделение наиболее рентабельных из них. Это должно активно способствовать продвижению продукции, которая, по результатам всех предыдущих этапов исследования и стратегического планирования, оказалась наиболее конкурентоспособной и привлекательной для потребителей. Далее происходит воплощение в жизнь выбранной стратегии, от реализации которой ожидается максимизация прибыли [2].

В сегодняшних условиях, которые ставят определенно жесткие рамки для непрерывного развития экономики, инновационный маркетинг несет в себе определенную концепцию со сложной организационной структурой, в основе которой лежит постоянное совершенствование способов и продуктов маркетинга. Все указывает на то, что для обладания преимуществами перед конкурентами в любой сфере, необходим непрерывный, устойчивый, динамично прогрессирующий рост и развитие, внесение инноваций в деятельность и продукцию предприятия. Выбор правильной концепции безоговорочно сложен. Но ещё более сложным является заставить людей принять эту концепцию. Ведь инновации в маркетинге – это особый рычаг, дающий, при умелом использовании, реальную возможность для осуществления и внедрения новых идей [3].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день развитие и внедрение идей инновационного маркетинга, условия которого диктуются рыночной ориентацией экономики, при разработке промышленно-торговой политики необходимо обеспечить единство и согласованность интересов производителей и потребителей. Следует обеспечить реальное отражение системой инновационного маркетинга функциональных подсистем (производственной, управленческой, социальной); целостность системы маркетинга; оптимальность статистики и динамики системы инновационного маркетинга, непрерывность и сбалансированность воздействия маркетинга.

Список литературы

1. Инновационный маркетинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://Www.Marketings.Ru/Termin/84/>
2. Инновационный маркетинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://utmagazine.ru/posts/9280-innovacionnyy-marketing>
3. Инновационный маркетинг. Значение инноваций в маркетинге [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.salesagency.ru/innovacionniie-marketing/>
4. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент : учебник для вузов. – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2006. – 448 с.

РИСКИ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОФШОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ярославцева Т.А.,

Ширкова И.В., ст. преподаватель

каф. социально-гуманитарных дисциплин

Донецкий национальный университет экономики и

торговли им. М. Туган-Барановского, г. Донецк

При современном уровне развития экономики, существуют различные способы снижения налоговых обязательств владельцами бизнеса. Действуя в рамках законодательств, одним из таких способов является использование зон с нулевым или заниженным налогообложением. Такие зоны являются полезными, как предпринимателю, так и государству на территории которой располагается данная зона. Это связано с тем, что бюджет государства пополняется за счет инвестиций, поступающих из вне и других поступлений, а предприниматели имеют возможность осуществлять свою деятельность на более благоприятных условиях. Но несмотря на законность данных формирований, владельцам бизнеса необходимо учитывать потенциальные риски, связанные с целями использования офшорных компаний, а также с отношением официальных властей большинства государств к офшорным юрисдикциям.

Основой функционирования офшорных зон является предоставление специального благоприятного правового режима в отношении иностранных юридических лиц (нерезидентов), заключающегося в предоставлении последним ряда сервисных услуг, в том числе юридических, налогового обслуживания, удобных условий при регистрации офшорных компаний, широкого спектра банковских услуг, включая сохранение конфиденциальности, защиту бизнеса от рейдерства, гарантии соблюдения коммерческой тайны и др. [1]. Из этого следует,

что предприятие заранее может спланировать свою налоговую политику. Но важно понимать разницу между планированием налогов и способ избежать налоговых обязательств. Если планирование с помощью офшоров – законный метод, основанный на особенностях законодательства стран, имеющих льготный режим налогообложения, то последнее является грубым нарушением законодательства, в ряде случаев влекущим за собой уголовную ответственность [2]. В связи с этим, предпринимателю необходимо учитывать такие риски, возникающие с офшорной деятельностью:

1) финансовые риски, подразумевающие под собой нанесения имущественных потерь в рамках гражданско-правовых отношений. Примерами такого вида рисков являются: непредвиденные налоговые обязательства офшорной компании (возникают при некачественной обработке условий налогообложения компании); недействительность сделки или запрет распоряжения полученным по сделке (связано с нарушением обязательных правил раскрытия информации о структуре собственности участника сделки); непредвиденные субъекты налоговой обязанности (возникают при взаимодействии офшорной компании с физическими или юридическими лицами из юрисдикций с высокими налоговыми ставками) [3].

2) административные риски, подразумевающие под собой привлечения к административной ответственности или административным ограничениям, установленными законодательством. Примерами такого вида рисков являются: привлечение к административной ответственности (связанно с нарушением действующих положений налогового или валютного законодательства страны, которая является офшором); привлечение к налоговой ответственности (в соответствии с налоговым кодексом страны); административные запреты и ограничения фактического и формального характера (связано с наличием положений внутреннего законодательства конкретных стран в отношении офшорных компаний) [3].

3) уголовно-правовые риски, подразумевающие под собой вероятность привлечения к уголовной ответственности и применению, мер уголовно-процессуального характера. Основным примером данных рисков является отмывание денег. Отмывание денег через офшорные банковские учреждения, трасты и корпорации превращают преступную прибыль в легальные деньги. Большое количество денег через незаконную деятельность (продажа наркотиков, оружия, укрытие собственных активов и др.) отмываются через офшорные организации, а затем переводятся через трасты, фиктивных лиц и так далее для приобретения недвижимости и законного бизнеса [1]. Этому способствует такая специфика офшорного режима деятельности банков и других компаний как фактическая анонимность владельца, минимальные затраты для учреждения банка(компании), отсутствие законодательных требова-

ний к размеру уставного капитала либо неэффективный контроль за соблюдением законодательства.

Несмотря на противоречивое отношение к офшорам со стороны мирового сообщества и значительных рисков для предпринимателей, всё же данные зоны продолжают оставаться эффективным инструментом ведения предпринимательской деятельности и структурирования личных активов. Они интересны и для предприятий, владеющих офшорными фирмами, и для стран, участвующих в офшорной деятельности. Офшорные зоны стимулируют инвестиции капиталов, нивелируя неравномерность развития рынков, увеличивая занятость и повышая благосостояние населения страны, а предприятия увеличивают рентабельность за счет минимизации налогов. В свою очередь необходимо обратить внимание на то, что в процессе работы с офшорных компаний, необходимо следовать нормам законодательства разных государств, нарушение или игнорирование которых может привести к тем или иным неблагоприятным последствиям. Как было указано ранее, офшорные компании являются одним из правовых инструментов ведения предпринимательской и непредпринимательской деятельности, и их правовой статус урегулирован официальными правовыми нормами, поэтому владельцы офшорных компаний и иные участники офшорных правоотношений имеют возможность добиваться поставленных целей и задач, оставаясь в правовом поле и тем самым минимизируя потенциальные риски.

Список литературы

1. Offshore. Особенности функционирования [Электронный ресурс]: –[Режим доступа]: http://offshore.moy.su/publ/osobennosti_funkcionirovanija_offshornykh_zon/1-1-0-4
2. Мусиенко, С.Ю. Офшорная экономика [Текст] / С.Ю. Мусиенко // Инвестгазета: науч. газета. – 2007. – № 3. –С. 69-71
3. Панушка С.А. Риски и ответственность участников офшорных отношений [Электронный ресурс] / С.А. Панушка // Журнал «Корпоративный юрист». – 2010. - [Режим доступа]: <https://gsl.org/ru/press-center/press/риски-и-ответственность-участников-о/>

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ БАНКОВСКИХ СДЕЛОК

Гирявенко А.В.

Ширкова И.В., ст. преподаватель

*Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского, г. Донецк*

На сегодняшний день банковские правоотношения на территории различных государств регулируются как национальными, так и международными нормами. Данная тема является актуальной, так как становление организационно-правового механизма международных сделок является одной из важнейших задач правового обеспечения стабильности национального и мирового банковского сектора экономики.

Целью данной работы является исследование и систематизация информации о правовом регулировании международных банковских сделок и банковских отношений.

Банковская деятельность регулируется нормами различных отраслей права и нормы административного права играют при этом важнейшую роль, так как применительно к рассматриваемой сфере выступают средством регулирования не только кредитно-банковских отношений, но и управленческой деятельности всей банковской системы.

Состояние банковского сектора непосредственно влияет на степень благополучия и развития экономик стран и на уровень жизни населения. В случае существенного падения состояния банковской системы возникает и существенное ухудшение экономического положения в стране в целом, поскольку в условиях доступности банковских услуг и растущей капиталоемкости банковской системы её финансовый крах неизбежно повлечёт существенное ухудшение уровня жизни в стране, качества обеспечения и защиты права собственности [1].

Банковская деятельность и банковский кредит - взаимосвязанные отдельные институты особенной части финансового права.

В отношениях с участием кредитных организаций государств, построенных на принципах и нормах международного банковского права и национального банковского законодательства, на сегодняшний день существуют несколько договорных моделей осуществления банковских операций:

- операции на основании межгосударственных двусторонних и многосторонних соглашений о кредитах, займах, гарантиях, расчетах в иностранной валюте, взаимозачетах долговых обязательств;
- операции с участием ведущих банков различных государств по привлечению денежных средств кредитных организаций;

- депозитные операции кредитных организаций;
- операции ведущих банков государств и транснациональных банков с «финансово стабильными кредитными организациями» по формированию резервов (публичных и долевого) обеспечения стабильности банковской системы на национальных финансовых рынках;
- операции кредитных организаций на основе международных обычаев банковского оборота;
- договоры - односторонние обязательства банков выполнить определенные операции, имеющие исковую защиту.

Международная кредитная сделка является правовой формой, которая обеспечивает движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений [2, с.10]. К ее отличительным признакам можно отнести:

- участие в кредитовании международных финансовых организаций, транснациональных банков, их филиалов, а также банков, расположенных на территории нескольких государств;
- участие в качестве заемщиков средних и крупных корпоративных клиентов, а также государств;
- предоставление кредитов на среднесрочной (от трех лет) и долгосрочной (до 15 лет) основе;
- активное использование выпуска ценных бумаг при предоставлении кредита;
- отсутствие единообразных международно-правовых норм, регулирующих международные кредитные сделки.

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций национальные центральные банки государств устанавливают обязательные нормативы, такие как минимальный размер уставного капитала для создаваемых кредитных организаций, максимальный размер крупных кредитных рисков, нормативы ликвидности кредитной организации, максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств и т.д.

В случае нарушения кредитной организацией федеральных законов, Центральный банк государства имеет право требовать устранения выявленных нарушений либо ограничить деятельность кредитной организации.

Международной кредитная сделка может быть признана при наличии в ней иностранного элемента, который может проявляться двояким образом:

- трансграничные (cross border) международные кредитные сделки (если банк (хотя бы один из банков, входящих в состав участников банковского консорциума) и заемщик расположены в различных государствах)
- трансвалютные (cross currency) или мультивалютные международные кредитные сделки (если кредит предоставляется банком (банком-агентом при синдицированном кредитовании) заемщику в валюте третьей страны или одной из указанных валют; при этом банк и заемщик расположены в различных государствах).

С целью введения единых стандартов в сфере банковского регулирования в 1974 году в г. Базель, Швейцария представителями центральных банков стран большой десятки (G10), при Банке международных расчетов, был основан Базельский комитет по банковскому надзору [3].

Комитет разрабатывает директивы и рекомендации для органов регулирования государств-членов. На данный момент выпущены три основных документа, в которых прописаны рекомендации и директивы для банков: Базель I, Базель II и Базель III. Практически все надзорные рекомендации касаются банковских капиталов и оценки рискованности деятельности [3].

Разработка директив и рекомендаций осуществляется в сотрудничестве с банками и органами регулирования всего мира и поэтому они используются не только в государствах-участниках Комитета. В Европейском союзе рекомендации Комитета используют для взаимной интеграции государств-членов союза. Последний документ «Базель III» приводит к увеличению ликвидных средств у банков, к более жесткой оценке риска при работе с финансовыми инструментами: деривативами, ценными бумагами, торговыми операциями. Повысились требования к качеству менеджмента в банках, риск-менеджмента.

В состав Базельского комитета по банковскому надзору входят: Группа надзорных органов международных финансовых центров и Региональная группа по банковскому надзору государств Закавказья, Центральной Азии и Российской Федерации [3].

Таким образом, можно сделать вывод, что банковская система является частью финансовой системы: практически все денежные ресурсы проходят через банки. От работы банков во многом зависит нормальное функционирование денежного оборота и финансовой системы. Целенаправленное регулирование со стороны государства должно быть направлено на упорядочение банковской системы, обеспечение её эффективности и стабильности, т.к. банки играют решающую роль в процессе эффективного распределения накоплений и инвестиций в условиях рыночной экономики и в обеспечении стабильности финансовой системы в целом.

Список литературы

1. Кравченко Д.В. Финансово-правовое регулирование банковского сектора экономики: сравнительно-правовой аспект. «Издательство «Проспект»», 8 апр. 2015 г. - Всего страниц: 149
2. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских сделок и сделок на международных финансовых рынках. - Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов , 2010 - С. 180. ISBN: 978-5-406-00766-2
3. Официальный сайт Базельского комитета [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.bis.org/bcbs/index.htm>

КОНТРОЛЛИНГ КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Фомин Ю.В., к.т.н., доц.

Донецкий государственный университет управления

Постановка проблемы. В настоящее время экономика как региона, так и страны в целом, находится в кризисном состоянии. Это состояние не может не отражаться на туристической индустрии Донбасса. В период боевых действий и перемирия на первый план выдвигается проблема стабильности работы туристических предприятий.

Для коммерческой организации устойчивость платежеспособного спроса покупателей продукции и услуг предполагает собственную устойчивость. Разработка эффективных действий предприятия для разных возможных сценариев развития экономической ситуации, их анализ и отбор составляют суть процесса формирования долгосрочной стратегии компании. Устойчивой окажется такая стратегия, при которой расхождения интересов самой компании, поставщиков ресурсов, клиентов и государства будет наименьшим.

Необходимость прогнозирования будущей конъюнктуры рынка заставляет совершенствовать инструментарий стратегического управления, методов обеспечения оперативности принятия управленческих решений и системы адаптации к постоянно меняющимся условиям, особенно в периоды кризисов.

Система контроллинга представляет совокупность всех элементов, подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, созданных для поддержания заданных характеристик функционирования организации. Структуру контроллинга можно представить в виде взаимосвязи подсистем *планирования, учета, анализа, контроля, мониторинга и информационного обеспечения*, каждая из которых может быть структурирована набором

элементов, образующих четыре следующих подсистемы: *методологию, структуру, процесс и технику контроллинга.*

Методология контроллинга включает: цели, законы и принципы, функции, методы, технологии и практику контроллинга. Процесс контроллинга представляет: систему коммуникаций, разработку и реализацию управленческих решений, информационное обеспечение. Структура системы контроллинга включает: функциональную и организационную структуру, схему организационных отношений, конкретные схемы взаимодействий высших органов управления и профессионализм персонала. Техника контроллинга включает: компьютерную и организационную технику, сети связи (внутренние или внешние) систему документооборота.

В свою очередь методология и процесс контроллинга формируют концептуальную сферу системы контроллинга, а структура и техника контроллинга – её механизм.

Целью выполненного исследования явилась методология внедрения контроллинга в систему управления туристическим предприятием.

При этом решались следующие *задачи*:

- структурирование основных подсистем контроллинга на предприятии;
- выделение важнейших задач системы управления туристическим предприятием;
- исследование факторов управляемости и показателей стабильности деятельности туристического предприятия;
- анализ предполагаемых результатов процессных изменений при внедрении контроллинга на туристическом предприятии.

Анализ последних исследований и публикаций. Система контроллинга есть совокупность процессов [1], обеспечивающих процесс управления в организации информационной и методологической поддержкой в сфере подготовки и реализации управленческих решений. Таким образом, качество такой поддержки определяет качество процессов управления в организации.

Система контроллинга участвует в процессе реализации управленческого решения: косвенно – на этапе планирования процесса реализации, так как разработка вариантов управляющего воздействия службой контроллинга, как правило, предполагает определение направлений приложения данного воздействия и содержит в себе основы будущего плана реализации данного решения (осуществление службой контроллинга функции консалтинга); прямо – на этапе координации процессов реализации управленческого решения с другими процессами управления и на этапе контроля его исполнения.

Построение системы контроллинга в организации дополняет систему управления новыми или модифицированными элементами, что повышает степень целостности последней. Основываясь на теорию систем можно утверждать, что повышение степени целостности системы способствует достижению её эффективности.

Система контроллинга, интегрируя в единой системе учет, планирование, контроль и анализ, формирует систему эффективного управления предприятием и обеспечивает координацию управленческой системы в целом [2,3,4], что в свою очередь сокращает затраты времени на принятие управленческого решения.

Как отмечают авторы Э.А. Смирнов, Г. Латфуллин, А. Райченко [5,6], рост эффективности процессов управления может быть обеспечен:

1. Повышением уровня закономерности, детерминированности и управляемости процессов;
2. Их четкой и целенаправленной ориентированностью;
3. Сокращением длительности цикла и повышением уровня прямоотчности;
4. Совершенствованием конкретного механизма реализации.

Современный менеджмент (Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф., А.А. Томпсон, О.С. Виханский и др.) разделяет цели предприятия на две группы: оперативные (краткосрочные) и стратегические (долгосрочные, перспективные) [1,7,8]. Поэтому контроллинг позволяет осуществлять постоянный контроль за достижениями как стратегических, так и оперативных целей деятельности предприятия.

Изложение основного материала исследования. Контроллинг как система включает в себя два основных аспекта: стратегический и оперативный. Цель стратегического контроллинга - обеспечение выживаемости предприятия и «отслеживание» движения предприятия к намеченной стратегической цели развития. Цель оперативного контроллинга - создание системы управления достижением текущих целей предприятия, а также принятие своевременных решений по оптимизации соотношения затраты - прибыль.

В отличие от стратегического, оперативный контроллинг ориентирован на достижение краткосрочных целей. Систему оперативного контроллинга используют для поддержания оперативных решений по недопущению кризисного состояния.

Наиболее востребованной в период кризисных явлений в экономике становится *стратегия стабильности*, которая является по существу обобщением всех составляющих экономической стратегии [7]. Она ставит своей целью устойчивое развитие экономической системы на основе сохранения её структуры и качественных характеристик в условиях внешних и внутренних воздействий. *Параметры устойчивости* (или *стабильности*) раз-

вития системы должны определяться исходя из долгосрочной цели её существования и специфики функционирования системы. Количественный диапазон колебаний того или иного параметра должен отвечать условию неизменности структурно-качественных характеристик системы.

Таким образом, для конкретного турпредприятия параметры стабильности должны быть закреплены в долгосрочных планах и являться аналитическими логическими устройствами, не позволяющими тому или иному фактору, влияющему на определяемый или определяющий показатель, выйти за пределы заданного значения. Что делает их применение необходимым и достаточным условием при использовании соответствующего программного обеспечения в процессе контроллинга и принятия управленческих решений.

Таковыми параметрами могут являться: структура и организационный потенциал компании, связи и участие в других компаниях; динамика факторов производства (основных производственных фондов, трудовых и информационных ресурсов); состояние сферы сбыта; состояние системы управления; качество кадров и др.

При наступлении кризисных ситуаций существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и проблемы. Предотвратить или преодолеть период непредсказуемости существования в экономической среде организация может только теми методами и приёмами современного менеджмента, которые не потеряют своей актуальности в период кризиса. В первую очередь, речь идёт о новом взгляде на менеджмент, целеориентированном управлении, направленном в будущее, на достижение желаемого состояния с сохранением ключевых параметров организации как системы. Данные задачи призвана решать система контроллинга на туристическом предприятии.

В отношении реализации стратегии стабильности, основной задачей контроллинга будет являться разработка вариантов управленческих решений с целью минимизации отклонений в развитии организации, вызываемых внешними и внутренними воздействиями. Критериями таких отклонений выступают допустимые параметры устойчивости (стабильности) развития. Стратегия стабильности может являться не единственной, а одной из сопутствующих стратегий в целеполагании на предприятии.

В кризисных условиях целесообразно говорить о стратегии стабильности, как об одной из основополагающих стратегий развития туристических предприятий, главной задачей которой является раннее обнаружение кризисных тенденций, обнаружение так называемых «слабых сигналов», предвещающих возможность непредсказуемых явлений, и выработка мер, которые оказывали бы противодействие этим явлениям.

К числу основных сфер деятельности организации, на которые распространяется воздействие функций контроллинга, следует отнести (рис.1):

- финансовую сферу - управление движением преимущественно денежных потоков (финансовых, кредитных, налоговых, страховых, пенсионных и др.) с целью их сбалансированности во благо развития бизнеса;
- сферу реального инвестирования (качественный рост внеоборотных активов);
- сферу сбыта туристического продукта и услуг;
- сферу кадрового обеспечения (рост эффективности и оплаты труда, социальных гарантий, создание действенной системы мотиваций, расстановки кадров, их профессионально-технической подготовки и повышения квалификации);
- инновационную сферу.

Рис. 1. Основные сферы деятельности туристической компании, на которые распространяется воздействие функций контроллинга

Координация управленческих воздействий в указанных сферах деятельности и между ними служит образованию своеобразного механизма саморегулирования на турпредприятии, обеспечивающим обратную связь в контуре управления [5,6].

Можно выделить следующие причины, из-за которых нарушаются указанные равновесные состояния, а также возникают симптомы неуправляемости туристическими организациями, усугубление которых особенно происходит в период кризисных состояний:

- 1) разнородность объектов (подразделений и отделов) между собой;
- 2) не связанность этих объектов между собой;
- 3) низкая квалификация руководства отдельных объектов;
- 4) отсутствие единых стандартов управления внутри турпредприятия.

В результате предприятия входят в период экономического кризиса не только не подготовленными к оперативному и адекватному воздействию на экономическую среду, а с целым комплексом проблем неуправляемости. Решить последние в состоянии грамотно поставленная система контроллинга.

Внедрение вертикальной структуры контроллинга в систему управления в организации позволяет лицам, принимающим управленческие решения:

- своевременно получать информацию о прогнозируемых дополнительных прибылях и возможных убытках в конкретном сегменте рынка;
- анализировать конкретные сегменты рынка на предмет упущенной выгоды и инвестиционных проектов;
- осуществлять мониторинг деятельности подразделений и отделов на предмет соответствия их стратегий стратегии развития компании и поставленным задачам.

Контроллинг создает определенные преимущества в управлении туристическим предприятием [4,8,9]:

- высокий уровень прозрачности деятельности, достигаемый посредством контроллинга, позволяет вовремя обнаруживать слабые места и будущие угрозы;
- реализуя функцию планирования, контроллинг гарантирует управление турпредприятием, ориентированное на выбранную стратегию развития;
- поиск рациональных решений становится более обоснованным и быстрым;
- улучшение коммуникации, что ведет к более корректному информационному взаимодействию филиалов, подразделений и отделов с дирекцией;
- через контроллинг достигается улучшение управления персоналом.

Рассматривая процесс внедрения контроллинга на туристическом предприятии как совокупность мероприятий по нововведениям в функциональных сферах управления, которые он охватывает, можно выделить следующие процессные изменения после внедрения (табл. 1).

Таблица 1

Процессные изменения в управлении при внедрении контроллинга на туристических предприятиях

Функциональная область управления предприятием	Процессное изменение в управлении	Результат от внедрения нововведения	Стоимостная оценка процессного изменения
Планирование	Расширение количества и качества факторов и прогнозных изменений экономической ситуации, учитываемых в процессе	Планирование более реально отражает будущее состояние экономической ситуации, уменьшаются отклонения, следовательно, более точное ис-	Увеличение оборачиваемости средств; сокращение объемов кредитных ресурсов; доход от вложений высво-

	планирования	полнение плана. Своевременное планирование источников покрытия вероятных убытков, дефицита средств в будущих периодах	бодившихся финансовых ресурсов; экономия по смете затрат, другим нецелесообразным отвлечениям средств.
Учёт	Построение системы управленческого учёта, учёт неявных факторов и причин изменения экономической ситуации.	Учёт вменённых издержек, упущенной выгоды и т.д. Более совершенный учёт обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами.	Экономия на предотвращении вероятных убытков, неэффективного отвлечения средств, создание резервных фондов.
Анализ	Всестороннее раскрытие причин отклонений и влияния факторов на экономическую ситуацию, расширение возможностей раскрытия резервов, оценок степени рисков, анализ будущего состояния	Обнаружение экономических резервов в деятельности туристического предприятия	Дополнительная прибыль, экономия от предотвращения негативных отклонений
Контроль	Расширение возможностей сравнений показателей по различным факторам	Система всестороннего контроля на туристическом предприятии	Может быть избежание штрафных санкций, сокращение операционных издержек, затрат на аудит
Мониторинг	Расширение возможности отслеживания любого информационно-материального потока в организации	Обнаружение резервов и скрытых ресурсов в деятельности турпредприятия	Дополнительная прибыль, экономия от предотвращения негативных отклонений
Координация	Совершенствование взаимозависимости действий и средств внутри предприятия при реализации управленческого решения; согласование в ходе реализации частных и стратегических целей предприятия	Сокращение времени реализации управленческого решения, повышение производительности труда	Стоимость высвободившихся экономических ресурсов (трудовых, финансовых и т.п.) при повышении производительности труда
Консалтинг	Увеличение качества информационной помощи в принятии управленческого решения	Сокращение риска ошибок в принятии управленческого решения	Стоимость сокращения вероятности наступления негативных последствий
Информационная поддержка	Расширение возможности получения своевременной, релевантной информации со всех сфер деятельности предприятия	Единая информационная система (база) на предприятии	Косвенно – все перечисленное в данном столбце

Выводы. Конечными результатами внедрения контроллинга на предприятии являются:

а) сокращение времени реакции экономического механизма на изменение внешней и внутренней среды, б) сокращение управленческого риска, т.е. риска ошибок в выборе вектора управленческого воздействия.

Эти положительные изменения в системе управления организацией, в свою очередь, определяют успех в реализации стратегии стабильности в периоды кризисов.

Координация результатов исследования факторов стабильности и определение необходимого направления развития наиболее эффективно осуществляется в сфере контрол-

линга. Поэтому в теории и практике современного управления для преодоления кризисных ситуаций необходимо применять идеи контроллинга, обеспечивающие эффективное функционирование предприятия в долгосрочной перспективе.

Внедрение системы контроллинга в организации подразумевает создание эффективных организационных структур, наиболее приспособленных к функционированию в изменяющихся условиях экономики.

Система контроллинга обеспечивает системе управления на предприятии (в группе компаний) гибкость и адекватность к изменениям условий внешней и внутренней среды, сохраняя общую стратегическую направленность развития подразделений (отдельных компаний) в период кризиса.

Список литературы

1. Мескон М. Х. Основы менеджмента: Пер. с англ./ Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. — М.: Дело, 2000.
2. А.М. Карминский. Контроллинг в бизнесе. Методические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н.И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 256 с: ил.
3. Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой. – М.: Финансы и статистика, 2003.- 336 с.
4. Данилочкина Н.Г. Контроллинг как инструмент управления предприятием / Н.Г. Данилочкина и др.; Под ред. Н.Г. Данилочкиной. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - 297 с.
5. Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учеб. Пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 246 с.
6. Латфуллин Г. Теория организации: Учебник для вузов/ Латфуллин Г., Райченко А. – СПб.: Питер Принт, 2004. – 400 с.
7. Томпсон А.А. Стратегический менеджмент/ Томпсон А.А. Стрикленд А.Д. – М.: Вильямс, 2002, 928 с.
8. Туриянская М.М. Контроллинг в туристическом бизнесе: учеб. пособ./ М.М. Туриянская, Ю.В. Фомин. – Донецк: Донецкий ин-т турист. бизнеса, 2008. – 288 с.
9. Фомин Ю.В. О необходимости внедрения элементов контроллинга в системы управления туристическими предприятиями/ Ю.В.Фомин, Е.Ю.Фомина. – Донецк: Донецкий ин-т турист. бизнеса, Вісник ДІТБ, 2009. – №13. – С. 130 – 137.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДИК В ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Шумаева Е. А., к. гос. упр., доцент,

Фирсов В. А.

Донецкий национальный технический университет

Введение. Человеческий интеллект, имеющий склонность к креативности, является источником инновационных проектов. В управлении инновационными проектами руководитель должен учитывать тот факт, что свобода выражения своих идей является высшим приоритетом для творческого человека, и сам факт наличия контроля может привести к демотивации. На эффективность деятельности участников проекта существенное влияние оказывает не только формальная организационная структура, но и неформальная обстановка в коллективе, стимулирующая творческую активность персонала. В связи с этим в проектном управлении особое место занимает творческий подход, что в том числе делает актуальным такое направление управленческой деятельности как творческий или креативный менеджмент. Координация деятельности креативного персонала требует высокого уровня осведомленности руководителя о неформальной обстановке в команде, и одним из наиболее распространенных инструментов для получения необходимой информации является социометрия.

Теоретический анализ. Проектный менеджмент в широком понимании – это профессиональная деятельность, основанная на использовании современных научных знаний, навыков, методов, средств и технологий и ориентированная на получение эффективных результатов осуществления проектов. Проектный менеджмент представляет собой также методологию организации, планирования и координации использования человеческих и материальных ресурсов на всем протяжении жизненного цикла проекта, направленную на эффективное достижение целей проекта путем применения системы современных методов и технологий управления[1].

При управлении проектами необходимо учитывать социально-психологические и личностные характеристики людей, задействованных в создании принципиально новых идей и способов их реализации. С этой задачей проектным менеджерам помогает справиться креативный менеджмент, функциями которого являются организация и мотивация творческого персонала.

Творчество – это деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей. Будучи по своей сущности культурно-историческим явлением, творчество предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений,

благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Создание инновационных проектов и их реализация – один из главных видов деятельности проектных команд, которые, как правило, состоят из творческих личностей, объединившимися в творческие коллективы.

Творческий коллектив – организованная группа людей, объединенных общими творческими целями, интересами, отношениями ответственности и зависимости, ценностными ориентациями и совместной творческой деятельностью в области искусства[2]. Искусство – не является единственным полем применения творческого потенциала трудового коллектива. Из-за того, что, в последние годы, все более осязаемое количество ученых, изучающих менеджмент, соглашаются с тезисом о том, что человек является ключевым стратегическим ресурсом организации, большее внимание начинает уделяться человеку, как главному источнику инноваций. Желая увеличить продуктивность творческой деятельности персонала, менеджеры используют такое направление, как креативный менеджмент.

Креативный менеджмент – это управленческая практика, целью которой является изучение и использование методов управления, развития и использования, как самой творческой деятельности персонала, так и ее результатов в предпринимательских и производственных процессах социально-экономических систем. В зарубежной литературе это направление уже получило официальный научный статус. На постсоветском пространстве этот термин не так широко распространен, что тоже можно отнести к общей проблеме отечественного менеджмента. Для реализации таких управленческих практик целесообразно, по мнению авторов, использование социометрических методик.

Я. Морено определяет социометрию как набор прикладных методик изучения структуры группы и динамики "неформальных" взаимоотношений между индивидами, социальной дистанции между членами группы с точки зрения их личностных предпочтений. Общая теория социометрии гласит, что, в стихийно созданных группах, все конфликты и прочие социальные напряжения, как правило, обусловлены расхождениями антипатий и симпатий, которые выражают социально-психологические отношения индивидов. При этом социометрический статус определяется как свойство личности, являющейся элементом определенной социометрической структуры, занимать пространственное положение в этой структуре, что приводит к возникновению влияний одного индивида на другого. Социометрический статус должен рассматриваться в формальном (связан с теми интеракциями, которые имеют непосредственное отношение к должностным инструкциям) и неформальном (рассматривает интеракции личностного, неформального характера) аспектах [3].

Экспериментальная часть. Целью данной статьи является анализ методологических основ и практического использования социометрического инструментария в управлении проектами, команды которых представляют собой творческие коллективы.

По существу, в проектном и креативном менеджменте используются базовые подходы к управлению персоналом (различие, в основном, заключается в нестандартности методов, используемых в креативном менеджменте). Характеристика базовых подходов приведена в табл. 1.

Таблица 1

Характеристика базовых подходов к проектному и креативному менеджменту

Название подхода	Сущность подхода
Процессный подход	управление рассматривается как непрерывная серия взаимосвязанных управленческих функций; управленческие функции тоже представляют собой процесс; процесс управления является общей суммой всех функций.
Ситуационный подход	пригодность различных методов управления определяется ситуацией; отсутствие единого «лучшего» способа управлять организацией; концентрация на ситуационных различиях между организациями и внутри самих организаций, а также на сложившихся обстоятельствах.
Системный подход	руководители должны рассматривать организацию как совокупность взаимосвязанных элементов, таких как люди, структура, задачи и технология, которые ориентированы на достижение различных целей в условиях меняющейся внешней среды; организации делятся по критерию открытости и закрытости организационной системы; коммуникации обладают высоким уровнем развития для быстрого обмена информацией.

Процессный подход заключается в том, чтобы воспринимать менеджмент как управление непрерывной цепочкой связанных между собой процессов, которые выполняют те или иные функции. Ситуационный же подход представляет собой менеджмент с точки зрения максимально возможной адаптивности и характеризуется отсутствием четко регламентированных мероприятий. Системный – подразумевает то, что менеджер обязан учитывать все элементы управляемой им структуры не только как отдельные части целого, но и как тесно взаимосвязанные между собой компоненты.

На основе данных социометрических исследований менеджмента среднего звена Солдатов А. В. [4] и анализа влияния социометрических и психологических характеристик участников проектных команд на частоту возникновения конфликтов Тищенко О. Э. [5], авторами настоящей статьи сформулировано видение того, что, при формировании проектных команд необходимо учитывать социометрический статус каждого менеджера, так как это минимизирует вероятность возникновения личностных антипатий и негативных конфликтов в процес-

се реализации проекта. В табл. 2 приведены средние значения социально-психологических и личностных параметров различных социометрических статусов, а также пределы соответствия этих показателей задачам креативного менеджмента.

Таблица 2

Социально-психологические и личностные параметры производственных менеджеров среднего звена и проектных команд

Параметр	H-менеджеры	L-менеджеры	Значение для креативного менеджмента
Социометрический статус по неформальному критерию			
Установка на удовлетворенность процессом	37,044	38,665	$\geq L$
Позитивное отношение к руководству	20,441	21,597	$\leq H$
Богатство-вероятность	18,514	21,750	$\leq H$
Известность-важность	14,220	16,722	$\geq L$
Известность-вероятность	17,750	20,750	$\geq L$
Внешность-вероятность	13,735	16,472	$\geq L$
Внешность-достижение	16,911	19,319	$\geq L$
Социометрический статус по формальному критерию			
Установка на удовлетворенность процессом	36,647	39,767	$\geq L$
Позитивное отношение к руководству	20,091	21,989	$\leq H$
Тенденция к независимости	7,312	5,888	$\geq H$
Локус контроля	26,322	24,6879	$= H$
Негативное прошлое	32,676	35,680	$= H$
Гедонистическое настоящее	49,342	50,585	$= H$
Будущее	60,637	58,715	$= H$
Фаталистическое настоящее	20,058	21,750	$= H$
Внешность-достижение	16,926	19,305	$\geq L$

H – Высокий социометрический статус, *L* – низкий социометрический статус, \leq , $=$, \geq - стремление к показателю, соответствующему тому или иному социометрическому статусу.

На основе полученных значений определено, что для менеджеров среднего звена, задействованных в планировании и реализации проекта и обладающих высоким социометрическим статусом по формальному и неформальному критерию, людей активных и инициативных, характерны менее выраженные установка на удовлетворенность процессом работы над проектом и положительное отношение к руководству, что может быть следствием стремления испытывать удовлетворение не от исполнения собственно должностных обязанностей, а от процессов, сопутствующих управлению проектной деятельностью, в частности от общения с коллегами, и большей независимости от руководства, возможности более критично относиться к решениям, принимаемым руководством. При этом для проектных менеджеров

жеров среднего звена с высоким социометрическим статусом по неформальному критерию свойственна более выраженная тенденция к независимому поведению.

Согласно этим же данным, проектные менеджеры среднего звена с высоким социометрическим по неформальному критерию статусом в меньшей степени заинтересованы в богатстве и материальных благах. Для них также не обладает значимостью, по сравнению с менеджерами с низким социометрическим статусом, известность и популярность. Они не стремятся завоевать внимание окружающих и в меньшей степени заинтересованы в установлении поверхностных социальных связей. Также менеджеры с высоким социальным статусом в меньшей степени озабочены вопросом своей внешности, что позволяет их расценивать как людей со сформированной самооценкой и правильно расставленными приоритетами в жизни.

Менеджеры среднего звена с высоким социометрическим статусом по формальному критерию обладают более выраженным интернальным локусом контроля. Для них также характерно рассматривать свое прошлое, настоящее и будущее более позитивно, не фиксируясь на негативных событиях. Целенаправленная деятельность, планирование и реализация проектов наиболее соответствует менеджерам с высоким социометрическим статусом по формальному критерию. Также менеджеры с высоким социальным статусом в меньшей степени озабочены вопросом своей внешности, что позволяет их расценивать как людей со сформированной самооценкой и правильно расставленными приоритетами в жизни.

Авторами настоящей статьи сформулировано предположение, согласно которому проектные менеджеры с высоким социометрическим статусом, задействованные в творческой деятельности могут иметь отличные от стандартных приоритеты. Креативные сотрудники склонны испытывать потребность в удовлетворенности самим процессом своей работы, что в нетворческих проектах более характерно для носителей низкого социометрического статуса. В креативном коллективе такие параметры как, например, известность и внешность могут быть весомыми для менеджеров, как с низким, так и с высоким социометрическим статусом (в то время, как, в нетворческом коллективе, данная позиция характерна для менее продуктивных менеджеров). Это не говорит о том, что такие сотрудники будут менее продуктивными. Напротив, в проектах, имеющих прямое отношение к творческой деятельности, очень важно учитывать тот факт, что люди, занимающиеся созданием новых идей в области искусства, науки, техники и предпринимательской деятельности, имеют потребности, отличающиеся от общепринятых, что отражается на их оценке социальной действительности. Однако, для более точного определения данных характеристик, необходимо проведение

фундаментального социометрического исследования в среде креативного персонала, которое полнее ответит на вопросы, поставленные в данной статье.

Результаты. Использование социометрических методик менеджером проекта при наличии у него необходимого набора знаний и умений позволяет провести глубокий анализ социально-психологического климата в творческом коллективе, задействованном в реализации проекта, что повысит его результативность. Данные инструменты могут также служить для построения карт компетенций, в частности требований к личностным и социально-психологическим качествам, которыми должен обладать проектный менеджер, чтобы эффективно управлять креативной командой.

Список литературы

1. Федорова Е. А., Болдырева Р. Ю. Модернизация инструментов стратегического планирования на основе проектного менеджмента // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. 2013. №2-1, с. 202 – 209.
URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-instrumentov-strategicheskogo-planirovaniya-na-osnove-proektnogo-menedzhmenta>;
2. Смирнова С. С. Творческий коллектив: понятие, классификация, структура // МНКО. 2014. №4 (47), с. 218 – 221.
URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/tvorcheskiy-kollektiv-ponyatie-klassifikatsiya-struktura>;
3. Морено Я.Л. Социометрия. Экспериментальный метод и наука об обществе. / Я.Л. Морено. – М.: Академический Проект, 2004, 320 с.
4. Солдатов А. В. Социометрический статус как фактор организации личностных и социально-психологических характеристик в процессе профессионального взаимодействия менеджеров среднего звена // Фундаментальные исследования. 2014. №9-8, с. 1870 – 1875.
5. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/sotsiometricheskiy-status-kak-faktor-organizatsii-lichnostnyh-i-sotsialno-psihologicheskikh-harakteristik-v-protssesse-1>;
6. Тищенко О. Э. Влияние социометрических и психологических характеристик команды проекта на частоту возникновения конфликтов // Высшая школа экономики, Москва, 2014, с. 1 – 8.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Усачева В. А.

Шумаева Е. А., к.гос.упр., доцент

ДонНТУ

Введение. Успехи значительного числа компаний в развитых странах связаны с созданием перспективных инновационных механизмов управления человеческими ресурсами на уровне организации, в основе формирования которых стоит комплексный, стратегический подход к использованию и развитию человеческого потенциала. Приоритетными направлениями реализации такого подхода являются: применение гибких форм использования рабочей силы, непрерывное повышение качества человеческих ресурсов, внедрение новых подходов к организации и стимулированию труда, внимание к культурно-этическим факторам производительности и качества трудовой жизни. Особенно актуальным в настоящее время является признание экономической полезности и социальной ценности человеческих ресурсов, развитие которых нуждается в инвестициях подобно другим видам ресурсов. Управление человеческими ресурсами должно быть нацелено на полное использование способностей работника в процессе инновационной деятельности.

Отечественные и зарубежные ученые внесли существенный вклад в изучение концепций инновационной деятельности, такие как: Г. Тард, Ф. Басс, Ф. Ратцель, Л. Фробениус, Э. Роджерс, Д. Хоукинс, Ю.П. Анискина, И.Т. Балабанова, П.В. Журавлева, Л.В. Карташова, Т.А. Комисарова, Б.М. Смирнова, Э.А. Уткина и др. Вместе с тем, остаются нерешенными ряд вопросов и проблем, формирующихся на стыке сфер инноваций и управления человеческими ресурсами, что вызывает необходимость проведения дальнейших исследований в этом направлении.

Теоретический анализ. Под инновационной деятельностью (ИД) понимается процесс последовательного проведения работ по преобразованию новшества в продукцию и выведение ее на рынок для коммерческого применения. Инновационная деятельность предполагает использование результатов фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских разработок и решений, различных новшеств для создания или усовершенствования продукта, выведенного на рынок, либо нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого предприятием [1].

Инновационная деятельность включает в себя процесс доведения научной идеи или технического изобретения до стадии практического использования, приносящей доход, а

также связанные с этим процессом технико-экономические и другие изменения в социальной среде.

Объектами инновационной деятельности выступают: инновационные программы и проекты; новые знания и интеллектуальные продукты; производственное оборудование и процессы; инфраструктура производства и предпринимательства; организационно-технические решения производственного, административного, коммерческого или иного характера, существенно улучшающие структуру и качество производства и социальной сферы; сырьевые ресурсы, средства их добычи и переработки; товарная продукция; механизмы формирования потребительского рынка и сбыта товарной продукции и др. Объектом, требующим особого внимания в данной деятельности, являются человеческие ресурсы предприятия.

Для продуктивного развития организации необходимо, чтобы политика управления человеческими ресурсами была столь же инновационной, как и политика в области маркетинга, технологического развития, рыночная стратегия и так далее. Однако спонтанное, неуправляемое изменение социальной подсистемы общества и организации чревато многочисленными социальными потрясениями, ростом социальной напряженности. Как следствие, перед организациями и государствами встает новый вызов – необходимость инновационного управления своими человеческими ресурсами.

В современной практике, наиболее распространенными являются инновационные кадровые технологии, лежащие в основе кадровых процессов, применение которых возможно в сфере управления персоналом:

- технологии формирования персонала (кадровый маркетинг, кейс-интервью, тестирование, хэдхантинг, интервью по компетенциям, е-рекрутмент и др.);
- дифференцированная система вознаграждений (грейдовая система оплаты труда), включая систему публичного признания заслуг и достижений;
- оценка индивидуального вклада на основании оценки профессионально значимых специфических для организации критериев – моделей компетенций;
- технология планирования карьеры и планов индивидуального развития (реализации потенциала), основанная на оценке по компетенциям сотрудников всех уровней по системе 360°;
- технологии оценки и аттестации персонала (ассесмент-центр, метод «360 градусов», коучинг и др.);
- технологии высвобождения персонала (лизинг персонала, аутсорсинг, аутстаффинг и др.);

- технологии текущей работы с персоналом (грейдинг персонала, стресс-менеджмент, управление конфликтами и др.);
- технологии обучения и развития персонала (коучинг, тимбилдинг, ролевые и деловые игры, управление знаниями и др.);
- развитие механизмов обратной связи, особенно в направлении «снизу – вверх», создание системы открытых обсуждений организационных проблем;
- создание проектных групп по разработке и реализации текущих организационных, перспективных и профессиональных проектов, развитию системы организационных знаний [2].

Один из важнейших инновационных подходов к управлению человеческими ресурсами, в отличие от классических, состоит в системе отбора персонала, поскольку работа в инновационной организации предъявляет к потенциальному работнику дополнительные требования. Кроме традиционных качеств: навыки, опыт, трудолюбие, теоретические знания – ему необходимо владеть креативным потенциалом, гибкостью и подвижностью мышления, умением адаптироваться в быстро изменяющихся условиях, предрасположенностью и способностью к обучению и переобучению. Поэтому наряду со стандартными способами оценки потенциала сотрудников, руководитель должен использовать и качественную оценку, которая учитывает творческие черты личности.

Экономическое развитие России вплоть до недавнего времени характеризовалось тенденцией роста, сопровождающегося увеличением количества трудовых ресурсов и повышением занятости во всех секторах экономики и видах экономической деятельности. Однако возникший в мировой экономике финансовый кризис привел к росту безработицы, снижению реальных доходов занятого населения, развитию скрытой занятости и многим другим негативным последствиям. В связи с этим одной из проблем, стоящих перед государством, является повышение социально-экономической стабильности, поиск и выявление ресурсов и факторов ускорения экономического развития. В этом процессе должны быть задействованы все сферы и сектора современной экономики и все виды ресурсов.

Экспериментальная часть. Методы аттестации, при которых сотрудников оценивает непосредственный руководитель, являются традиционными для большинства современных компаний. Они эффективны в крупных иерархических организациях, действующих в условиях достаточно стабильной внешней среды. В то же время этим методам присущ ряд недостатков, делающих их неадекватными для современных динамичных компаний, которые функционируют в условиях глобальной конкуренции. По сути, это альтернативные методы по поиску и найму персонала, принцип работы которых в некоторой степени отличается от

традиционной процедуры трудоустройства. Сравнительная характеристика данных методов приведена в таблице 1.

При принятии решений об использовании вышеперечисленных технологий компаний – работодателем целесообразно оценить их эффективность и своевременность, а в качестве критериев оценки смогут служить: цель, используемые средства, гарантии и ответственность за выполнение, сроки выполнения.

Исходя из целей, компания – заказчик может выбрать наиболее выгодную для нее услугу. Если существует потребность в персонале, необходимом для решения задач в рамках проекта, ограниченного сроком, то удобнее воспользоваться лизингом персонала. Если же целью является снижение издержек и концентрация усилий на основных задачах, за счет снятия ответственности за выполнение обеспечивающих бизнес-процессов, то удобнее передать эти задачи компании–провайдеру и выполнить их на стороне, при использовании ресурсов сторонней компании. Это и есть аутсорсинг или его составляющая – аутстаффинг. Аутсорсинг позволяет компании – заказчику маневрировать на рынке и быть мобильнее конкурентов, так как такой ресурс, как время, значительно экономится за счет передачи второстепенных задач провайдеру.

На современном этапе становления рыночных отношений и формирования инновационной экономики в России, которая должна основываться на максимальном использовании имеющегося научно-технического и кадрового потенциала, важнейшее значение приобретает создание и использование эффективной системы кадрового менеджмента и отбора персонала как его части. Большой потенциал в плане экономии ресурсов, объективизации процесса, его профессионализации содержит технологизация отбора.

В качестве основных инноваций в управлении человеческими ресурсами, основанных на применении информационных технологий, можно назвать:

1. Удаленный доступ и онлайн взаимодействие для решения типовых задач в области кадрового менеджмента (собеседование через Skype, заполнение электронных бланков анкет, трансляция электронных копий персональных документов, дистанционное обучение и т.д.).
2. Создание баз данных учета и контроля кадровой статистики (трудовой дисциплины, динамики кадрового состава, анализа качества персонала и т. д.).
3. Проведение видеоконференций и веберов с участием сотрудников удаленных подразделений.
4. Каскадирование значимой информации (новостей) на персональную электронную почту сотрудников.

Сравнительная характеристика методов высвобождения персонала

Метод	Содержание	Преимущества	Недостатки
Аутсорсинг	Привлечение компаний-аутсорсером квалифицированного персонала, для решения конкретных проектов и операционных задач	<ul style="list-style-type: none"> – переложение кадровых и управленческих рисков и расходов на подбор и обучение персонала; – процесс приобретения навыков ускоряется; – концентрация на основной деятельности организации, поскольку организация-заказчик передает аутсорсеру часть функций. Кроме того, ранее задействованные ресурсы организации можно перераспределить и инвестировать в поддержку основного бизнеса; – возможность сокращения штата организации; – выполнение специалистом задач более качественно; – надежность предоставляемых услуг аутсорсером за счет сочетания специализации и опыта уменьшает риски организации. 	<ul style="list-style-type: none"> – риск утечки сведений конфиденциального характера и найма неквалифицированной рабочей силы в случае низкого качества работы аутсорсера; – наличие малого количество рычагов управляющего воздействия, что в свою очередь может повлиять на снижение эффективности процессов и увеличение затрат на обслуживание; – текучесть кадров увеличивается.
Аутстаффинг	Вывод сотрудника за штат организации и оформление его в штат другой компании, которая принимает на себя обязанности работодателя. При этом сотрудник продолжает работать на прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности.	<ul style="list-style-type: none"> – сокращение расхода средств на ведение кадрового учета и администрирования, на поиск квалифицированного персонала и удержание ценных сотрудников на их рабочих местах; – возможность использовать труд работников для выполнения сезонных работ, не оформляя их в постоянный штат; – решение проблем, связанных с заполнением «непопулярных» вакансий, проверками работающего персонала сторонними службами (например, миграционной); – снижение юридической ответственности за персонал; – возможность максимально оптимизировать штатное расписание; использовать упрощенную систему налогообложения. 	<ul style="list-style-type: none"> – нелояльное отношение сотрудников к компании, не являющейся официальным работодателем; – отсутствие возможности в полной мере контролировать мотивированность сотрудников и повышать степень их профессионального развития; – невозможность четкого контроля за качеством и сроками выполняемой сотрудниками работы.
Лизинг персонала	Привлечение сотрудников компании – провайдера другой компанией для временных проектов или для достижения определенных производственных целей. Обычно сотрудники предоставляются на непродолжительный срок.	<ul style="list-style-type: none"> – освобождение службы персонала компании от непродуктивной административно-бумажной работы; – уменьшение затрат на компенсационные пакеты и юридической ответственности перед сотрудниками; – возможность неограниченное количество раз менять работников, если они не подходят по тем или иным причинам; – отсутствие простоев в случае, когда работник заболел или ушел в отпуск (по контракту его обязаны заменить на это время); – возможность перевести понравившегося сотрудника к себе в штат после годового "испытания" бесплатно. 	<ul style="list-style-type: none"> – оплата агентству за предоставляемые услуги; – низкая квалификация при равном размере затрат по сравнению со штатным сотрудником; – риск приёма нечестного, неблагонадежного сотрудника; – нелояльное отношение персонала по отношению к политике компании и руководству.

5. Развитие интерактивных приложений внутренней сети (Интранет) для оперативного сбора обратной связи, развития участия сотрудников в обсуждении значимых проблем.

При принятии решений об использовании вышеперечисленных технологий компаний – работодателем целесообразно оценить их эффективность и своевременность, а в качестве критериев оценки смогут служить: цель, используемые средства, гарантии и ответственность за выполнение, сроки выполнения.

Исходя из целей, компания – заказчик может выбрать наиболее выгодную для нее услугу. Если существует потребность в персонале, необходимом для решения задач в рамках проекта, ограниченного сроком, то удобнее воспользоваться лизингом персонала. Если же целью является снижение издержек и концентрация усилий на основных задачах, за счет снятия ответственности за выполнение обеспечивающих бизнес-процессов, то удобнее передать эти задачи компании–провайдеру и выполнить их на стороне, при использовании ресурсов сторонней компании. Это и есть аутсорсинг или его составляющая – аутстаффинг. Аутсорсинг позволяет компании – заказчику маневрировать на рынке и быть мобильнее конкурентов, так как такой ресурс, как время, значительно экономится за счет передачи второстепенных задач провайдеру.

В ходе оценки по критерию «используемые средства» анализируется человеческий потенциал, материальные ресурсы, финансовые средства.

При лизинге персонала сотрудники предоставляются в долгосрочную аренду. Компания – провайдер в этом случае предоставляет сотрудников в качестве ресурсов. Сотрудники находятся постоянно в штате компании – провайдера, при этом дополнительных затрат, помимо предоставления штатных единиц, провайдер не несет. Начислением заработной платы, трудовой дисциплиной занимается компания – заказчик. Провайдер гарантирует отличное качество выполнения работ предоставляемым персоналом, получает в качестве гонорара сумму, составляющую определенное количество процентов от заработной платы сотрудников.

Гонорар компания – провайдер в любом случае получает не единожды. Если при лизинге персонала это ежемесячные отчисления из заработной платы персонала, то при аутсорсинге и аутстаффинге – отчисления при выполнении оговоренного объема работ в виде абонентского обслуживания.

В процессе сравнения услуги по такому критерию, как «гарантии и ответственность за выполнение», следует анализировать, насколько компания – провайдер гарантирует высокое качество выполнения задач предоставленным в лизинг персоналом, но не отвечает за адми-

нистративные издержки, понесенные при предоставлении персонала. При аутсорсинге и аутстаффинге компания – провайдер отвечает за функции, переданные компанией – заказчиком.

Если говорить о сроках, то обычно предприятие, обратившись однажды в компанию, предоставляющую персонал в лизинг, в дальнейшем сотрудничает с ней и срок действия договора фактически совпадает со сроком выполнения проекта. При лизинге, аутсорсинге, аутстаффинге обычно договор продляется в том случае, если за выполненной следует другая задача. Это объясняется тем, что потребность в сотрудниках, привлекающихся для выполнения сезонных проектов, возникает регулярно. Чаще всего, это IT-сервис и строительство. Например, по данным исследований, более 80% руководителей отечественных предприятий намерены использовать аутсорсинг в дальнейшем, это становится повседневной бизнес-практикой. Так, к услугам IT-аутсорсинга прибегает свыше двух третей российских компаний.

Результаты. Таким образом, использование альтернативных методов высвобождения персонала и технологизация процессов управления человеческими ресурсами позволяет решить ряд новых задач и создает широкие возможности, в том числе:

а) для руководства: повысить результативность работы фирмы в результате точной расстановки кадров; уменьшить период принятия управленческих решений и осуществлять контроль их исполнения; понизить расходы и провести их полный учет на управление персоналом.

б) для менеджеров по персоналу: значительно уменьшить трудоемкость работ; автоматизировать кадровый документооборот и подготовку внешней и внутренней отчетности; увеличить эффективность производительность труда и исполнительскую дисциплину.

Информационные технологии для решения задач управления человеческими ресурсами формируют следующие инновационные возможности:

- ускорение бизнес-процессов фирмы, связанных с автоматизацией рутинных процессов рекрутмента;

- уменьшение трудоемкости многих видов работы с кадрами;

- возможность индивидуализации кадровой работы;

- расширение штата за счет «удаленных» и мобильных сотрудников;

- появление новых перспектив, которые ранее не были доступны без использования информационных технологий, а именно: формирование индивидуальных профилей работников; поддержка их «личных кабинетов», при этом любой работник имеет возможность отыскать информацию по заработной плате, подоходному налогу и другое.

Помимо этого, в условиях конкурентной борьбы за кадровый состав возрастает заинтересованность к комплексным системам управления кадрами. Рост данного сегмента, по оценкам специалистов, в ближайшем будущем станет очень интенсивным – 20-30% в год, а, вероятно, и все 40% [3].

При этом, несмотря на достоинства информационных технологий, они не могут автоматизировать абсолютно все функции управления персоналом. Есть немало задач, которые автоматизации не подлежат. Это, прежде всего все то, что сопряжено с психологией, так как можно подготовить техническое задание и запрограммировать что угодно, но не взаимоотношения.

Список литературы

1. Понятие инновационной деятельности. Инновационная деятельность в рамках научно-технической политики организации. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://studall.org/all-130070.html>
2. Голянич В.М., Кудрявцева Е.И. Инновационные технологии в кадровом менеджменте / В.М. Голянич, Е.И. Кудрявцева // *Управленческое консультирование*. – 2013. – № 2(50). – С. 5–16.
3. Инновационные технологии в управлении персоналом. // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://refleader.ru/>

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКОЙ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «БОСМА»

Балабанова Л.В., д.э.н., проф.

Гленская О.А.

ДонНУЭТ, Донецк

Функционирование отечественных предприятий в условиях нестабильной рыночной экономики приобретает определенную специфику, поскольку повышается уровень неопределенности и риска. Изменение внешней среды, ее функционирования, усиление конкурентной борьбы за рынки сбыта, проблема формирования долгосрочных конкурентных преимуществ на рынке и поддержка их в перспективе за счет профессионального стратегического управления предприятием, повышение значимости не только потенциальных, но и постоянных покупателей, внедрение концепций социально - этического маркетинга и маркетинга от-

ношений обуславливают необходимость эффективного управления маркетинговой товарной политикой с учетом долгосрочной перспективы.

Рыночная экономика диктует необходимость рыночной ориентации управления, обеспечение стратегического подхода, смены самого стиля управления, который предполагает формирование определённого образа мышления в управлении товарной политикой. Только видение долгосрочной перспективы может обеспечить торговому предприятию дальнейшее процветание и рост, а это возможно лишь при условиях внедрения стратегического маркетингового управления в деятельность предприятия[2, с.6].

В современной экономической литературе большое внимание уделяется вопросам методологии формирования товарной политики и развития ее составляющих, а также различным методикам диагностики процесса управления маркетинговой товарной политикой.

Значительный вклад в развитие данного вопроса внесли: Афанасьев М.П., Багиев Г.Л., Балабанова Л.В., Белявцев М.И., Войчак А.В., Дихтль Е., Дойль П., Дэвис С.М., Завьялов П.С., Ильяшенко С.Н., Кардаш В.Я., Корнеева И.В., Котлер Ф.

Для разработки эффективных стратегий и тактических действий по управлению товарной политикой необходимым является проведение диагностики процесса управления товарной политикой и маркетингового контроля[3, с.113].

Диагностику процесса управления товарной политикой торгового предприятия ООО «БОСМА» целесообразно проводить в разрезе общих функций управления: планирования, организации, мотивации и контроля[3, с.114].

При проведении анализа процесса управления товарной политикой необходимым этапом является оценка организационной функции управления товарной политикой торгового предприятия ООО «БОСМА».

Анализ организации товарной политики данного предприятия проводился с использованием следующих критериев оценки: целесообразность организационной структуры управления маркетинговой товарной политикой, ее гибкость, оценка управления разнообразием, уровня развития организационной культуры, условия работы персонала, эффективность делегирования полномочий, характеристика состава кадров по управлению маркетинговой товарной политикой, динамика персонала по управлению маркетинговой товарной политикой.

Таблица 1

Критерии и показатели анализа организации управления маркетинговой товарной политикой торгового предприятия ООО «БОСМА»

Критерии	Показатели
1	2
Целесообразность организационной структуры управления маркетинговой товарной политикой	<p>Неэффективное распределение обязанностей между специалистами, занимающимися товарной политикой; неэффективное взаимодействие специалистов по товарной политике с другими подразделениями предприятия.</p> <p>Коэффициент полноты охвата функций: где $K_{по}$ - коэффициент полноты охвата функций планово - экономического и, $R_{ф}$ - перечень фактически выполненных работ планово - экономического отдела; $R_{н}$ - перечень работ, предусмотренных должностной инструкцией о планово - экономического отдела.</p> $K_{по \text{ планово-экономического отдела}} = \frac{9}{10} = 0,9$ <p>Т.е. планово - экономического отдела достаточно эффективно выполняет перечень работ, предусмотренный должностными инструкциями (на 90%).</p>
	<p>Коэффициент оперативности организационной структуры: $K_{оп} = R_{пор} / R_{общ}$, где $K_{оп}$ - Коэффициент оперативности организационной структуры; $R_{пор}$ - количество работ, выполненных с нарушением срока; $R_{общ}$ - общее количество работ за период.</p> $K_{оп \text{ коммерческого отдела}} = \frac{3}{10} = 0,3$ <p>Т.е. только 30% всех запланированных работ не выполняются вовремя</p>
	<p>Коэффициент надежности организационной структуры: $K_{н.} = U_{р} / U_{общ}$, где $U_{р}$ - управленческие решения, реализовано; $U_{общ}$ - общие управленческие решения, принятые за соответствующий период.</p> $K_{н. \text{ коммерческого отдела}} = \frac{56}{85} = 0,65$ <p>Т.е. за 2014 в ООО «БОСМА» всех управленческих решений 65% было реализовано.</p>
	<p>Норма управляемости: где $K_{з}$ - приемлемое количество связей, n - количество подчиненных.</p> $K_{з \text{ начальника отдела}} = 2(2^{2-1} + (2-1)) = 6,$ <p>Т.е. на среднем уровне управления начальнику планово - экономического отдела подчинены 18 человек. Приемлемая норма - от 8 до 16 человек.</p>
Гибкость организационной структуры управления маркетинговой товарной политикой	<p>Негибкая, так как ООО «БОСМА» адаптируется к новым условиям функционирования не оперативно так же не создаются временные отделы для решения конкретных проблем.</p>

Оценка управления разнообразием	Наличие высококвалифицированных специалистов по товарам, товарным группам.
Уровень развития организационной культуры	Средний уровень деловой этики и управленческой философии; средний уровень культуры поведения, высокий уровень стиля и философии руководства.
Условия работы персонала	Благоприятная психологическая атмосфера для работы на предприятии, устаревшее оборудование, благоприятный температурный режим и режим влажности, выполнения санитарно-гигиенических условий.
Эффективность делегирования полномочий	Доверие руководителя сотрудникам, возможность проявлять инициативу только в пределах своих функциональных обязанностей, при процессе делегировании полномочий учитывается компетентность работников, тактический контроль результатов.
Динамика персонала по управлению маркетинговой товарной политикой	<p>Коэффициент текучести кадров - это отношение работников, освобожденных по причине (по собственному желанию, за нарушение трудовой дисциплины) к среднесписочной численности работников.</p> $K_{\text{текучести}} = \frac{P_{\text{ВП}}}{P}, \text{ где}$ <p>РВП - количество уволенных работников по собственному желанию или за нарушение трудовой дисциплины за отчетный период, человек; P - среднесписочная численность работников. $K = 0,83$</p>
	<p>Коэффициент оборота кадров - сумма принятых и уволенных работников за 2014 году на ООО «БОСМА»</p> $K_{\text{т}} = \frac{P_{\text{П}} + P_{\text{В}}}{P}, \text{ где}$ <p>РП - количество принятого на работу за отчетный период; РО - количество уволенных работников за отчетный период. P - среднесписочная численность работников. $K = 0.166$</p>

Итак, проведенный анализ критериев и показателей организации управления маркетинговой товарной политикой торгового предприятия ООО «БОСМА» показал: в разрезе критерия целесообразность организационной структуры управления маркетинговой товарной политикой отметим такие показатели: неэффективное распределение обязанностей между специалистами, занимающимися товарной политикой, неэффективное взаимодействие специалистов по товарной политике с другими подразделениями предприятия, коэффициент полноты охвата функций – 0.9(планово - экономический отдел достаточно эффективно выполняет перечень работ, предусмотренный должностными инструкциями -90%), коэффициент оперативности организационной структуры – 0.3(т.е. только 30 % всех работ выполняются вовремя), коэффициент надежности организационной структуры- 0.65(65 % управленческих решений были реализованы); оценка критерия гибкости организационной структуры выявила: оргструктура негибкая, т.к. ООО «БОСМА» трудно приспособляется к новым

условиям функционирования; оценка уровня развития организационной культуры дала возможность отметить средний уровень деловой этики и управленческой философии ООО «БОСМА»; критерий условия работы персонала характеризуется благоприятной психологической атмосферой для работы на предприятии; анализ критерия эффективности делегирования полномочий показал, что сотрудники могут проявлять инициативу только в рамках своих функциональных обязанностей; оценка критерия динамики персонала показала, что коэффициент текучести кадров имеет низкий показатель(0.83).

Список литературы

1. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: монографія. / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2006. - 230 с.
2. Балабанова, Л. В. Стратегічне маркетингове управління на основі бенчмаркінгу: монографія / Л. В. Балабанова; Донець. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. — Донецьк: ДонНУЕТ, 2005. — 171 с
3. Балабанова Л.В. Управління маркетинговою товарною політикою: навч. посібник/ Л.В. Балабанова., О.А. Бриндіна. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – 308 с.

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПАО «ВИНТЕР» И ЧАО «ГЕРКУЛЕС»)

Балабанова Л.В., д.е.н., профессор,

Казымова Е.В.

ДонНУЭТ, Донецк

Введение. Практика управления сбытовой политикой на промышленных предприятиях показывает, что существует целый комплекс вопросов и проблем, которым не уделяется должного внимания в экономической литературе. К таким вопросам можно отнести следующие: рациональный выбор и оптимизация каналов распределения продукции, формирование политики управления каналами распределения, взаимодействие производителей с посредническими организациями, разработка и совершенствование инструментов управления сбытом, управление уровнем сбытовых издержек, совершенствование операций физического распределения.

Анализ исследований и публикаций. Методологические аспекты управления сбытом нашли отражение в работах зарубежных и отечественных авторов, в частности, таких, как Балабанова Л.В., Ф. Котлер, Д. Джоббер, Д. Ланкастер, П. Аллен, Дж. Вуттен, Л. Штерн, А. Эль-Ансари, Э. Кофлан, А. Андерсон, Р. Кун, Е. Дихтль, Х. Хершеген, Г. Шмален, Е.П. Голубков, О.Б. Маликов, Ю.М. Неруш, В.Н. Наумов.

Цель исследования. Целью исследования является обобщение теоретических положений по оценке потенциала сбытовой политики на предприятии, оценка потенциала сбытовой политики и разработка рекомендаций по ее совершенствованию.

Основной материал исследования. Сбытовой потенциал предприятия можно определить как совокупность информационных, материальных, маркетинговых, управленческих и коммуникационных ресурсов и возможностей сбыта, обеспечивающих готовность и способность предприятия осуществлять вывод товара на рынок, его реализацию постоянное совершенствование технологии сбыта, инновации продуктового ряда с учетом факторов маркетинговой среды [1].

Критерии оценки использования потенциала сбытовой политики:

- Объем продаж товара в течение определенного периода.
- Наличие развитой дилерской сети (охват дистрибьюторской сети).
- Эффективность дистрибьюторской сети.
- Затраты на стимулирование продаж продукции (оказания услуг).
- Объем пред- и послепродажного сервисного обслуживания.
- Количество каналов сбыта (точек сбыта).
- Количество посредников, принимающих участие в сбыте товара.
- Расходы денежных средств, направляемых на мотивацию посредников.
- Расходы средств, связанных с компенсациями по рекламациям.
- Объем оборотного капитала, связанного в запасах готовой продукции на складе.

Потенциал сбытовой политики предприятия имеет определенную структуру, которую условно можно представить следующими основными элементами: потенциал сбытовых каналов, потенциал системы распределения, потенциал управления сбытом, потенциал организации работы с потребителями. Все элементы потенциала сбытовой политики служат единой цели, связаны между собой и должны отвечать таким требованиям, как целостность, сложность, взаимозаменяемость, пропорциональность, инновационность и гибкость [2].

Различные учёные выделяют большое количество критериев оценки потенциала сбытовой политики. Нами для оценки были выбраны следующие составляющие: эффективность сбытовой деятельности, степень достижения сбытовых целей, степень использования меро-

приятый мерчендайзинга, удельный вес товарных групп, принадлежащих к группе «Звезды» в соответствии матрицы БКГ, степень использования форм и методов сбыта.

Для определения величины потенциала сбытовой политики предлагается оценивать уровень использования каждого элемента потенциала с помощью показателей, характеризующих сбытовую процедуру рассматриваемого элемента, так как в силу особой специфики величина потенциала сбытовой политики определяется максимальной эффективностью сбытовых процедур. В этом случае для оценки уровня использования потенциала сбытовой политики наиболее приемлемым является балльный метод, который основан на применении относительных показателей и экспертных оценок. Также следует учитывать веса составляющих потенциала сбытовой политики.

Результаты оценки потенциала сбытовой политики (ПмЗ) предприятий ПАО «Винтер» и ЧАО «Геркулес» представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Оценка потенциала сбытовой политики ПАО «Винтер» и ЧАО «Геркулес»

Составляющие потенциала сбытовой политики	К _і	ПАО «Винтер»		ЧАО «Геркулес»	
		П _і мЗ, баллы	К _і *П _і мЗ	П _і мЗ, баллы	К _і *П _і мЗ
1.Эффективность сбытовой деятельности	0,25	4	1,0	4	1,0
2.Степень достижения сбытовых целей	0,18	4	0,72	5	0,9
3.Степень использования мероприятий мерчендайзинга	0,17	3	0,51	4	0,68
4.Удельный вес товарных групп, принадлежащих к группе «Звезды» в соответствии матрицы БКГ	0,25	3	0,75	4	1,0
5.Степень использования форм и методов сбыта	0,15	4	0,60	4	0,60
ПмЗ	1,0	3,58		4,18	
ПАО «Винтер»	Потенциал сбытовой политики выше среднего				
ЧАО «Геркулес»	Потенциал сбытовой политики выше среднего				

Выводы. Согласно полученным данным, потенциал сбытовой политики ПАО «Винтер» и ЧАО «Геркулес» выше среднего и составляет соответственно 3,58 и 4,18 баллов. Оценка показала, что на предприятии ПАО «Винтер» низкая степень использования мерчендайзинга и небольшое количество товарных групп принадлежит к категории «Звезды» в соответствии с матрицей БКГ. Предприятию ПАО «Винтер» рекомендуется проводить комплексные исследования потребностей потребителей, на основе чего разрабатывать новые товары и продвигать их в категорию «Звезды». Так же, необходимо провести психоанализ покупателей регионов, на основе которого будет реализован план мерчендайзинга в розничных магазинах.

Список литературы

1. Л.В. Балабанова, Ю.П. Митрохина. Управление сбытовой политикой [Текст]: Учеб. пособ.– К.: Центр учебной литературы, 2011. – 240 с.
2. Картавенко Сергей Николаевич, Диссертация на тему «Инструменты управления сбытовым потенциалом промышленного предприятия», Белгород 2005
3. Потенциал предприятия [Электронный ресурс]: <http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/potencial-predpriyatiya.html>

СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Савельева О.А., к.э.н., доцент
ДонНТУ

В трансформационный период развития общества повышение эффективности государственного управления непосредственно связано с его реформированием, оптимизацией деятельности всей управленческой структуры. Одна из основных причин повышения значимости социальной составляющей в управлении проявляется в необходимости модернизации субъект-объектных отношений, бизнес ответственности за результаты управленческой деятельности. В этой связи возникает потребность в актуализации различных форм участия работников в принятии решений, развитии творческой инициативы, в нормализации отношений в трудовом коллективе, и, самое главное, в обеспечении эффективного функционирования и устойчивого развития государственных органов власти. Кроме того, актуальность социально-ориентированного государственного управления определяется запросом со стороны социальных партнеров в лице государства, его органов, работодателей и работников в области построения эффективной системы социального диалога на уровне организации.

Целью исследования является разработка теоретических положений по формированию и реализации концепции социально-ориентированного управления органов государственной власти.

Среди современных ученых, исследующих проблемы социально-ориентированного государственного управления, следует назвать работы таких ученых, как А. Алимов, А. Амоша, В. Беседин, Д. Богиня, А. Гальчинский, П. Гайдуцкий, В. Геец, В. Дорофиев, М. Нижний, Э.

Либанова, Ю. Пахомов, Симоненко, В.Тарасович, А. Фурсин, М. Чумаченко и др. В зарубежной научной литературе эти аспекты рассматриваются в работах Р.Акоффа, Р. Арона, Ф. Бема, П. Бурдые, Э. Гофмана, Г. Дафта, Р. Кантера, Р. Кенинга, М. Крозье, К. Ламберта, Р. Мертона, В.Ойкена, Ю. Хабермаса и др.

Традиционно социально-ориентированное государственное управление определяется как реализация государственной социальной политики, основным объектом воздействия которой является социальное обеспечение, здравоохранение, образование, наука, культура. Это осознанное, систематическое, социально организационное воздействие на общество с целью упорядочения и совершенствования его структуры. А. Фурсин [1] определяет социально-ориентированное государственное управление как воздействие социального субъекта на общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность, которые осуществляются и в форме самоуправления, и через институты государства.

Развитие социально-ориентированного государственного управления обусловлено рядом факторов, а именно: необходимостью либерализации международной торговли из-за снижения таможенных тарифов; глобализацией мировой экономики, усилением взаимосвязей и взаимозависимости стран, необходимостью приспособления национальных экономик к изменениям в мировом хозяйстве, внедрением действенных методов сотрудничества для международной стабильности; усилением роли ТНК, деятельность которых выходит за национальные границы; интенсивным развитием процессов региональной экономической интеграции; интенсивным развитием экономических отношений между юридическими лицами различных стран; обострением глобальных проблем развития человеческой цивилизации [2].

Таким образом, социально-ориентированное государственное управление является инструментом достижения необходимого и достаточного уровня удовлетворения материальных и духовных потребностей членов общества за счёт наиболее эффективного и рационального использования уже имеющихся и дополнительно вовлекаемых материальных и трудовых ресурсов. На рисунке представлена концептуальная схема социально-ориентированного государственного управления.

На основании представленной схемы можно сделать вывод, что концепция социально-ориентированного государственного управления представляет собой совокупность целей, методов, принципов государственного управления с учетом социальной составляющей, реализация которых содействует внедрению социально-ответственной деятельности государственных служащих в обеспечении ценности органов государственной власти.

Рис.1 Концептуальная схема социально-ориентированного государственного управления

Список литературы

1. [Фурсин](#) О.А. Механизмы социально-ориентированного государственного управления: автореф. дис. канд. наук по гос. управлению: 25.00.02 / О.А. [Фурсин](#) – Харьков, 2012. – 20 с.
2. [Фурсин](#) О.А. Направления усовершенствования механизмов социально-ориентированного государственного управления на уровне региона / О.А. [Фурсин](#) // Гуманитарный вестник ЗГИА, № 48. – 2012.
3. Новікова О.Ф. Соціальна орієнтація економіки: механізми державного регулювання: моногр. / О.Ф.Новікова, С.М.Гринецька, Л.Л.Шамілева / НАН України. Ін-т економіки пром-ті. – Донецьк, 2009. – 220 с.

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Макаренко О.И.

Веретенникова О.В., к.э.н., доцент кафедры
Экономическая теория и финансы ДонНАСА

Введение. В последние десятилетия в условиях экономической нестабильности во всем мире происходит трансформация экономических отношений хозяйствующих субъектов различного уровня. Она затрагивает ряд принципиально важных аспектов, касающихся способов управления и организации инновационной деятельности, как на уровне отдельного предприятия, так и на уровне региональной и национальной инновационной системы. Часть из них лежит в области управления интеллектуальным капиталом. Восприятие роли знания и умения производить новое знание, а также креативное применение его для блага человечества – одна из наиболее актуальных задач современной науки. Без умения производить новые знания невозможно преодолевать глобальные кризисы. Таким образом, повышение роли информации, знаний и интеллектуальных ресурсов в качестве движущих сил общества приводит к необходимости осмысления нового феномена инновационной экономики – интеллектуального предпринимательства.

Постановка задачи. В последнее время проблематикой развития и становления в современных условиях интеллектуального предпринимательства занимаются следующие ученые: А.Р. Червитц, Т.Ю. Ковалева, Г.Н. Константинова, Ю.К. Перский и С.Р. Филонович., но при этом сущностные характеристики интеллектуального предпринимательства являются

недостаточно раскрытыми. Основной задачей в решении данной проблемы является подробное рассмотрение сущности интеллектуального предпринимательства.

Цель исследования. Целью работы является определение и рассмотрение сущностных характеристик интеллектуального предпринимательства.

Основной материал. На сегодняшний день интеллектуальное предпринимательство является особой формой проявления общественно-экономических отношений и представляет собой интеллектуальную деятельность по управлению расширенным воспроизводством морально-ориентированных знаний, использование которых обеспечивает предприятию устойчивость в рыночной конкуренции, высокий творческий уровень самореализации сотрудников, высокую эффективность выполнения работ и услуг, приносящую значительную прибыль [4].

Впервые использовал термин «интеллектуальное предпринимательство» (intellectual entrepreneurship) профессор Техасского университета А.Р. Червитц в 2002 году. В своей статье «Intellectual Entrepreneurship». А.Р. Червитц отмечал что «создание материального богатства представляет собой лишь одно из частных проявлений предпринимательства. Интеллект не может быть ограничен академической научной школой, а предпринимательство - это не бизнес, это установка на овладение миром, это процесс культурной инновации» [1]. Таким образом, интеллектуальные предприниматели находятся в постоянном поиске новых нестандартных способов решения поставленных задач в области своих профессиональных знаний. Именно поиск новых нестандартных способов решения поставленных задач развивает и открывает в индивиде будущие возможности не только карьерного роста, но и повышения уровня знаний. При этом индивид всегда остается собственником своих знаний, навыков, опыта, способностей, талант.

Феномен интеллектуального предпринимательства проявляется при взаимодействии двух социальных групп наиболее активных участников инновационно-технологического развития общества: интеллектуалов и практиков [2]. Исходя из этого, интеллектуальное предпринимательство имеет свои характерные признаки, такие как: информационная грамотность, терпение к информационной неопределенности, способность создавать новые знания, а так же мотивировать к созданию новых знаний.

Исходя из изложенного выше, можно сделать вывод, что объектом интеллектуального предпринимательства являются все виды новшеств, которые могут быть реализованы в товарах, работах, услугах с тем, чтобы эти продукты могли считаться новыми, а предприниматели приобрели статус инноваций. Следовательно, интеллектуальное предпринимательство предполагает, с одной стороны, создание нового интеллектуального продукта, а с другой

стороны, использование интеллекта. Исходя из этого могут быть определены основные отличительные признаки интеллектуального предпринимательства:

- реализация проектов, направленных на производство новых знаний, создание инноваций, а также развитие новых отраслей экономики государства;
- реализация интеллектуального потенциала личности или коллектива, как правило, отсутствие при этом основной цели - максимизации прибыли;
- распространение информации (рыночных сигналов) об особенностях и эффективности развития и функционирования отдельных секторов рынка, а также умение принимать решения на фоне высокой неопределенности (нехватки информации);
- приобретение, распространение знаний, навыков, опыта в образовательной или профессиональной сфере;
- формирование, закрепление и развитие определенных типов культуры (корпоративной, образовательной, исследовательской и т.п.) [7].

Именно ориентация на развитие перечисленных признаков интеллектуального предпринимательства, указывает на формирование индивидуальных критериев успеха личности или субъекта предпринимательства в условиях экономики знаний. Интеллектуальное предпринимательство в данном случае рассматривается, как умение объединять жизненный промежуток, направленный на реализацию собственной стратегии для достижения успеха.

Список литературы

1. Cherwitz R. Developing Intellectual Entrepreneurship, 2001– [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://webspace.utexas.edu/cherwitz/www/ie/scientist.html>
2. Верхогляд Е.В., Полещенко К.Н. Интеллектуальные платформы - ресурс инновационно-технологического развития // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва: Литера, 2011. - № 3 (26). - С.48-62.
3. Елкина О.С. Управление стратегиями экономического поведения работников на рынке труда. - Омск, 2010.
4. Задорожный Г., Хомин О.В. Социально-экономическое учение М.И. Туган-Барановского как претеча социальной экономики // Социальная экономика, 2004. - № 3. - С.34.
5. Квятковский С. Интеллектуальное предпринимательство и стабильное экономическое развитие в постсоциалистических странах Европы [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://vasilieva.narod.ru/ptpu/3_3_02.htm.

6. Константинов Г., Филонович С. Интеллектуальное предпринимательство, или принципы обретения конкурентного преимущества в новой экономике [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.ipnou.ru/print/010117/>.

7. Перский Ю.К., Ковалева Т.Ю. О сущностных основах интеллектуального предпринимательства. // Экономическая теория, 2009. - № 1. - С.53-62.

8. Хомин О.В. Внутрифирменное управление знаниями как основание инновационного развития // Социальная экономика, 2004. - № 1–2.– С. 177–183.

9. Чикулаева Т.Ю. Формирование института интеллектуального предпринимательства: иерархический подход (на примере экономики России) [Электронный ресурс] - Режим доступа: economy.psu.ru/files/0171/Chikulaeva_01.doc

10. Шарипова Н.А. Интернет как инструмент конкурентной разведки // Сибирский торгово-экономический журнал. - 2009. - № 8. - С. 105-108.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Евсейчик Т.И., студентка АМз-18-15

Перевозчикова Н.А., к.э.н., доцент

Донецкий Национальный Технический Университет

Значимость транспорта как одного из элементов развития экономики и социальной сферы в государстве сложно переоценить. На сегодняшний день для Донецкой Народной Республики одной из немаловажных задач является организация работы транспортной системы, которая бы обеспечила эффективное функционирование государства. Транспортный комплекс Донецкой Народной Республики нуждается в реформировании. И ключевыми являются проблемы управления прогнозированием, транспортным проектированием, эффективной реализацией создаваемых программ развития транспортной системы и регулирования транспортной деятельности.[1]

Важнейшим фактором, влияющим на результативность реформирования транспортной отрасли, является компетентность специалистов, участвующих в подготовке и осуществлении программы реформирования транспортного комплекса. Инновационные технологии в подготовке специалистов транспортной отрасли освещены в ряде трудов ученых, чья деятельность непосредственно связана с осуществлением подготовки специалистов для нужд транспорта, либо с функционированием того или иной элемента транспортной системы.

Особого внимания в формировании инновационных подходов заслуживают работы таких авторов как О.В. Момотов, С.Ф. Петряев Н.А. Зудилин, В.А. Карпычев, А.Г. Кузнецов, Е.Ф. Чубенко [1,2,3].

Для эффективного функционирования транспортной системы важную роль имеет подготовка квалифицированного персонала, качество системы профессионального образования и переподготовки кадров. Недооценка этих факторов может привести к дальнейшему оттоку интеллектуального ресурса.

Традиционное понимание подготовки персонала как усвоения определённой суммы знаний, основанного на преподавании фиксированных предметов, является явно недостаточным и, более того, существенным тормозом на пути формирования инновационного мышления [3].

Инновационные подходы к подготовке персонала в транспортной отрасли должны базироваться не только на создании условий для эффективного функционирования отдельного вида транспорта или транспортной системы в целом, но и на формировании познавательного интереса обучающихся.

Рассмотрим основные подходы, направленные на создание условий для подготовки высококвалифицированного персонала в транспортной отрасли.

1. Привлечение обучающихся к научно-исследовательской деятельности, что способствует формированию познавательного интереса, творческой активности, обеспечивает формирование мотивации посредством структурирования и целенаправленного отбора учебного материала для создания проблемных ситуаций. Такой подход ориентирован на создание условий для творческого развития персонала в сфере транспорта. Причем, в случае переподготовки или повышения квалификации персонала, привлечение его к научно-исследовательской деятельности имеет более высокую эффективность, так как применение полученных практических навыков позволяет глубже проанализировать возникшие проблемы.

2. Привлечение ведущих предприятий отрасли с целью создания условий для проведения практических работ. Одной из особенностей транспортной отрасли является то, что каждый вид транспорта, каждое транспортное предприятие представлено рядом специальностей, которые имеют свою специфику. При этом производительность предприятия и отрасли в целом невозможна без взаимодействия персонала. Привлечение предприятий транспортной отрасли в качестве материально-технической базы для проведения практических занятий позволит не только применить теоретические знания на практике, но и даст возможность осоз-

нать то, что результат деятельности транспортной системы в глобальном смысле и отдельных его единиц напрямую зависит от эффективного взаимодействия персонала.

Кроме того, при подготовке персонала следует проанализировать возможность проведения профессиональной практики без отрыва от занятий, дабы полученные знания применялись непосредственно сразу, не откладывая на потом.

3. При подготовке персонала должен учитываться базовый уровень подготовки и практические навыки, так как на сегодняшний день повышение квалификации персонала в транспортной отрасли и его переподготовка осуществляется по программе аналогичной той, по которой подготавливают студентов дневной формы обучения, не имеющих ни практических, ни теоретических знаний в данной сфере. Таким образом, процесс переподготовки кадров заключается лишь в закреплении практических навыков теоретическими знаниями, а в большинстве случаев, просто повторением теории.

Таким образом, подготовка специалистов в транспортной отрасли должна осуществляться согласно программам, которые разрабатываются с учетом первоначального уровня подготовки обучающихся, а также с учетом практических навыков в данной сфере деятельности.

4. При разработке программ подготовки персонала в транспортной отрасли необходимо учитывать возможность применения инноваций в данной сфере, в том числе изменения в организационных процессах работы, а также внедрение новых технических средств, автоматизированных систем. Программы обучения должны учитывать перспективы развития транспортного рынка, которое осуществляется непрерывно.

Проблемы подготовки персонала в транспортной отрасли на сегодняшний день являются актуальными, так с каждым днем обостряются все больше. Эффективное решение данной проблемы возможно только при внедрении инновационных подходов, как к процессу подготовки, так и к самим программам подготовки. Однако, решение данной проблемы возможно только с учетом заинтересованности широко круга участников процесса – как представителей образовательной сферы, предприятий, организаций, учреждений в сфере транспорта, так и непосредственно самих обучающихся.

Список литературы

1. Режим доступа: http://www.omnibus.ru/arhiv/9-10_2009/staffing_industry/
2. Режим доступа: http://conference.osu.ru/assets/files/conf_info/conf8/s5.pdf
3. Режим доступа: <http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=710847>

**ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Перевозчикова Н. А., к.э.н., доцент,

Абрамцева Н. С.

Донецкий Национальный технический университет

Введение. Основная задача АПК – достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства, обеспечение в необходимом количестве качественными продуктами питания населения и сельскохозяйственным сырьем промышленности, обеспечение высокого уровня жизни населения страны. Необходимость дальнейшего развития экономики нашей страны, в том числе и аграрного комплекса, ставит задачу поиска механизмов, способствующих этому процессу. Мировой опыт развития аграрной науки и экономики напрямую указывают на необходимость организации государственного регулирования аграрного сектора экономики. Регулирование – это процесс, направленный на приведение какой-либо системы в соответствии с целями его функционирования. Формы и методы государственного регулирования аграрной экономики, как показывает опыт, являются динамичными и, в силу этого, сильно зависимы от многих факторов: политической конъюнктуры в мире, аграрной политики государства, технического и научного потенциала страны и т.д.

Постановка проблемы. Изучив современное состояние АПК ДНР, предложить механизм государственного регулирования агропромышленного комплекса.

Цели исследования. Изучить проблемы развития АПК ДНР.

Основной материал исследования. Прежде чем подойти к характеристике отличительных особенностей и сущностных признаков механизмов, с помощью которых государство осуществляет регуляторное влияние на аграрный рынок, важным, с точки зрения методологии, является формирование определения категории «механизм государственного регулирования». Однако четкого определения понятия «механизм государственного регулирования» по развитию аграрного сектора экономики на сегодня не существует. В научной литературе эта категория трактуется по-разному. Так, по утверждению А. Комякова, механизм государственного регулирования необходимо рассматривать как совокупность организационно-экономических методов и инструментов, с помощью которых выполняются взаимосвязанные функции для обеспечения непрерывного, эффективного действия соответствующей системы (государства) на повышение функционирования экономики [1].

В экономической литературе освещены следующие механизмы регулирования экономики: рыночное регулирование, государственное регулирование, надгосударственное регулирование:

- рыночное регулирование – осуществляется с помощью механизма конкуренции, динамики рыночных цен, стихийного выравнивания спроса и предложений;
- государственное регулирование – осуществляется через денежно-кредитную, бюджетную, инвестиционную и другие формы экономической политики, систему государственных заказов, закупку государством значительной части производимой продукции, что означает гарантированный спрос на нее;
- надгосударственное регулирование – охватывает отдельные сферы мирового хозяйства и осуществляется с помощью международных организаций, а также в рамках региональных экономических объединений (наиболее развитым из которых является ЕС) наднациональными органами [3].

Маневрируя ими, государство регулирует колебания экономического цикла и обеспечивает поддержку развития экономики в направлении высокой занятости и предотвращения инфляции или дефляции.

Рассматривая современное состояние аграрной экономики Донецкой Народной Республики сегодня, стоит обратить внимание на проблемы аграрного сектора за последние 25 лет. Внедрение аграрной реформы в Украине началось с момента, когда Верховная Рада, тогда еще УССР, своим постановлением от 18 декабря 1990 года «О земельной реформе» инициировала этот процесс. Однако практически до декабря 1999-го преобразования были вялотекущими. Украинское село стремительно деградировало и в новых макроэкономических условиях, наступивших в начале 1990-х, оказалось не способным к эффективному хозяйствованию. Принятый 3 декабря 1999 года указ Президента Украины «О неотложных мерах по ускорению реформирования аграрного сектора экономики» радикально изменил скорость процесса трансформации отношений собственности на селе. В результате Украина по производству зерна на душу населения уступает не только развитым европейским странам, но и Болгарии, Польше, Румынии, Венгрии. Производство мяса на душу населения за десять лет сократилось более чем втрое (с 84 кг в 1990-м до 33,6 кг в 2000-м). Это один из самых низких показателей в Европе. Украина утратила важные позиции на отдельных международных аграрных рынках. Так, если в 1996 году она экспортировала 1420 тыс. тонн сахара, то в 2000-м – лишь 12,8 тыс., а импортировала – 318 тыс. тонн [4].

К основным проблемам развития аграрного сектора Украины необходимо отнести:

- низкую эффективность сельскохозяйственного производства;

- несовершенство механизмов инвестиционного обеспечения;
- проблему деформации ценовых пропорций;
- нерациональное использование и отсутствие рынка земли сельскохозяйственного назначения;
- проблему обеспеченности основными производственными средствами;
- несовершенство инфраструктуры и механизмов регулирования конъюнктуры аграрного рынка;
- деформацию структуры производства и обострение социальных проблем в сельской местности.

Причин, обусловивших такое положение дел, достаточно много, но главная из них – это низкая эффективность государственного регулирования из-за отсутствия стратегии развития отрасли, последовательной государственной политики по поддержке развития аграрного сектора, бессистемность и некомплектность решения задач аграрной реформы, отсутствие взвешенной государственной политики развития села и механизмов ее реализации [2].

На сегодняшний день руководство Донецкой Народной Республики в условиях экономической блокады и непрекращающихся боевых действий выстраивает новое государство и главной целью государственного регулирования агропромышленного комплекса, должно являться создание условий для динамичного экономического и социального развития отраслей и сфер АПК, функционирования агропродовольственного рынка в интересах продовольственной безопасности страны, поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, достижения достойного уровня жизни сельского населения и гармоничного развития сельских территорий.

Объектами государственного регулирования агропромышленного комплекса ДНР будут являться условия, процессы, отдельные отрасли, виды продукции и ресурсов, хозяйствующие субъекты АПК и аграрный рынок, отношения, возникающие в производстве, на рынке и в социальной сфере. Современную концепцию государственного регулирования агропромышленного комплекса целесообразно строить на следующих принципах:

- в сельском хозяйстве товаропроизводители осуществляют производственный процесс преимущественно за свой счет, а государственная поддержка рассматривается как стимул для повышения эффективности хозяйствования;
- рычаги и инструменты, которые применяет государство для стимулирования сельскохозяйственного производства, должны побуждать сельскохозяйственных товаропроизводителей эффективно использовать производственные ресурсы, повышать качество применяемых технологий в работе [5].

На сегодняшний день, наряду с действующими нормативными правовыми актами Украины, были разработаны и приняты в первом чтении следующие нормативные правовые акты Донецкой Народной Республики:

- проект закона «О личном крестьянском хозяйстве»;
- проект закона «О фермерском хозяйстве»;
- проект закона «О безопасности и качестве пищевых продуктов».

В разработке находятся:

- Земельный кодекс;
- Налоговый кодекс;
- проект закона «О зерне»;
- проект закона «О государственном земельном контроле»;
- проект закона «Об агрохимической паспортизации земель»;
- проект закона «Об охране почв».

Планируется разработка:

- доктрины продовольственной безопасности ДНР;
- проекта закона «О государственном регулировании агропромышленного рынка» и др.

Таким образом, на взгляд автора, только государство должно определять ориентиры развития отечественного АПК, утвердив государственную программу развития отрасли на 2016-2020 гг., обеспечить соответствующую правовую базу, механизм реализации этой программы, обеспечить контроль над ее соблюдением и использовать достигнутые результаты для совершенствования государственного регулирования АПК и экономики в целом. Однако, без обратной связи, без анализа полученных результатов управления государством оно регулярно будет сталкиваться с необходимостью решения одной и той же задачи несколько раз. Поэтому необходимо постоянное государственное управление по результатам. Именно этот принцип должен стать основой при разработке государственной программы развития сельского хозяйства на 2016-2020 гг., и экономики страны в целом.

Список литературы

1. Комяков О.М. Государственное регулирование переходной экономики // Автореф. Дис. канд. экон. наук. - М., 2000. - 19 с.
2. Латынин М.А. Совершенствование механизма государственного регулирования развития аграрного сектора экономики Украины. – [Электронный ресурс] – [http:// www.nbu.gov.ua](http://www.nbu.gov.ua).

3. Оборонько Д. Теоретические основы регулирования экономической деятельности предприятий / Д. Оборонько - [Электронный ресурс] - http://www.nbu.gov.ua/portal/soc_gum/knp/163/knp163_21-25.pdf
4. Сиденко В. Аграрная реформа в Украине: достижения и просчеты - [Электронный ресурс] - <http://gazeta.zn.ua>
5. Чирков, Е.С. Государственная поддержка и регулирование агропромышленного производства./ Е.С. Чирков. – АПК: экономика и управление. – 1998. - №7.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКОЙ)

Апанасенко А.В.

Искра Е.А., к.э.н., доцент

Донецкий национальный технический университет

Введение: Деятельность любой организации требует управления, без которого невозможно не только её эффективное функционирование и развитие, но и само существование. Более того, управление организацией предопределяет отношение к ней со стороны других организаций и в известной мере влияет на их ответные управленческие решения. Это означает, что с управлением связаны интересы множества людей как в самой организации, так и за ее пределами. Важно понимать, что управление имеет огромное значение не только для коммерческих предприятий, деятельность которых направлена на максимизацию прибыли, но и для некоммерческих бюджетных организаций, к примеру, учреждений здравоохранения, т.к. последние также являются сложноорганизованными системами, требующими грамотного управляющего воздействия для слаженной работы [1].

Постановка задачи: Разумеется, на рынке представлены информационные системы управления предприятием (ИСУП), подходящие для выполнения задачи информатизации процесса управления учреждением здравоохранения (муниципальной поликлиникой). Однако, большинство из них дорогостоящие и сложные в адаптации к нуждам конкретного учреждения, что делает их внедрение достаточно проблематичным. Одним из доступных путей решения проблемы информатизации процесса управления муниципальной поликлиникой является создание собственной ИСУП.

Цели исследования: Целью данного исследования является разработка модели данных информационной системы (ИС), способной облегчить организацию управления муниципальной поликлиникой.

Основной материал исследования: Современная поликлиника является крупным многопрофильным, специализированным лечебно-профилактическим учреждением, предназначенным оказывать медицинскую помощь и осуществлять комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению населения и предупреждению заболеваний [4].

Для наглядного отображения функционирования муниципальной поликлиники используем диаграмму бизнес-процессов в нотации IDEF0 (см. рис.1):

Рисунок 1 Контекстная диаграмма IDEF0 «Поликлиника»

Как видно из рис.1, имеется несколько параллельных информационных потоков, участники которые не имеют доступа к информации о других, что существенно усложняет функционирование системы. Ситуация значительно улучшится при введении нашей информационной системы, так как использование ИС упрощает работу поликлиники, сокращая количество информационных потоков, и делает процесс обслуживания пациентов гораздо более эффективным.

Воспользуемся дотацией IDEF1X для разработки реляционной модели данных, которая в дальнейшем может служить основой для создания собственной ИС. Создание реляци-

онной модели данных начинается с определения составляющих предметной области и их атрибутов. В рамках рассматриваемой цели целесообразно выделить следующие составляющие:

- Пациент – пациент, пришедший на приём.
- Медик – медицинский работник, осуществляющий приём.
- Физическое лицо – общие свойства «Пациента» и «Медика».
- Лечение – лечение, назначенное пациенту.
- Способ поступления – способ, которым пациент поступил на лечение.
- Тип лечения – тип лечения, назначенного пациенту.
- Анализ – анализ, который сдал пациент во время лечения.
- Тип анализа – тип анализа, который сдал пациент во время лечения.
- Документ – документ, выданный пациенту по итогам лечения.
- Тип документа – тип документа, выданного пациенту по итогам лечения.
- Специализация – специализация медицинского работника.
- Категория – категория медицинского работника
- Кабинет – кабинет, принадлежащий медицинскому работнику.
- Единица оборудования – составная часть кабинета. Может существовать отдельно от кабинета.
- Тип оборудования – тип, к которому относится единица оборудования
- Приём – приём, определённого пациента определённым врачом в определённую дату.

Для каждой составляющей был выделен ряд атрибутов. К примеру, для «Лечения» были выделены следующие атрибуты (см. табл.1):

Таблица 1

Перечень атрибутов «Лечения»

Сущность	Атрибут	Ключ	Имя домена		Тип
			Логическое	Физическое	
Лечение	Лечение	Да	Код лечения	lechenie_id	Число
	Дата начала лечения		Дата начала лечения	nachalo_leshenia	Дата
	Дата конца лечения		Дата конца лечения	konec_leshenia	Дата
	Диагноз		Диагноз	diagnoz	Строка
	Препараты		Препараты	preparati	Строка
	Направление		Направление	napravlenie	Строка
	Примечание		Примечание	note	Строка
	Физическое лицо		Код физического	lico_fizicheskoe_id	Число

Сущность	Атрибут	Ключ	Имя домена		Тип
			Логическое	Физическое	
	(пациент)*		лица		
	Способ поступления*		Код способа поступления	sposob_postuplenia_id	Число
	Тип лечения*		Код типа лечения	tip_leshenia_id	Число
	Анализ*		Код анализа	analiz_id	Число
	Документ*		Код документа	document_id	Число

Примечание: символом * в таблице отмечены атрибуты, которые взяты из других таблиц в виде внешних ключей.

Кроме того, были определены связи между составляющими предметной области.

На основе вышеперечисленных данных была разработана модель данных для информатизации управления муниципальной поликлиникой (см. рис.2):

Рисунок 2 Модель данных для информатизации управления муниципальной поликлиникой

Таким образом, была создана модель данных для специализированной информационной системы, которая позволяет:

- автоматизировать процессы учета больных и работы персонала поликлиники;
- обеспечить надежное хранение необходимых данных;
- обеспечить более быстрый и удобный доступ к данным, их дальнейшей обработки и анализа;
- устранить избыточность и противоречивость хранимых данных;

– обеспечить целостность данных.

Список литературы

1. Архипов В.Е. Принципы эффективного менеджмента и маркетинга. – М.: Инфра-М, 2004. – 378с.
2. Лекция 5. Информационные системы. Дальневосточный государственный университет путей сообщения. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/STRPRO/INF_TEH_STR/METHOD/SULDIN/frame/5.htm – Дата доступа: 14.12.2015.
3. Структура работы поликлиники. Medkurs.ru – Информационный сервер. [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.medkurs.ru/terap/amb/section3159/26178.html> – Дата доступа: 14.12.2015.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АВТОРСКОГО ПРАВА РОССИИ И США

Арчинова Ю.,

Вербицкая К.

Научный руководитель: Курито О.В.

ДонНУЭТ, Донецк

Актуальность данной статьи состоит в том, что на сегодняшний день идет бурное развитие новых технологий и это означает, что существует потребность в специальном регулировании авторского права. Прогрессивное развитие системы охраны авторского права в РФ позволяет провести его сравнительный анализ с аналогичным институтом авторского права в США.

Мы выделили несколько критериев авторского права, по которым провели сравнительный анализ. К ним относятся: субъекты и объекты авторского права, «не объекты» авторского права, содержание, защита и нарушение авторских прав. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Сравнительный анализ авторского права РФ и США

Критерий	Россия	США
Субъекты авторского права	Авторы произведений, то есть лица творческим трудом которых данное произведение создано (ст. 5 ЗоАП РФ), а также создатели производных (зависимых) произведений, таких как переводы, переработки, аранжировки и т.д.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Физическое лицо - непосредственный автор произведения. 2. Юридическое лицо - при этом первоначальному субъекту авторского права принадлежит исключительное имущественное право. Согласно этому праву, автор может использовать произведение в любой доступной форме, если это не противоречит Законодательству.
Объекты авторского права	<ul style="list-style-type: none"> • литературные произведения (включая программы для ЭВМ); • драматические и музыкально-драматические произведения, сценарные произведения; • хореографические произведения и пантомимы; • музыкальные произведения с текстом или без текста; • аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы, слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения); • произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; • произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; • произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; • фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; • географические, геологические и другие карты, планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии, топографии и к другим наукам; • другие произведения. 	<ul style="list-style-type: none"> • литературные работы; • музыкальные работы, включая любые сопровождающие слова; • драматический работы, включая любое музыкальное сопровождение; • пантомима и хореографический работы; • живопись, графические и скульптурные работы; • кинофильмы и другой аудиовизуальные работы; • звукозапись; • архитектурные работы. <p>Данные категории должны рассматриваться в более широком смысле, например, компьютерные программы регистрируются как «литературные работы», а карты или архитектурные планы «живопись», графические и скульптурные работы».</p>
Объектами авторского права не являются	<ul style="list-style-type: none"> • различные официальные документы, в т.ч. законы, судебные решения, административные документы и их официальные переводы; • государственные знаки и символы, в частности, гербы, флаги, денежные знаки, ордена и др.; • сведения о произошедших фактах и событиях, которые носят информационный характер; • произведения, которые являются результатом народного творчества. <p>Кроме того, в соответствии с п. 5 ст. 1259 ГК РФ, авторское право не распространяется на уникальные методы, идеи, способы, процессы, открытия и факты.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • работы, которые не были представлены в осязаемой форме выражения (например, хореографические работы, которые не были зафиксированы или записаны); • заглавия, имена, короткие фразы и лозунги; • популярные символы или образцы (дизайн); • простые вариации типографских узоров, надписи, или окраска; • простые списки ингредиентов или содержимого.
Содержание ав-	• право авторства;	• право авторства;

Критерий	Россия	США
торского права	<ul style="list-style-type: none"> • право на имя (дает возможность публиковать произведения под своим именем или псевдонимом, а также, анонимно); • право на опубликование в любых изданиях; • право на защиту произведения от любых искажений. 	<ul style="list-style-type: none"> • право на имя; • право на обнародование и право на отзыв; • право на защиту репутации автора; • имущественные права; • право на воспроизведение; • право на распространение; • право на импорт; • право на публичный показ и публичное исполнение; • право на передачу произведения в эфир право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю; • иные права авторов.
Защита авторских прав	<p>В соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ любое творческое произведение может быть защищено авторским правом, независимо от его достоинства и назначения. Однако, стоит отметить, что правовая защита данному произведению может быть предоставлена только в случае выражения его в какой-либо объективной форме.</p>	<p>Не зафиксированные идеи нельзя защитить от копирования в США.</p> <p>Любая творческая работа может быть защищена от копирования. Если творческая работа была создана после 1978 года, то она находится под защитой авторского права всю жизнь автора и ещё после его смерти, плюс семьдесят лет.</p> <p>Для защиты работы от копирования ее нужно зарегистрировать в Бюро регистрации авторских прав США.</p>
Цитирование как нарушение авторского права	<p>Цитировать можно без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника заимствования (ст.19 ЗоАП РФ).</p>	<p>Цитаты можно критиковать, комментировать или использовать в новостях без каких-либо ограничений. Цитатой является небольшая часть целой работы, и она не должна полностью повторять сам материал.</p>

Таким образом, можно сделать вывод, что авторское право Российской Федерации и США носит практически аналогичный характер, что обусловлено международными стандартами. Следует отметить, что институт авторского права в РФ находится на стадии развития, поэтому имеет ряд проблем, таких как проблема адаптации международных стандартов к отечественным. Так как развитие права в США находится на более высоком уровне, применение американской модели регулирования отношений в контексте авторского права не является эффективной для авторского права РФ. Это не единственная проблема, с которой сталкивается авторское право. В сознании людей уже заложено то, что использование такого рода материалов не повлечет за собой никакой ответственности, поэтому одной из важнейших задач на данный момент является усовершенствование механизма защиты авторских прав.

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая: федеральный закон от 01.01.2001 (в ред. от 01.01.2001 N 201-ФЗ);

2. Закон США «Об авторском праве» [Электронный ресурс] - Режим доступа[http://iirmp.*****/subjects/ipr/laws/usa_law_summary.Html];
3. Соболев И.А., Мельников В.С. Некоторые особенности правовой защиты объектов авторского права // Современное право. - 2011. - № 7. - С.101-103.

ИННОВАЦИОННАЯ ЛОГИСТИКА

Бабий В. А.

Гамаюнов В. Г., к. гос. упр., доцент

ДонГУУ, г.Донецк

Постановка проблемы: Говоря об инновациях, подразумевают что-то совершенно новое. Инновационная логистика позволяет внедрять инновации с минимальными рисками сбоев и максимальной эффективностью.

Анализ последних исследований и публикаций: В современном обществе большую роль играют компьютерные системы и информационные технологии высокого уровня. Как результат, общество изобретает все более инновационные технологии. Таким образом, постоянно ведется поиск чего-то нового, реализуются нововведения в области науки, что позволяет повышать эффективность функционирования производства.

Цель исследования. Рассмотреть как понятия «инновация» и «логистика» складываются в инновационную логистику и её практическую ценность.

Ключевые слова: логистика, инновации, логистический процесс

Изложение основного материала. Главным сдерживающим фактором для роста инноваций является отсутствие инвестиций и мотивирующих составляющих для массового выпуска инноваций. Поскольку организация процесса поставок означает формирование, движение, преобразование, сохранность материальных потоков и потоков услуг, то различные стадии этих процессов обуславливают относительно обособленное существование закупочной, производственной, сбытовой, складской, информационной логистики, логистики запасов и других функциональных видов, обеспечивающих поставки материально-вещественных ценностей. Одним из главнейших свойств инноваций можно считать научно-техническую новизну, которая в свою очередь оценивается не только по технологическим параметрам, но и с рыночных позиций. Инновации и различные нововведения присутствуют только в разработке чего-то нового, но и в области управления, финансов, логистики, маркетинга, информации, что подтверждает всеобъемлющий характер инноваций.[1]

Инновационные логистические системы связаны и напрямую участвуют в организационной системе товародвижения, представляющей собой цепочку логистических операций и общесистемных новаций.

Инновационную логистику можно рассматривать как совокупность научных знаний, методов и навыков по изучению и рациональной оптимальной организации любых потоковых процессов с целью повышения эффективности их конечных результатов за счет выявления и использования дополнительных, как правило, скрытых резервов управления.

Предметом инновационной логистики становятся методы управления потоковыми процессами, подлежащие совершенствованию с помощью логистических инноваций. К таким потокам относятся и инновационные потоки.

К числу основных функций инновационной логистики относятся:

- развитие новых идей в области управления потоковыми процессами;
- разработка организационно-методических механизмов использования инновационного логистического фонда;
- разработка методов, алгоритмов, программ для создания логистических систем;
- оценка эффективности инновационных логистических программ и мероприятий.

Быстрое внедрение инноваций заканчивается неудачами, вследствие больших инвестиционных затрат. Поэтому следует рассматривать внедрение инновационной логистики системно, анализируя и проектируя каждый этап внедрения.

Для внедрения логистики как целостной системы следует создать модель материального потока, который порождается инновационной деятельностью предприятия.

Одной из важных процедур по внедрению инноваций на предприятие является составление плана проекта, его анализ, исследования рынков и, конечно же, принятие решений по внедрению инноваций.

Таким образом, перед принятием решения по внедрению инноваций, необходимо провести планирование и создать инвестиционный проект.

Инвестиционный проект включает в себя замысел, средства реализации этого замысла и результат. На начальном этапе разрабатывается в общих чертах его концепция или основная идея автора или коллектива авторов. После определения основной идеи проекта переходят к анализу по трем направлениям: внешнему, внутреннему, конкурентному, для выявления наиболее важных проблем, формулирования целей и постановки задач.

Планирование проводится на всех стадиях составления проекта. Также проводится расчет и анализ показателей и критериев на каждом из этапов инвестиционного проекта.

Согласно логистике, поток представляет собой взаимодействие трех компонентов: «вещества», «энергии» и «информации». То есть, все три компонента тесно взаимосвязаны, поскольку не один из них не может сам по себе «преобразоваться» в необходимый нам товар или услугу. Таким образом, если в результате взаимодействия «энергии» и «материи» возникает движение (изменение) «материи» (ресурсов), но хаотичное, то подключение «информации» делает это движение упорядоченным и целенаправленным, то есть поточным. Поэтому инновационный поток можно рассматривать как целенаправленное движение материи и ее элементов.[4]

Если же предприятие делает больший упор на производство товара, то увеличится роль производственной логистики. Закупочный отдел и складская логистика также будут занимать ведущие места. А вот логистика сбыта будет развита меньше, из-за чего синергетический эффект будет снижаться и эффективность логистической системы будет уменьшаться.

В качестве объектов логистического управления можно выделить инновационные процессы и сопровождающие их информационные потоки, и потоки инвестиционных ресурсов.

«Для использования методов логистики необходима определенная подготовка объекта управления, т. е. его логистизация. Процесс логистизации есть не что иное, как интерпретация объекта управления в виде потоковой модели для применения логистических методов» [2].

Таким образом, объектом инновационной логистики становятся потоковые процессы, а предметом – формы и методы управления этими процессами, которые необходимо модернизировать с помощью логистических инноваций.

К числу основных задач и функций инновационной логистики относятся следующие:

- создание принципиально новых идей по управлению потоками, путем использования уже известных наук в новом креативном свете;
- изучение, анализ и систематизация мирового опыта по управлению логистическими проектами, с учетом экономических особенностей и возможностей различных стран, городов, регионов, предприятий;
- разработка механизма внедрения, адаптации и использования инновационных решений, применительно к существующим условиям;
- создание принципиально новых программ и программного обеспечения для внедрения новых решений;

- оценка эффективности применения инновационных решений путем оценки выгоды, полученной от внедренных программ. [3]

Вывод: Поскольку, в странах бывшего Советского Союза логистика только начинает свой путь развития, то инновационные решения логистики имеют огромный потенциал. На многих предприятиях все еще не существует отделов логистики. Данными задачами занимаются либо другие отделы, либо сторонние компании. Конечно же, мелким компаниям нет нужды создавать целый отдел, однако это не означает, что логистика вообще обходит их стороной. Внедрение инновационных решений, позволит быстрее развить логистические услуги в странах постсоветского пространства, догнать, а может и перегнать, зарубежных коллег.

Инновации в логистике будут особенно полезны компаниям, которые занимаются электронной коммерцией, производственным и строительным предприятиям, имеющим собственные склады, а также фирмам, оказывающим транспортные и складские услуги.

Список литературы

1. Проценко И.О. Инновационная логистика – перспективы и реалии // Российское предпринимательство. — 2005. — № 12 (72). — с. 89-94. —
2. Брыкин А. Особенности логистизации инвестиционных процессов на региональном уровне / А. Брыкин, М. Енькова. – РИСК. – 2011. – № 4. – С. 32–35.
3. Бачмага В. С. Стратегия внедрения инновационной логистики [Текст] / В. С. Бачмага, Л. А. Белоусова // Молодой ученый. — 2015. — №6. — С. 383-385.
4. Голоскоков В.Н. Особенности инновационной логистики и ее применение в сфере железнодорожного транспорта // Креативная экономика. — 2007. — № 6 (6). — с. 75-82.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Гида Н.

Гамаюнов В.Г, к.гос.упр., доцент

Донецкий государственный университет управления

Введение. В настоящее время все больше предприятий понимают огромную роль инноваций в успешной организации своей деятельности, усилении конкурентных преимуществ. Предприятия стараются внедрять новые технологии в производство, выпускать новые виды продукции, обновлять перечень предоставляемых услуг. Это подтверждается огромным ко-

личеством научных работ, а также большим количеством проведенных исследований в сфере инноваций.

В исследованиях уделяется внимание деятельности предприятия, связанная с созданием или внедрением чего-то нового и как это повлияет на их положение на рынке. Процесс глобального изменения ситуации на промышленных предприятиях, который обеспечивал бы в ближайшей перспективе их устойчивый подъем, возможен только на новой инновационной, экономической и организационной основах, базирующихся на промышленном типе воспроизводства. Для этого потребуются формирование и мобилизация всех внутренних источников развития на предприятиях и, прежде всего, имеющегося на предприятиях интеллектуального потенциала, трансформирующегося в технологическое развитие. [1]

Именно инновационно-производственное развитие, формируя соответствующий потенциал и необходимые механизмы его реализации, создает необходимые объективные предпосылки для наращивания темпов конкурентных преимуществ на промышленных предприятиях, при использовании потенциальных возможностей развития. Таким образом, на предприятиях возникла объективная необходимость в организации управления инновационным развитием промышленных предприятий и их комплексов при стратегическом планировании производственно-экономического развития предприятий, начиная с уровня малых предприятий

Управление инновационным развитием промышленных предприятий в настоящее время является недостаточно изученной областью российского менеджмента. В связи с этим возникает проблема формирования и реализации потенциала инновационного развития промышленных предприятий, приобретающая научную новизну и практическую значимость.

Цель исследования. Разработать теоретические и методические подходы к совершенствованию механизма управления инновационным развитием производства, его ускоренного внедрения в систему функционирования на промышленном предприятии, с целью повышения их конкурентоспособности.

Основной материал исследования. Промышленно-производственные предприятия с целью снижения предпринимательского риска распространяют, как правило, свою хозяйственную деятельность на различные экономические сферы и рыночные ниши. В зависимости от финансово-экономической, денежно-кредитной, политической, экологической, сырьевой и другой конъюнктуры, которая складывается на том или ином рынке, предприятие считает целесообразным развивать и наращивать или, наоборот, сокращать и сворачивать ту или иную производственно-сбытовую деятельность. Для эффективной реализации намеченных планов и результативного достижения выбранных стратегических ориентиров одновременно

на всех занимаемых рынках предприятия должны разрабатывать целый комплекс различных стратегий для каждого функционального уровня и производственного подразделения.

Необходимо усовершенствовать концепцию инновационного развития производства на промышленных предприятиях, сформулировать ее сущность, основные задачи — формирование, использование, поддержка, развитие и воспроизводство потенциала инновационного развития предприятий за счет инновационных факторов.

Факторы инновационного развития на промышленном предприятии:

- совершенствование научных основ инновационного развития производства;
- совершенствование, освоение и использование инновационных технологий на всех видах предприятий промышленности;
- совершенствование программ образования и обучения персонала для развития инновационного производства;
- совершенствование системы производственной безопасности;
- создание, совершенствование и развитие систем управления инновационным развитием производственного процесса.

Рассмотренная совокупность перечисленных факторов определяет инновационный потенциал развития промышленного предприятия, т.е. определяет его возможности решать определенные проблемы и задачи. Степень использования инновационного потенциала зависит от характера стратегического развития и эффективности системы менеджмента на промышленных предприятиях. Инновационное развитие предприятия должно быть взаимосвязано с интеллектуальным капиталом предприятий, используя все научные знания и их трансформацию в инновационные наукоемкие технологии и технологические решения[2,3].

В последние годы большое значение имеет системное реформирование российских предприятий. Следует кардинально изменить технологию производства, что связано с инновационной стратегией предприятий, организаций и фирм, что важно в условиях рыночной экономики, характеризующейся быстрым изменением конъюнктуры и активной конкурентной борьбой предприятий. Эффективная разработка и внедрение инноваций позволяют предприятию успешно функционировать в уже освоенных областях и открывают возможности выхода на новые направления. На успех реализации инноваций в организации влияют:

- научно-технический потенциал;
- производственно-техническая база;
- основные виды ресурсов;
- крупные инвестиции;
- соответствующая система управления.

Правильное соотношение и использование данных факторов, а также тесная взаимосвязь через систему управления между инновационной, производственной и маркетинговой деятельностью фирмы приводят к положительному результату осуществления инновационной стратегии.

В основе формирования инновационных стратегий лежат общие социально-экономические цели и инновационные задачи организации. Стоит сказать - получение прибыли и ее максимизация — основополагающая цель организации в рыночных условиях. Другими словами, для ее достижения организация определяет конкретные цели более низких порядков. Среди общих социально-экономических целей второго уровня можно отметить:

- рост масштабов производства;
- рост доли рынка;
- стабилизацию положения на рынке;
- освоение новых рынков.

Правильно сформированный портфель инновационных стратегий способствует более рациональному распределению ресурсов и, соответственно, влияет на эффективность деятельности организации в целом. При этом разработка и внедрение инновационной стратегии во многом зависят от факторов внешней среды организации. При стратегическом планировании крайне важно учитывать и инновационный потенциал конкурентов, и отношение государства к инновационной деятельности организации, и общую научно-техническую, экономическую, политическую и социальную атмосферу в стране[4].

Выводы. Под инновационным потенциалом промышленных предприятий понимается организованная совокупность базовых инновационных технологий, производственных объектов и интеллектуальных ресурсов производственного персонала, владеющего такими технологиями и способного их реализовывать и развивать в приоритетных областях территориального региона. Степень использования потенциала зависит от характера стратегического развития и эффективности системы менеджмента на предприятиях.

Список литературы

1. Безрукова Т.Л., Борисов А.Н., Шанин И.И. Классификация показателей оценки эффективности экономической деятельности промышленного предприятия // Общество: Политика, Экономика, Право. – 2012. – № 1. – С. 73-80.
2. Борисов А.Н., Шанин И.И., Безлюдный Р.С. Повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью промышленных предприятий на основе вертикальной

интеграции / материалы международной юбилейной научно-практической конференции ВЭПИ-ВГЛТА-2012. –Т.2. – С. 30-37.

3. Пучнин Д.Г., Шанин И.И., Безрукова Т.Л. Оценка эффективности деятельности мебельного предприятия // Успехи современного естествознания. – 2012. – № 4. – С. 85-86.

4. Инновационное развитие предприятия [Электронный ресурс].-Режим доступа <http://зачётка.рф/book/3691/308189/Инновационное%20развитие%20предприятия.html>

ПРОЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ

Даньшина Д.

Донецкий государственный университет управления

подавляющее большинство зарубежных и российских учреждений разрабатывают и внедряют различные проекты. Гораздо меньше организаций эффективно управляют проектной деятельностью. Но тенденция такова, что всё больше компаний обучают и сертифицируют своих специалистов по управлению проектами.

В высших учебных заведениях также реализуются проекты, популярность применения этого слова нарастает. Но не всегда можно обнаружить понимание того, что *это особая форма организации деятельности и особое управление в организации.*

Под проектом очень часто понимается только лишь новое предложение и план по его воплощению в жизнь, но инструменты управления проектом при этом не используются. В вузах ситуация с осознанием проектно-ориентированного управления осложняется еще и тем, что традиционно под проектом здесь понимали выпускную работу студента, соответственно, представление о содержании проекта сформировано под влиянием практики руководства студенческими проектами. Следовательно, обилие разрабатываемых в вузах проектов требует перехода от спонтанного и интуитивного к профессиональному подходу к управлению проектной деятельностью в вузе.

Актуальность данной задачи подкрепляется необходимостью выполнения совместных проектов вузов и предприятий, что заставляет приближать понимание и владение проектно-ориентированным управлением управленцев вуза к более развитому и богатому опыту компаний в области проектной деятельности.

Каковы направления и функции проектно-ориентированного управления в вузе?

В вузах реализуются разнообразные проекты: стратегические, учебно-методические, научно-исследовательские, коммерческие, инвестиционные, инновационные, а также прочие

в зависимости от особенностей вуза. Часто эти проекты разрабатываются и внедряются оторвано друг от друга и на разном уровне управленческого их сопровождения. Возникает задача управления всей совокупностью проектов с помощью реализации следующих функций:

- управление содержанием работ проектов;
- управление временными параметрами проектов;
- управление ресурсами и бюджетом проектов;
- управление рисками проектов;
- управление качеством проектов;
- управление персоналом в проектах;
- управление коммуникациями и изменениями в проектах;
- управление поставками и контрактами проектов.

Но еще более значимо управлять программами и портфелями проектов на основе единой стратегии развития вуза, переходить к комплексному управлению всеми проектами. Еще более высокий уровень проектно-ориентированного управления заключается в том, чтобы управленческую деятельность в вузе осуществлять в форме проектов, четко определяя сроки, целевые показатели успешности проекта, ресурсы и бюджет проекта, управляя рисками и качеством и т.д. В этом случае осуществляется объединение управления проектами, как комплексами работ, и проектное управление вузом как управленческая деятельность в формате проекта.

Кто должен в вузе осуществлять проектное управление?

Сейчас выше обозначенные функции по управлению проектами реализуют отдельно взятые подразделения, например, бюджетом могут управлять специалисты бухгалтерии. Часть функций осуществляет руководитель проекта, как правило, – это руководитель структурного подразделения вуза, который с трудом совмещает свою текущую функциональную деятельность с проектной и не всегда владеет методиками реализации перечисленных функций. Часть функций вообще не реализуется в практике вузовских проектов.

Следовательно, необходимы изменения в организационной структуре управления вузом, направленные на более четкое выделение статуса и полномочий тех, кто должен управлять проектной деятельностью. Специфика вузов такова, что перейти полностью на проектную организационную структуру невозможно. Оптимальным вариантом является матричная структура, при которой в уже имеющейся функциональной структуре появляются субъекты, осуществляющие функции управления проектами.

Оптимальным представляется создание проектного офиса. Это структура, занимающаяся разработкой единой концепции управления проектами на основе стратегических пер-

спектив развития вуза, методологической и методической консультационной поддержкой инициируемых в вузе проектов, координацией совокупности проектов, программ и портфелей проектов. Сотрудники проектного офиса также реализуют те функции, которые не могут выполнить сами члены команды конкретного проекта, например, управление рисками, качеством, бюджетом, поставками и контрактами, безопасностью проектов. Проектный офис и возглавляющий его координатор проектов должен быть соподчинен непосредственно ректору вуза в силу того, что большая часть проектов имеет стратегическую значимость, а функции координации и контроля эффективности программ и портфелей проектов относятся к функциям высшего звена управления. Руководители отдельно взятых проектов должны иметь определенную подчиненность на время осуществления проекта координатору проектной деятельности.

Какие проблемы возникают и могут появиться при внедрении проектно-ориентированного управления в вузе?

Во-первых, сопротивление со стороны уже функционирующих руководителей проектов, непонимание важности и содержательной стороны объединения управления всеми проектами вузов в единый управленческий процесс, сопротивление реализации специальных функций по управлению проектами.

Во-вторых, попытка продолжать реализацию проектов на основе сложившейся традиционной функциональной структуры, что неизбежно приведет к неэффективному управлению проектами (например, нарушению сроков, бюджета и пр. проекта) и потери их потенциальной полезности.

В-третьих, отсутствие специальных знаний в области управления проектами у менеджеров и профильных специалистов вузовских проектов, как следствие тиражирование уже имеющегося опыта «непроектного» управления проектами.

В-четвертых, необходимость адаптации ряда методов и методик, технологий проектного управления к особенностям вузов.

Решать возникающие проблемы можно с помощью следующих направлений:

1. Проводить обучение руководителей структурных подразделений и преподавателей вузов проектно-ориентированному управлению. Сертифицировать управленцев вуза и всего вуза по международным стандартам управления проектами.
2. Разрабатывать базовые стратегические документы вуза в формате проектно-ориентированного управления, формировать у персонала вузов осознание необходимости и ценности проектного управления.

3. Выделять в организационной структуре управления вузом специализированных субъектов с приданием им весомого статуса и закреплением за ними требуемых для эффективного управления проектами полномочий.

4. Создавать мотивационную и стимулирующую среду для проектного мышления и проектно-ориентированного управления.

В российских вузах имеется опыт внедрения проектного управления. Опыт перехода к проектно-ориентированному управлению в Омском государственном университете им. Ф.М. Достоевского можно представить в виде следующих этапов и результатов:

1. Разработка стратегии развития вуза в проектном формате.

2. Формирование общей концепции и базовых технологий проектно-ориентированного управления.

3. Обучение ректората, деканов факультетов и зав. кафедрами проектному управлению.

4. Подготовка документов по созданию проектного офиса и сертификационного центра.

5. Создание кафедры «Инновационное и проектное управление», обучение бакалавров профиля «Управление проектами», реализация сети-программ переподготовки и повышения квалификации представителей бизнес среды и государственного и муниципального управления.

Таким образом, проектно-ориентированное управление должно стать частью системы управления вузом. Вместе с тем, оно даст ощутимый эффект и продемонстрирует все свои возможности только при условии профессионального его выполнения, в основе которого лежат сформированные профильные компетенции менеджеров и специалистов по управлению проектами, создание сильных организационных структур и мотивационной среды реализации проектно-ориентированного управления

АСПЕКТЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЛОГИСТИКИ

Гужва Ю. А.

Донецкий государственный университет управления

Постановка проблемы. Организация процесса поставок означает формирование, движение, преобразование, сохранность материальных потоков и потоков услуг. Для изучения, анализа и оценки эффективности управления потоковыми процессами, выявления неиспользованных резервов и их реализации, определения уровня развития и готовности рыночных системных структур к преобразованиям и проведения оптимизации требуется особый науч-

ный инструментарий, который представлен применением инновационных техник и технологий в управлении логистическими процессами.

Анализ последних исследований и публикаций. В исследовании проблем инновационной деятельности значительная роль принадлежит таким отечественным и зарубежным ученым, как В. Александрова, П. Беленький, А. Власова, М. Нижний, Б. Патон, М. Туган-Барановский, И. Шумпетер и другие. Для повышения эффективности менеджмента инновационных процессов необходимой является разработка научно-теоретических подходов и практических механизмов внедрения логистической системы управления. За последнее время накоплен значительный опыт усовершенствования общих принципов и механизмов логистики. Многим аспектам и тенденциям теории и практики логистики посвящены труды таких ученых, как Л.В. Балабанова, М.Ю. Григорак, М.С. Доронина, М.А. Окландер, В.Л. Пилюшенко, и другие. Основным проблемам развития логистики свои работы посвятили такие научные работники СНГ, как Б.А. Аникин, А.М. Гаджинский, Е.А. Голиков, А.И. Семененко, В.И. Сергеев и специалисты других зарубежных стран, в том числе Дж. Бушер, Д. Клосс, Дж. Хескетт и др.

Целью исследования является детальное рассмотрение понятия «инновационная логистика», проанализировать тенденции, актуальность и целесообразность ее развития в современных условиях, а так же определение целей, задач и принципов управления ею.

Изложение основного материала исследования. В основе развития инновационного типа экономики лежит целенаправленный поиск нового, реализация нововведений в сфере науки, что повышает эффективное функционирование производства. Сегодня с учетом больших возможностей науки и техники, глобальной компьютеризации, высочайших технологий инновации представляют собой главный вектор в развитии современной цивилизации.

Для инновационной экономики характерны трансформация материального производства и постоянно меняющаяся технологическая основа. Существует базовая система инновационной экономики, которая включает в себя информационные и производственные технологии и компьютеризированные системы, которые в корне трансформируют производственные системы, технологии, различные средства в области производства информации и повышают интеллектуальную деятельность.

Одним из главнейших свойств инноваций можно считать научно-техническую новизну, которая, в свою очередь, оценивается не только по технологическим параметрам, но и с рыночных позиций. Инновации и различные нововведения присутствуют только в разработке чего-то нового, но и в области управления, финансов, логистики, маркетинга, информации, что подтверждает всеобъемлющий характер инноваций.

В настоящее время современные направления в логистике требуют комплексного инновационного подхода в различных сферах, таких как хранение, обработки информации и т.д. [4].

Инновационную логистику можно рассматривать как совокупность научных знаний, методов и навыков по изучению рациональной и оптимальной организации любых потоковых процессов с целью повышения эффективности их конечных результатов за счет выявления и использования дополнительных, как правило, скрытых резервов управления.

Инновационная логистика дает возможность разрабатывать конструктивную стратегическую программу развития компании, нацеленную на оптимальную организацию потоковых процессов и долговременный успех на рынке, определив тем самым структурно-функциональный (процессный) состав будущей фирмы и задав ориентиры для базовой логистики. Это означает, что не только состав внутрифирменных подразделений, но и сама миссия фирмы в будущем становятся производными от решений инновационной логистики в её интеграционном варианте [1].

Инновационная логистика нацелена на повышение уровня управления за счет применения различного рода инноваций, направленных на улучшение качества обслуживания потребителей, рост эффективности потоковых процессов и снижение совокупных издержек на их реализацию.

Следовательно, объектом исследования инновационной логистики являются сформированные потоковые процессы, которые применительно к деятельности любых общественных структур являются результатом мер управленческого характера. Предметом инновационной логистики становятся формы и методы управления потоковыми процессами, подлежащие совершенствованию с помощью логистических инноваций. Несмотря на тесную связь инновационной логистики по объекту и предмету исследования с базовой логистикой, осуществляющей повседневную деятельность по организации и управлению потоковыми процессами различной степени эффективности, она имеет свои специфические задачи и функции [2].

Услуги инновационной логистики предлагается рассматривать как услуги в области управления. То есть из их состава следует исключить традиционную рутинную деятельность по экономике и организации поставок (логистике поставок), а именно: физические операции с элементами потоков в сфере товарно-материального движения [1].

К числу основных задач и функций инновационной логистики можно отнести следующие [2]:

- генерирование новых идей в области управления потоковыми процессами, особенно стратегического управления, путем креативного использования достижений естественных и гуманитарных наук (математики, эконометрики, информатики, экономики, социологии и др.) для последующего их использования в логистических инновациях в соответствии с требованиями постиндустриальной экономики;

- изучение, обобщение, систематизация и использование мирового опыта инновационной деятельности в области логистики с учетом экономических особенностей различных стран, регионов, отраслей, сфер деятельности, рыночных структур, их возможностей и степени востребованности ими логистических инноваций;

- разработка организационно-методического механизма использования логистического инновационного фонда применительно к реальным условиям функционирования, развития и степени готовности действующих, а также вновь создаваемых структур с учетом совокупности предпосылок (социально-экономических, организационно-технических, информационных, правовых, кадровых и др.);

- разработка конструктивных программ в виде методов, алгоритмов, стандартов для различных структур, включая создание системных логистических новообразований;

- оценка эффективности инновационных логистических мероприятий и программ путем сопоставления полезности, выгоды и экономии от их внедрения с произведенными издержками логистизации.

Очень часто инновационную логистику рассматривают в числе понятий интеграции, глобализации и интернационализации. Инновационная логистика идет по пути повышения уровня управления логистическими процессами в связи с применением различных инноваций, направленных на улучшение качества обслуживания потребителей, на рост эффективности логистических процессов и на снижение различных издержек [1].

Инновации в логистике классифицируются по различным признакам (Таблица 1) [3]:

Таблица 1

№ п/п	Классификационный признак	Виды логистических инноваций
1.	Области логистики	— закупочная деятельность; — складское хозяйство; — транспортное хозяйство; — распределение ресурсов в производстве; — производственные процессы; — управление запасами; — сбытовая деятельность.
2.	Группа товародвижения	— функциональные логистические цепи; — микрологистические цепи; — макрологистические цепи.

3.	Масштаб применения	— локальное отраслевое; — межотраслевое; — общесистемное.
4.	Уровень использования	— операционный; — процедурный; — функциональный.
5.	Тип бизнес-процессов	— технологический; — организационный; — управленческий.

Инновационный аспект придает единой методологии логистики полноту и логическую законченность. Все управленческие решения в деятельности предприятия, связанные с заготовительным, складским, транспортным, сервисным и распределительным процессами, в соответствии с логистической концепцией должны приниматься с учетом рационализации всего потокового процесса. Это требует предварительного исследования (анализа, прогноза, моделирования) собственно коммерческих процессов в оптовом звене и обеспечивает наилучшую реализацию общеэкономических функций сферы товарного обращения [2].

Целесообразность использования инновационной логистики определяется:

- возможностью разработки более широкой и содержательной программы логистизации путем создания сквозной аналитико-оптимизационной организации управления совокупностью материальных и сервисных потоковых процессов (интегрированной логистики) в нескольких звеньях цепи (сети) поставок продукции (услуг) на базе общего информационного пространства с целью выявления и использования дополнительных резервов управления;
- решением логистических (информационных и оптимизационных) задач в различных звеньях логистической цепи с целью определения зон взаимной выгоды и перспективного компромисса для нескольких собственников или сопряженных логистических систем;
- формированием инструмента контроля и механизмов взаимной ответственности участников логистических цепей в части гарантирования приоритета их общего интереса в поддержании устойчивости и оптимизации этих цепей перед интересами каждого участка в отдельности;
- возможностью оказания услуг на системной основе в области логистического реинжиниринга, организационного проектирования, «управление изменениями»;
- установлением более четкого и продуктивного взаимодействия между всеми функциональными подразделениями фирмы в рамках интегральной парадигмы логистики как инструмента корпоративного менеджмента с позиции единого целого как системы;

- разработкой достаточно объективных и надежных критериев общественной и рыночной эффективности программ логистизации, ее отдельных мероприятий.

Основными принципами разработки организационно-экономического механизма управления инновационной логистикой являются:

- детализация генеральной цели логистического проекта на составные подцели;
- выбор организационной структуры управления, обладающей наиболее высоким уровнем инновационной восприимчивости (матричная, «сетевая», с использованием временных рабочих групп и др.);
- формирование модели гибкого развития предприятия в условиях нестабильности внешней среды;
- обеспечение достижения цели логистического проекта с учетом потенциала функциональных систем – на «пересечении» целей проекта и задач функциональных систем;
- межфункциональная координация всех систем на основе логистического подхода и ориентации фирмы на активное формирование спроса (стратегический маркетинг);
- формирование в структурных подразделениях фирмы центров финансовой ответственности (центры затрат, прибыли, инвестиций);
- создание эффективной системы контроллинга и управленческого учета;
- создание новой модели управления персоналом, ориентированной на коллективное участие работников в инновационном логистическом процессе, преодоление мотивации «сопротивления переменам» [1].

Важнейшей составляющей инновационной логистики является стратегическая логистика – наука и практика наращивания логистического потенциала различных систем управления потоковыми процессами путем разработки долгосрочных программ инновационных преобразований в рамках намеченной парадигмы их стратегического развития.

Из этого определения следует, что логистизация различных хозяйственных и общественных структур на основе стратегической логистики отличается следующими признаками:

- критически пересматриваются и в значительной степени устраняются большинство априорно установленных ограничений, накладываемых на организацию и управление потоковыми процессами исходя из конечной цели этих процессов. Единственными ограничениями остаются границы стратегического развития хозяйственных и других структур, подлежащих логистизации, а также факторы внешней среды;
- инновационные логистические преобразования распространяются не только на управляющую подсистему, но и на всю систему управления (т.е. управляющую, управляемую подсистемы и объект управления);

- новые структурно-функциональные подразделения фирмы, образуемые в результате логистизации, делаются в значительной степени производными от решений, принятых на базе стратегической логистики [2].

В современных условиях важным элементом деятельности логистических инновационных систем становятся управление нововведениями и оценка инвестиционных проектов, а также логистическая координация в процессе выработки решений, касающихся продуктовых или процессных инноваций. А объектами логистизации являются способы выполнения проекта, последовательность, методика анализа, ноу-хау управления структурой, способы согласования управленческих решений с подразделениями организации [1].

Выводы. Таким образом, развитие инновационной и, в частности, инновационной стратегической логистики является для многих рыночных структур, корпоративных и ассоциативных объединений, отраслей, регионов важным фактором и предпосылкой наращивания логистического потенциала. Это означает способность и готовность рыночных структур к эффективной организации совокупных потоковых процессов на основе оперативного и стратегического управления. Эти процессы в условиях глобализации мировой экономики становятся преобладающими и оказывающими прямое влияние на качество продукции и услуг, затраты по их производству и предоставлению, гибкость (реактивность) логистических систем, а значит, на их конкурентоспособность.

Не меньшую актуальность приобретает инновационная стратегическая логистика и для России, где логистика как наука пока что находится в начале своего развития. В условиях нестабильной и деформированной экономики России управление потоковыми процессами осуществляется не на оптимальном, а на допустимом уровне, характерном в большей степени для закрытых систем и монопольных рынков. Это связано с существованием значительных неиспользованных резервов, особенно в сфере поставок, в виде упущенных возможностей, сбоев и кризисных ситуаций, что делает рыночные структуры благоприятным и перспективным объектом для эффективного применения инновационной стратегической логистики и роста ее приоритетности.

Список литературы

1. Голоскоков В.Н. Особенности инновационной логистики и ее применение в сфере железнодорожного транспорта / В. Н. Голоскоков // Креативная экономика. – 2007. – № 6 (6). – с. 75-82. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://old.creativeconomy.ru/articles/3490/>

2. Проценко И.О. Инновационная логистика – перспективы и реалии / И.О. Проценко // Российское предпринимательство. – 2005. – № 12 (72). – с. 89-94. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://old.creativeconomy.ru/articles/7294/>

3. Рыбалкина О. Классификация и методическое обеспечение логистических инноваций / О. Рыбалкина // Логистика. – 2011. – № 2 (70). – с. 121–122.

4. Федотенков Д. Г. Инновационная логистика как один из ключей в развитии экономики [Текст] / Д. Г. Федотенков // Молодой ученый. — 2014. — №4. — С. 623-627.

МАРКЕТИНГ В ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Вишневская С.

Донецкий государственный университет управления

Постановка проблемы: В индустриально развитых странах инновационная политика развития предприятия занимает почетное место. А правильное соотношение и использование, а также тесная взаимосвязь между инновационной, производственной и маркетинговой деятельностью предприятия приводят к положительным результатам в осуществлении инновационной стратегии любого успешного предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций:

Актуальность: Динамическое развитие экономической среды создает новые условия существования и развития компаний, которые стремятся использовать в своей деятельности инновационную политику для удержания своих позиций на рынке. Это влечет за собой необходимость отслеживания инноваций в маркетинге и взаимосвязь самых успешных из них с деятельностью компании для оптимизации бизнес-процессов и сокращения затрат.

Цель статьи: Проанализировать место маркетинга в инновационной политике предприятия.

Изложение основного материала исследования. Инновации - это преобразование знаний и идей в новые продукты, услуги, процессы, стратегии или бизнес модели. Инновации не должны ограничиваться лишь созданием новых продуктов. Новые процессы и методы ведения бизнеса могут внести гораздо более весомый вклад в борьбу за создание устойчивого конкурентного преимущества. [1, с. 19]

Долгосрочный успех предприятия неразрывно связан со способностью непрерывно вводить инновации. Хотя научные исследования и изобретения вносят основной вклад в ин-

новации, без предпринимательской активности никакой потребительской ценности создано не будет.

Всю систему факторов конкурентоспособности инновационной фирмы можно подразделить на две основные группы.

Первая группа включает параметры внешней среды, оказывающие влияние на конкурентоспособность предприятия, но находящиеся вне сферы ее непосредственного влияния. К ним относятся:

- уровень конкурентоспособности соперничающих фирм;
 - государственная экономическая политика в странах-импортерах товаров и услуг;
 - государственная экономическая политика в странах — экспортерах товаров и услуг.
- Вторая группа состоит из факторов определяющих конкурентные преимущества внутри предприятия [2, с. 144]:
- продуктовые (направленные на создание и реализацию новых изделий, технологий и услуг);
 - функциональные (научно-технические, производственные, маркетинговые, сервисные);
 - ресурсные (финансовые, трудовые, информационные и материально-технические);
 - организационно-управленческие (технологии, структуры, методы, системы управления).

Инновационная политика предприятия является средством достижения целей организации, отличающимся от других средств своей новизной, прежде всего для данной организации и, возможно, для отрасли, рынка, потребителей. Многообразие инновационных стратегий обуславливается составом компонентов внутренней среды организации. Стратегии инновационной политики связаны с получением результатов инновационной деятельности в виде новых продуктов, технологий и услуг; с применением новых методов в НИОКР, производстве, маркетинге и управлении; переходом к новым организационным структурам; применением новых видов ресурсов и новых подходов к использованию традиционных ресурсов.

Стратегия инновационной деятельности представляет собой согласованную совокупность инновационных решений, оказывающих определяющее воздействие на деятельность предприятия и имеющих долгосрочные и нередко трудно обратимые последствия. В пирамиде стратегий она относится к функциональному уровню. Функциональные стратегии определяют направления действий в таких функциональных сферах организации как финансы, маркетинг, производство, управление персоналом, научно-исследовательские работы и т.п.

Их назначение - обеспечить решение задач, поставленных на корпоративном и бизнес-уровнях, с максимально возможной эффективностью.

Роль инновационной политики состоит в формировании такого потенциала, который с одной стороны позволял бы эффективно реализовать конкурентную стратегию, а с другой - был бы достаточным для изменения среды бизнеса. [3, с. 82]

Реализация инновационных политики связана с повышением уровня сложности управления организацией.

Причинами являются:
- повышение уровня неопределенности результатов. К довольно сложному стратегическому управлению добавляются сложности, связанные с резким повышением уровня неопределенности результатов по срокам, затратам, качеству и эффективности, что заставляет развивать такую специфическую функцию, как управление инновационными рисками;
- повышение инвестиционных рисков проектов за счет новизны решаемых задач, т.е. добавления инновационной составляющей. К сложностям проектного управления добавляются трудности, вызываемые структурой портфеля инновационных проектов, в котором преобладают среднесрочные и особенно долгосрочные проекты. Требуется более сложная работа по привлечению инвестиций, а также более гибкая согласованность инновационных и инвестиционных процессов;
- усиление потока изменений в организации в связи с инновационной реструктуризацией. Реализация любой инновационной стратегии связана с неизбежностью реструктуризации организации, поскольку изменение состояния хотя бы одного элемента отражается на состоянии всех других элементов. Эти потоки стратегических изменений следует сочетать со стабильными текущими производственными процессами. Потоки инновационных стратегических изменений необходимо проводить также с учетом жизненных циклов изделий, технологий, спроса, товаров, организации. Возникают задачи управления потоками инновационных стратегических изменений, основанных на принципах логистики;
- усиление противоречий в руководстве организации. Выбор и реализация инновационных стратегий неизбежно вызывают противоречие интересов и подходов к управлению у руководителей организации. Требуется обеспечить сочетание интересов и согласование решений стратегического, научно-технического, финансового и производственного менеджмента, а также маркетинговых решений.

В условиях рыночной экономики предприятие придает большое значение процессу разработки и внедрения маркетинга в свою инновационную политику. Ускоряющийся научно-технический прогресс вынуждает своевременно обновлять производственную технологию и номенклатуру выпускаемой продукции. Это связано с быстро меняющимся спросом на товары и услуги, а также с возрастанием требований к их качеству.

Перед организацией встают вопросы о борьбе с конкурентами, снижении издержек производства и максимизации прибыли. В связи с этим, важную роль в деятельности предприятия играет маркетинг, одним из элементов которого является разработка и внедрение инновационной стратегии новой продукции.

Одним из элементов, часто упускаемых из виду при попытке добиться роста доходности, является маркетинг будущего. Под маркетингом большинство людей понимают рекла-

му, промоушен, создание брэндов, PR, участие в выставках. Все они очень важны, но по своей природе они находятся «в прошлом», они работают с уже существующим продуктом. [4, с. 78]

Маркетинг в инновационной политике предприятия начинается еще на этапе сегментации рынка и четком определении категорий клиентов, на которых стоит сосредоточиться. Он анализирует, как конечный потребитель использует продукт или услугу, какие конкурентные преимущества требуются, чтобы завоевать покупателя, и какой должна быть цена.

Основные составляющие процесса поиска идей новых товаров - это анализ источников идей и применение творческих методов получения идей. После, генерированные идеи следует оценить и выбрать из них наиболее оптимальные для деятельности фирмы. Подобный этап получил название селекции идей. [5, с. 166]

Цель предварительной селекции идей заключается в возможно раннем выделении непригодных решений. Оцениваются не продукты, а идеи в их более или менее зачаточной форме. Предварительная селекция может означать проверку идей на их соответствие требованиям фирмы, которое может включать экспертные оценки, матрицу оценки и многокритериальную оценку. Для этого используют собственных специалистов предприятия. Критерии оценки зависят от характера предприятия.

Так же в задачи маркетинга в инновационной политике предприятия входят различные методы оценки нового товара, выбор и обоснование путей внедрения данного товара на рынок.

Экспертная оценка проводится, прежде всего, по таким показателям как ожидаемый объем продаж, рост производства, достижимая степень проникновения, соответствие продукта используемым или планируемым каналам распределения. Необходимо выяснить, какие преимущества имеет продукт по отношению к конкурентам, есть ли правовые или моральные проблемы. Эксперты должны оценить, насколько реализуема идея с финансовой и технической точек зрения и насколько она соответствует целям и имиджу предприятия.

Матрица оценки строится следующим образом. Определяются важнейшие сферы деятельности предприятия (например, производство, финансы, исследования, маркетинг), им присваивается числовое значение, отражающее их относительный вес и роль для успеха предприятия. Идея получает ряд оценок (например, от 0,1 до 1), каждая из которых выражает, насколько хорошо идея соответствует требованиям того или иного отдела. Умножение коэффициентов по отделам и сложение полученных результатов дают конечную оценку полезности идеи для предприятия. [6, с. 82]

При многокритериальной оценке вначале утверждаются критерии, которые взвешиваются в зависимости от их роли в процессе выбора. Затем оценивается, насколько идеи выполняют поставленные условия с помощью простой Рейтинг-шкалы. Результат вычисляется суммированием произведений критериев оценки на их весовые коэффициенты. Балльная оценка конкретной идеи позволяет сделать какие-либо выводы лишь по сравнению с балльными оценками (индексами) других идей или при наличии шкалы оценки индекса.

Экономический анализ идей товаров может быть осуществлен по следующим этапам.

1) Прогноз затрат, связанных с развитием продукта, выходом на рынок и продажей

Прогноз связан с определенным риском, поскольку для анализа необходимо знать ситуацию на рынке, время и область продажи продукта, отношение потребителей к продукту.

2) Оценка объема реализации (оборота, выручки)

Качество прогноза зависит от того, насколько точно удастся оценить рост рынка, достижимую долю рынка, цену, которая в свою очередь зависит от затрат.

3) Прогноз прибыли

Если известны для определенного периода времени доходы и затраты, или поступления средств и выплаты, то для прогноза прибыли могут быть использованы методы инвестиционных расчетов. В любом случае необходимо рассматривать несколько периодов, поскольку, как показывает модель жизненного цикла продукта, первые периоды могут оказаться совершенно нетипичными с точки зрения прибыли.

4) Учет неопределенности

Для каждой ситуации рекомендуется разрабатывать оптимистические, средние и пессимистические прогнозы. Другая возможность учета неопределенности заключается в корректировке целевых величин таким способом, что им присваиваются коэффициенты, выражающие степень их достоверности.

Экономический успех предприятия прямо зависит от того, насколько его продукция удовлетворяет определенным потребностям. Поэтому соответствие продукта требованиям рынка можно определить, исходя непосредственно из экономических показателей. Индикаторами могут служить объем сбыта, прибыль, покрытие постоянных затрат.

Для оценки рыночной адекватности товара могут быть применены различные подходы:

а) полевые маркетинговые исследования, позволяющие выяснить активизацию потребностей и предпочтения потребителей при покупке тех или иных товаров;

б) лабораторные маркетинговые исследования, предопределяющие возможность оценки эмоционального воздействия товара на потребителей;

в) аналитическое моделирование, обеспечивающее выявление оценки субъективного качества товара;

г) многомерное компьютерное моделирование, обеспечивающее сравнительные оценки разных товаров по самым различным характеристикам.

Полевые маркетинговые исследования рыночной адекватности товара основаны на изучении соответствия продукта потребностям покупателей в естественных условиях на разных стадиях конкретизации потребностей.

Более разносторонне и объективно оценка рыночной адекватности товара может быть проведена с помощью лабораторных маркетинговых исследований, регистрирующих эмоциональное воздействие продуктов на потребителей.

Построение пространства восприятия потребителей заключается в определении товаров, образующих конкретный рынок. Для этого можно прибегнуть к услугам экспертов или опросить потребителей, какие марки или продукты они учитывают при принятии решений о покупках.

В ходе разработки новой технологии и продуктов могут появиться новые возможности, которые влияют на стратегию. Чтобы воспользоваться ими, предприятие должно корректировать свои стратегии. Если инновационная деятельность ограничивается только разработкой новой технологии и продуктов, то результатом будет получение лишь части возможного дохода. В этих случаях другие предприятия могут завершить новаторские действия и в полной мере воспользоваться тем доходом, который не смогла получить организация-разработчик.

Вывод: Именно инновационная политика предприятия способна обеспечить конкурентные преимущества компании в области передовых технологий, а основным назначением современной маркетинговой деятельности должно стать создание благоприятного предпринимательского климата для реализации инноваций, востребованных рынком.

Исходя из этого, обоснованное и корректное применение передовых методов маркетинга в инновационной политике предприятия позволяет формировать и производить конкурентоспособные, рыночно адекватные товары, обеспечивающие получение соответствующей высокой прибыли товаропроизводителями. Выгоду от новой технологии и продуктов предприятие сможет получить в полной мере, когда его маркетинговая и инновационная стратегии соответствующим образом взаимосвязаны между собой.

Список литературы

1. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика./ Г.Л. Азоев// Бизнес. - 2011г - М. – с.187
2. 12. Котлер Ф. Основы маркетинга - пер. с англ. /Ф. Котлер// - 2001г.-М. – с.243
3. Терещенко В.М. Маркетинг: новые технологии в России. /В.М.Терещенко// СПб. - 2013г. – с.365
4. Российский маркетинг на пороге третьего тысячелетия: практика крупнейших компаний. под ред. Бравермана А.А. - 2009г. –М. – с.284
5. Беляевский И.И. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз./ И.И. Беляевский// - 2007г. – М. – с.315
6. Ламбен Ж.Ж. Стратегический маркетинг./ Ж.Ж. Ламбен//СПБ: наука. - 2010г. – М. – с.259

НАЦИОНАЛЬНАЯ ХАРТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Ловинецкая В. В.

Донецкий государственный университет управления

Постановка проблемы в общем виде. Инновационные процессы в управлении, образовании, праве и устройстве жизни в значительной степени отстают от достижений науки и техники, что становится тормозом развития этих достижений и их эффективного использования. Мы попробуем ответить на вопрос, как разрешить сложившуюся ситуацию.

Анализ последних исследований и публикаций. Институт стратегических инноваций, являющийся некоммерческой организацией, которая занимается междисциплинарным комплексным изучением, анализом и оценкой инноваций с позиции их стратегических целей и последствий для развития человеческой цивилизации XXI века. разработал Хартию инновационной культуры как программный документ общественности, концентрированно отражающий ее проблемы и пути их решения. Под Хартией поставили свои подписи представители науки, культуры, образования, органов управления, деловых кругов многих регионов России. Разработан план конкретных действий по реализации Хартии, который предусматривает системное решение ключевых задач развития инновационной культуры в содружестве научных, образовательных и культурных учреждений при поддержке государственных, общественных и коммерческих структур.

Основная часть. Хартия довольно четко определила круг разноплановых проблем, от которых зависит уровень инновационной восприимчивости общества в целом. На актуаль-

ность проблемы, затронутой Хартией, указывали такие учёные, как: Х. Ю. Варнеке и российский философ В. М. Межуев.

В Хартии конструктивное отношение к нововведениям определено как одна из наиболее значительных общественных ценностей, развитию же цивилизации возможно лишь благодаря постоянным нововведениям (инновациям) в науке, образовании, культуре, экономике, управлении.

Учитывая стратегически решающее значение инновационной культуры из содержания Хартии, можно сделать такие выводы:

1. Необходимы концептуальные преобразования в системе образования. Ученик, который рождает новые идеи. Должен получить поддержку со стороны преподавателей и ближайшего окружения. Обязательны разработки новых методик формирования инновационной культуры и мониторинга её качества у всех представителей профессионального образования.

2. Абсолютно необходимо развивать правовую культуру в области поддержки и охраны прав авторов на объекты интеллектуальной собственности.

3. Гуманитарным наукам следует более детально рассматривать феномен инновационной культуры, разработать эффективные средства против консерватизма, трусости, лени и других негативных черт, которые могут препятствовать инновационным процессам.

4. Средствам массовой информации нужно поспособствовать формированию у населения установки на то, что отношения граждан ко всем инновациям является отношением не только к своему будущему, но и к богатству и достоинству государства.

5. Следует развивать взаимодействие инновационной культуры с другими направлениями культуры, в том числе, в рамках программ ЮНЕСКО, стимулировать обмен опытом в области инновационной культуры между различными странами.

6. Нужен системный комплексный подход к проблеме, направленный прежде всего на создание такой атмосферы в обществе, в которой конструктивное отношение к новой идее, нововведению было бы не только потребностью каждого гражданина, но и одной из наиболее значимых общественных ценностей.

Выводы. Реализация Хартии значительно поспособствует полноценному сотрудничеству с зарубежными партнерами в использовании инноваций, создании новых специальностей и мест работы, развитии многообразной инновационной активности населения во всех сферах жизни.

Хартия инновационной культуры, ее реальное воплощение в жизнь является ответом на вызов нового столетия. Судьба нашей республики зависит от того, в наших ли силах будет сделать прорыв в использовании интеллектуального богатства для блага и процветания на-

шего края и всей цивилизации . Нашей стратегией является сильное и прогрессивное государство, стойко адаптирующееся к переменам и мгновенно осваивающее всё лучшее и новое.

Список литературы

1. Круглый стол в Институте стратегических инноваций // Инновации. 2001. № 8. С. 33.
2. Хартия инновационной культуры // Инновации. 1999. № 9-10. С. 55.
3. Можейко М. А. Концепция культурного отставания // Новейший философский словарь / Сост. А. А Грицанов. Минск, 1998. С. 896.

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ

Илькив В., магистрант

Донецкий государственный университет управления

Образование - это процесс обработки и получения знаний, за счет централизованного систематического обучения группы людей в течение некоторого периода времени. Благодаря образованию, люди в течении многих веков перенимают опыт умений и знаний, накопленный цивилизацией за все время своего существования. Познавательная целенаправленная деятельность людей по получению и совершенству умений и знаний, является основной движущей силой научно-технического прогресса.

Проектное управление инновационным развитием образования, включающее создание системы работы по внедрению в образовательный процесс метода проектов, становится актуальным на сегодняшний день. Управление проектами является признанной во всем мире методологией проектной и инновационной деятельности. Оно хорошо себя зарекомендовало при координации работ в рамках разработки новой продукции (содержания образования, образовательных услуг, систем управления образованием) и реализации инновационных идей.

Методы управления проектами используются в разных сферах и для разных задач, например, в задачах управления качеством, ввода нового вида продуктов (услуг), управления изменениями. Проект (буквально "брошенный вперед") - прототип, какого-либо объекта или вида деятельности, а проектирование - процесс создания проекта. Проектный метод – это осуществление замысла от момента его возникновения до его завершения с прохождением определенных этапов деятельности.

Инновационный путь развития образования повышает значение проектов, в основе которых лежит инновация (нововведение) – новая услуга, новые образовательные технологии, новый подход к организации работ.

В основу развития системы высшего профессионального образования должны быть положены принципы инновационного проектного управления, включая реализацию таких принципов как открытость образования к рыночным запросам, конкурсный отбор перспективных идей, комплексность принимаемых решений, что связано с ускорением темпов социально-экономического развития общества.

Одной из важнейших проблем в инновационной деятельности является проблема организации этой деятельности, т.е. проблема управления. Анализ практики работы современных образовательных организаций в условиях конкурентной среды позволяет сделать вывод о том, что для успешности их деятельности все большее значение приобретает качество управления. Квалификация менеджера, руководителя становится важнейшим фактором обеспечения эффективности инновационного процесса. В этой ситуации от менеджера требуется виртуозное владение всем набором инструментов управления.

Инновационное развитие образовательных учреждений осуществляется под воздействием изменений внешних условий и с учетом внутренних тенденций саморазвития. При проектном управлении подход к любой задаче рассматривается как к проекту. Например, новая методическая разработка по дополнительному образованию, переход на новое программное обеспечение и т.п. Проектный подход является одним из наиболее продуктивных в управлении развитием образования. Он позволяет:

- обеспечить системность процесса развития;
- выбрать тип проектов, позволяющих решить актуальные задачи процесса развития школы, а так же корректировать их реализацию;
- определить приоритеты и направления с учетом реальных условий, социального заказа;
- обеспечить реалистичность (учет имеющихся и необходимых ресурсов, их сочетание) задач.

Вся инновационная деятельность процесса образования основана на реализации проектов. Успех использования проектного подхода обусловлен нацеленностью вовлеченного в проект персонала на общий результат; наличием инструментов (позволяющих выделить эффективные работы по проекту, назначив ответственных за их исполнение) и методов эффективного использования ресурсов.

Проект и инновация имеют общие черты (табл. 1), поскольку в основе проекта и инновации лежит новизна (в инновации) и уникальность (в проекте) идеи, реализация которой приводит к появлению нового продукта или процесса. Цель реализуемого проекта и внедряемой инновации - преобразование идеи в продукт для дальнейшего использования (потребления).

Таблица 1

Сравнение основных признаков проекта и инновации

<i>Признаки проекта</i>	<i>Признаки инновации</i>
— уникальность и неповторимость;	— новизна (относительные преимущества по сравнению с традиционными решениями);
— наличие четких целей, направленность на конечный результат;	— материализация результата, прикладной характер использования (утилитарность);
— ограниченное время существования (определенное время начала и завершения);	— ограниченное время существования;
— координированное выполнение многочисленных взаимосвязанных действий.	— целенаправленная деятельность.

Многоэтапность инновационного развития системы высшего профессионального образования требует использования проектного подхода и соответствующего развития методологии проектного управления инновационной деятельностью в системе высшего профессионального образования, адекватных переходу национальной экономики от экспортно-сырьевой модели к инновационной модели экономического роста при определяющей роли создаваемой экономики знаний.

В современном образовании применение метода управления проектами актуально в задачах модернизации системы образования и ввода новых дополнительных образовательных услуг. Реализация проектов в образовании – это один из способов улучшить качество образования. Проектное управление в образовании как инновация может стать неотъемлемой частью системы управления образованием. Проектное управление инновационным развитием образования становится одним из способов улучшить систему образования в целом.

ИННОВАЦИЯ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Шабалина Н.

Донецкий государственный университет управления

Инновация в местном самоуправлении играет важную роль в развитии общества в целом. Сам же термин "самоуправление" часто используется и слышится в социальном контексте.

Я, опираясь лишь на догадки, могу предположить что самоуправление - это общество, которое делает уклон на концентрацию власти в нижних слоях населения, среди обычных людей. Но может и, собственно говоря, выражается в различных формах, в этносе - традиции, в государстве - через право. Даже в нашем университете, среди небольшой группы может самоорганизоваться команда.

Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления.

Существует так же несколько форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления. К ним принадлежат:

- местный референдум, собственно как случилось с нашим городом..
- муниципальные выборы
- голосование по отзыву депутатов и другие.

В условиях динамичных социальных изменений в современной практике управления все в большей степени утверждаются инновационные методы и формы.

Мировой опыт учит, что с помощью инновационных технологий можно своевременно предотвращать и разрешать социальные конфликты, снимать социальное напряжение, принимать оптимальные управленческие решения. Инновационные технологии можно представить в виде инновационной системы методов выявления и использования скрытых потенциалов социальных систем общества, получения общественно полезного результата при наименьших затратах.

Возможности для применения инновационных технологий в различных сферах муниципального образования безграничны. Однако используются они крайне нерационально. Сложилось реальное противоречие между имеющимся интеллектуальным потенциалом современной теории и практики, и уровнем ее использования в различных сферах общественной жизни, но особенно в повышении эффективности муниципального управления.

Деятельность всех предыдущих городских администраций показывает, что невозможно решить актуальные проблемы старыми подходами, методами и формами управления, в результате многие проблемы так и остались нерешенными, помимо существующих появились новые.

В современном мире имеются примеры не только неудач и ошибок, но и положительный опыт динамичного развития и преодоления возникающих трудностей. Если рассматривать на примере, то можно сказать что имеется хороший опыт у других городов по применению современных методов организации и управления в различных сферах общественной жизни.

Видится, что одной из главных целей является изучение и внедрение передового, инновационного опыта, накопленного региональными и местными органами власти при решении различных проблем.

На основе лучших инновационных программ можно выработать собственные модели и технологии, которые будут способствовать решению актуальных проблем. Сам выбор и применение этих моделей будет зависеть от конкретных условий и финансовых возможностей города.

Обобщение и внедрение современного инновационного опыта реализованного в региональных и местных программах позволит создать механизм повышения эффективности работы муниципальных органов. А также развитию инновационного потенциала администрации, совершенствованию системы реализации целевых программ, укреплению доверия между населением и местной властью, что, в конечном итоге, поможет в решении сложных общественных проблем нашего города, региона, а в будущем и страны.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ В РОССИИ

Сидоренко Н.А., магистрант

*Невинномысский государственный
гуманитарно-технический институт*

В статье рассмотрен ряд инструментов управления интеллектуальной собственностью (ИС): нормативные, законодательные, локальные акты в сфере управления ИС, методы государственного регулирования, способы защиты и оценка объектов ИС. Также статья со-

держит характеристику этих инструментов, поднимаются основные проблемы управления ИС в России, предлагаются мероприятия по улучшению защиты ИС.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, защита, патент, акты, государственное регулирование, налогообложение, результаты интеллектуальной деятельности.

В соответствии со ст.1225 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) интеллектуальной собственностью является результат интеллектуальной деятельности (РИД), а также уподобленные им средства индивидуализации юридических лиц, работ, товаров, услуг и предприятий, которым предоставляется законная защита [1]. Управление ИС ставит главными целями:

- 1) извлечение максимального социально-экономического эффекта из результатов интеллектуальной деятельности;
- 2) обеспечение сохранности коммерческих тайн организации;
- 3) расширение рынка сбыта продукции;
- 4) пресечение нарушений исключительных прав;
- 5) увеличение стоимости уставного капитала.

Основным законодательным актом, регулирующим отношения в сфере создания и использования РИД является ГК РФ (часть четвертая) от 18.12.2006г, № 230-ФЗ (ред. от 31.12.2014). Список нормативной документации в сфере научно-технической и инновационной деятельности Российской Федерации, превышает пять десятков наименований.

Ряд локальных нормативных актов в сфере управления интеллектуальной собственностью регламентирует порядок идентификации, оценки и учета ОИС в организациях. Этими актами являются: [1]

- 1) отчетные документы о выполнении научно-исследовательских, опытно конструкторских и технологических работ; договор об уступке патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- 2) лицензионный договор о предоставлении права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- 3) договор о передаче имущественных прав на зарегистрированную программу для ЭВМ, базу данных. [3]

Состав выше упомянутых актов определяется, исходя из задач и видов деятельности хозяйствующих субъектов. Для правообладателей разработаны стандарты серии «Интеллектуальная собственность и инновации» (стандарты публикуются на сайте www.finas.su). Использование этих стандартов способствует решению проблем управления ИС, связанных

с оформлением документов необходимым образом. Помимо этого стандарты подтверждают наличие и использование объектов интеллектуальной собственности:

- «патента - для изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений;
- свидетельства о регистрации (для средств индивидуализации);
- сертификата соответствия объектов и подтверждений интеллектуальной собственности» [4].

Главной проблемой правообладателей, несмотря на нормативные документы является отсутствие соответствующе оформленных правоустанавливающих документов (патенты, свидетельства о регистрации средств индивидуализации охватывают не более 30 % оборота интеллектуальной собственности) [5]. Суть налоговой поддержки государством инновационной активности проявляется в системе налоговых льгот и преференций уже реализованных и запланированных к реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе:

- согласно подпункту 16 п. 3 ст. 149 Налогового кодекса (НК) РФ освобождены от НДС операции по выполнению организациями на территории России ряда научно-исследовательских и НИОКР [2];
- не облагается НДС (подпункт 26 п. 2 ст. 149 НК РФ) реализация «исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора» [2];
- согласно пункту 7 ст. 150 НК РФ освобожден от НДС и таможенных пошлин ввоз «технологического оборудования, аналоги которого не производятся в Российской Федерации [2]»;
- в соответствии с подпунктом 14 п.1 ст.251 НК РФ в целях налогообложения прибыли не учитываются как доходы средства целевого финансирования, полученные из фондов поддержки научной или научно-технической деятельности (например, Федеральный фонд производственных инноваций и другие фонды поддержки научной и (или) научно-технической деятельности)[2];
- уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль расходы на НИОКР (с повышающим коэффициентом 1,5), направленных на развитие приоритетных технологий, по перечню, установленному Правительством РФ;
- уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль равномерно, в течение одного года расходы на НИОКР по созданию новых или совершенствованию применяемых технологий,

созданию новых видов сырья или материалов (в том числе не давшие положительного результата);

- в соответствии с подпунктом 2 п.1 ст. 67 НК РФ может предоставляться инвестиционный налоговый кредит на срок от 1 года до 5 лет предприятиям, осуществляющим НИОКР, внедренческую или инновационную деятельность.[2]

Но уровень налоговых льгот в РФ значительно отстает от уровня зарубежных стран. Важнейшей проблемой налогообложения инновационных организаций является высокий уровень страховых взносов. Бухгалтерский учет нематериальных активов регулируется подзаконным нормативным актом — ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н. Требование этого документа не соответствует в полной мере Международному стандарту финансовой отчетности (МСФО) (IAS) 38 «Нематериальные активы». В соответствии с ПБУ 14/2007 одним из критериев признания НМА является срок полезного использования свыше 12 месяцев. МСФО (IAS 38) не содержит в себе подобного критерия НМА. В результате, одни относят к НМА активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, другие относят к НМА краткосрочные активы (как правило ПО). Различия приводят к необходимости корректировки данных при трансформации российской отчетности в формат МСФО. [3]

Условия признания расходов на НИОКР одинаковы в бухгалтерском и налоговом учете:

- сумма расхода может быть определена и подтверждена;
- выполнение работ документально подтверждено (акт приемки выполненных работ и т. п.);
- результат работ будет использоваться и приведет к получению экономических выгод (дохода);
- использование результатов НИОКР может быть продемонстрировано. [6]

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, расходы на НИОКР считаются прочими расходами (убытками) отчетного периода, так как и расходы по работам, не давшим положительного результата. Такие расходы (по разным данным от 8 до 12 % всех НИОКР) должны быть включены в состав прочих расходов равномерно в течение одного года в размере фактически осуществленных расходов (п.2 ст.262 НК РФ).[2] Если при выполнении НИОКР организация получила положительный результат, а также выполнены все условия признания расходов на НИОКР, тогда предприятие должно обеспечить правовую охрану своим разработкам, получить на них охраняемый документ (патент, свидетельство). В дальнейшем необходимо коммерциализировать результат своей интеллектуальной деятельности. Расходы на НИОКР, результаты которых либо не подлежат правовой охране, либо не оформляются

в установленном законодательством порядке, списываются на текущие издержки организации. Если выполнены условия признания расходов на НИОКР, результаты интеллектуальной деятельности являются патентоспособными, а организацией получен охранный документ (патент, свидетельство), подтверждающий ее исключительное право на объект интеллектуальной собственности, сумма затрат на НИОКР отражается в учете как первоначальная стоимость соответствующего нематериального актива. [5]

Результаты интеллектуальной деятельности нуждаются в правовой охране, заключающейся в оформлении этих результатов в установленном законодательством порядке. С этой целью в Роспатент ежегодно поступают тысячи заявок на правовую охрану РИД, но не все результаты интеллектуальной деятельности признаются патентоспособными (традиционные формы охраны авторских прав сориентированы на высокий уровень и полную завершенность результатов). На рисунке 1 представлены две диаграммы, иллюстрирующие ситуацию по поданным заявкам и выданным патентам за 2011–2013 гг. [7]

Рис. 1. Поступление патентных заявок и выдача охранных документов

По данным Росстата в России в среднем на 100 поданных заявок примерно на 90 выдаются патенты, в Красноярском крае аналогичная ситуация - на 100 заявок приходится 80 положительных решений. Другой аспект этой проблемы заключается в том, что разработчики не всегда идут по пути патентования. Если патентование РИД и дальнейшее поддержание патента в силе и требует значительных ресурсов, это может негативно повлиять на финансовую устойчивость предприятия. Наличие исключительных прав у организации на объекты ИС автоматически ставит вопрос о необходимости адекватной стоимостной оценки этих активов. [8]

На сегодняшний день определить стоимость объектов интеллектуальной собственности, создаваемых организацией, можно с помощью двух основных видов оценки: бухгалтерской и экономической (экспертной) оценки. Под бухгалтерской оценкой понимается оценка по первоначальной стоимости объектов интеллектуальной собственности. Согласно ПБУ 14/2007 первоначальной стоимостью нематериального актива признается сумма, фактических затрат на приобретение, создание актива и обеспечение условий для его использования.[3] Особенности формирования первоначальной стоимости ОИС зависят от способа поступления объектов в организацию. Под экономической оценкой понимается оценка нематериальных активов в целях их дальнейшей коммерциализации. Такая оценка может осуществляться доходным, затратным и сравнительным подходами. В связи с тем, что эти подходы не являются универсальными, нужно использовать наиболее адекватные оценочные процедуры, которые позволяют учесть вид интеллектуальной собственности, цель проведения оценки, наличие необходимой информации и прочее. В соответствии с ПБУ 14/2007 нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету и отражаются в бухгалтерской (финансовой) отчетности, исходя именно из затратного подхода. Проблемы оценки объектов ИС связаны с неопределенностью в выборе инструментария, который учитывает специфические особенности рынка интеллектуальной собственности (его недостаточную развитость, относительную закрытость и уникальный характер). [3]

Таким образом, действующая система управления интеллектуальной собственностью не отвечает современным требованиям. Необходимо совершенствовать инструменты управления интеллектуальной собственностью:[5]

- 1) уделять особое внимание оформлению правоустанавливающих документов надлежащим образом в соответствии с нормативными документами, стандартами и прочими актами;
- 2) усилить роль государства в формировании и развитии российского рынка интеллектуальной собственности путем своевременного принятия законодательных актов, направленных на стимулирование инвестиций в интеллектуальную собственность, а также создать комплексный подход к формированию налоговой политики, в том числе и полное освобождение от всех видов налогов и платежей;
- 3) необходимо прийти к общему порядку критерия признания НМА в ПБУ 14/2007 и МСФО 38; [3]
- 4) не смотря на некоторые затраты важно обеспечить защиту результатов своей интеллектуальной деятельности;
- 5) развивать методическую базу оценочной деятельности для достоверного определения рыночной стоимости объекта оценки.

Инструменты управления интеллектуальной собственностью не являются взаимоисключающими, а дополняют друг друга для достижения целей управления ИС. [4]

Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 от 30.11.1994 n 51-фз (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (действующая редакция от 13.07.2015).
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 31 июля 1998 года N 146-ФЗ (в ред. от 6.10.2015).
3. Валинурова Л.С. Эффективное управление интеллектуальной собственностью на предприятии [Электронный ресурс]: монография/ Валинурова Л.С., Исакова Э.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 2012.— 172 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/10206>.— ЭБС «IPRbooks».
4. Приказ Минфина России от 06.10.2008 N 106н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 N 12522).
5. Щербачева Л.В. Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной собственности в России на современном этапе [Электронный ресурс]: монография/ Щербачева Л.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 143 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/15352>.— ЭБС «IPRbooks».
6. Мацукевич В.В. Основы управления интеллектуальной собственностью [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс. Учебное пособие/ Мацукевич В.В., Матюшков Л.П.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 224 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/20245>.— ЭБС «IPRbooks».
7. Курегян С.В. Интеллектуальная собственность [Электронный ресурс]: экономический аспект/ Курегян С.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 96 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/24057>.— ЭБС «IPRbooks».
8. 7.Федеральная служба государственной статистики <http://www.gks.ru>.
9. Информационно-правовой портал www.garant.ru.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

Джура О.М., начальник отдела делопроизводства
Департамента управления делами и организационной работы

Растениеводство обеспечивает основу питания людей, а также значительную часть кормового рациона сельскохозяйственных животных. Поэтому от эффективности его функционирования зависит продовольственная безопасность любого государства.

Уже почти два года представителям аграрного сектора Донецкого региона приходится работать в сложных условиях, связанных с боевыми действиями, экономической блокадой, перебоями с подачей электроэнергии и воды, сокращением посевных площадей и рынков сбыта и др. Тем не менее, аграрии не прекратили своей работы. В Республику на конец 2015 г. насчитывается около 400 сельскохозяйственных предприятий, ещё 200 заняты в сфере переработки.

Несмотря на заминирование значительного количества земель сельскохозяйственного назначения (около 30 тыс. га.) и сложности с финансированием, на свободных площадях были проведены посевные работы. Наибольший удельный вес в структуре посевов в 2015 году заняли зерновые культуры – 57% от пашни, что является оптимальным показателем, а овощи и картофель – 0,1%. На долю технических культур пришлось 30% от пашни, а на долю кормовых – 4%.

Среди зерновых культур преобладает озимая пшеница – 35% с прогнозным увеличением площадей посевов под урожай 2016 года до 44%, среди технических – подсолнечник – 28% (в 2016 году – 23%), среди кормовых – многолетние травы (3%).

В результате обеспеченность населения территории Республики основными видами продукции растениеводства на конец 2015 года составил:

- озимая пшеница – 31%;
- подсолнечник – 147% (табл. 1).

Таблица 1.

Уровень обеспеченности основной продукцией растениеводства населения территории Донецкого региона в 2015 г.

Наименование	Норма потребления	По состоянию на конец 2015 г.	
		ожидаемое наличие	+/-, ед.
Озимая пшеница (продовольственная), тыс. т	267,1	82,1	-185,0
Подсолнечник (в виде растительного масла), тыс. т	55,3	81,4	26,1

Недостаточная обеспеченность продукцией в республике растениеводства имеет место том числе из-за отсутствия возможности восстановления водно-хозяйственно-мелиоративного комплекса и недостаточной финансовой поддержки, особенно в секторе механизации.

По статьям затрат в 2015-2016 гг. объем средств, необходимых для эффективного развития отрасли растениеводства в республике, составляет 755,1 млн. руб. (табл. 2).

Таблица 2: Объем средств, необходимых для эффективного развития растениеводства в 2015-2016 гг.

Статьи затрат	Сумма затрат (млн. руб)
Государственная поддержка селекции в растениеводстве	37,2
Государственные дотации в растениеводстве	108,6
Восстановление водохозяйственного мелиоративного комплекса	11,4
Частичная компенсация стоимости электроэнергии, используемой для полива на орошаемых землях	5,2
Кредитование сельхозпроизводителей на приобретение техники	592,7
ИТОГО	755,1

Что бы частично нивелировать негативные факторы для развития отрасли были разработаны, приняты и воплощаются в жизнь ряд Государственных программ, в частности, Государственная программа развития растениеводства на 2015-2016гг.[4]Целью внедрения данной программы является развитие сектора растениеводства в республике, повышения конкурентоспособности его продукции на внутреннем рынке и развитие импортозамещения. Участниками данной программы являются: Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики, Главное управление агропромышленного развития ДНР, управления по работе с сельхозпроизводителями в районах и городах, сельскохозяйственные предприятия.

Данная программа предусматривает:

- стимулирование роста производства основных видов продукции растениеводства;
- осуществление противоэпизодических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных вредителей;
- поддержку развития инфраструктуры агропродовольственного рынка продукции растениеводства;

- поддержку малых форм хозяйствования в вопросе производства и реализации продукции растениеводства;
- повышение уровня рентабельности продукции растениеводства в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития;
- стимулирование инновационного развития отрасли растениеводства агропромышленного комплекса;
- создание условий для хранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;
- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.

По прогнозным показателям при реализации Программы развития растениеводства: валовый сбор зерна должен повысится к 2016г. до 404,8 тыс.т. против 283,6 тыс. т. в среднем за 2015г., или до 43%, за счет увеличения урожайности до 30,8 ц/га (или 26%) и расширения посевных площадей на 15,5тыс. га (что составляет 14%).

Производство подсолнечника может возрасти до 90,3 тыс. т. против 81,3 тыс. т. за счет сортозамещения и повышения урожайности от 12,6 ц/га до 18,1 ц/га (до 43%) и высвобождения посевной площади, занятой под подсолнечником, до 14,6 тыс.га, или до 29% (до 23% от пашни в 2016 году).

Этому будут способствовать меры по улучшению использования земель сельскохозяйственного назначения, селекции и семеноводству сельскохозяйственных культур, увеличению внесения минеральных удобрений на 1 га посева до 150 кг в д.в., расширение пахотных земель до 216 тыс.га в 2016 году (до 240 тыс.га в перспективе на 2017 год).

Для этих целей предполагается создать условия для достижения уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях к 2017 году до 18%.

Все мероприятия по развитию аграрного комплекса Донецкого региона направлены на обеспечение продовольственной независимости Республики и обеспечением её населения качественными продуктами питания, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и выход на внешний рынок на основе инновационного развития АПК, обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК, повышение рентабельности производства, воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и других ресурсов.

Список литературы

1. Федоренко В.Ф. Ресурсосбережение в АПК: науч. изд. – М.: ФГБНУ Росинформагротех, 2012. – 384 с.

2. Комплексна программа розвитку села та агропромислового комплексу в Донецькій області на 2006-2012 роки/Донецьк 2005р.

3. Программа Научно-технического развития Донецкой области до 2020 года. Донецкая областная государственная администрация, Донецкий областной совет, Национальная академия наук Украины. – Донецк. – 2010.

4. Государственная программа развития растениеводства Донецкого региона 2015-2016гг.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

Наumenko E.B., главный специалист
Департамента управления делами
и организационной работы
Министерства агропромышленной
политики и продовольствия ДНР,
Вишневская Е.Н. к.е.н. доцент ДонНТУ

Животноводство является важной отраслью сельского хозяйства, дающей более половины его валовой продукции. Значение этой отрасли определяется не только высокой долей ее в производстве валовой продукции, но и большим влиянием на экономику сельского хозяйства, на уровень обеспечения важными продуктами питания а значит, и здоровье нации.

Аграрного комплекс Донецкого региона имеет свои особенности. Большая плотность населения, наличие крупных промышленных предприятий, большие потребности в пищевых продуктах животного происхождения. Именно поэтому стратегической целью аграрной политики является обеспечение продовольственной безопасности населения региона путём организации экономически эффективного агропромышленного производства с применением новейших технологий, высококачественных пород животных, углубления степени переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, обеспечение ускоренного развития пищевой и перерабатывающей промышленности, максимально возможного наполнения внутреннего рынка высококачественными товарами агропромышленного комплекса собственного производства.

Наиболее распространёнными направлениями специализации животноводческих хозяйств Донецкого региона в настоящее время по-прежнему остаются: в скотоводстве – молочное, мясное, молочно-мясное; в свиноводстве – мясное, беконное, полусальное; в птицеводстве – яичное, мясное, бройлерное, смешанное [1].

За последний год из-за военных действий на территории Донецкого региона отрасль понесла огромные потери. В сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота сократилось в 1,6 раз, в том числе коров – в 1,7 раз (табл.1), свиней – в 2,8 раз, овец и коз – в 6,9 раз. Аналогичная ситуация сложилась и с производством животноводческой продукции (табл. 2). По сравнению с 2014 годом реализация на убой скота и птицы в живом весе сократилась в 1,7 раза, выращивание – в 2 раза, производство молока – в 1,9 раз, шерсти в 7 раз, а ущерб животноводству на оккупированной территории Донецкой области от обстрелов достиг 488 тыс. долларов, что равняется 10 млн. грн.[2]

Таблица 1.
Численность крупного рогатого скота
(голов)

Районы, города	Всего				В том числе коровы			
	2013	2014	2015 (ожд.)	2016 (прог- ноз)	2013	2014	2015 (ожд.)	2016 (прог- ноз)
Всего, в т. ч.	14601	9911	8209	8865	6497	4166	3536	3818
Амвросиевский	261	68	100	155	108	-	40	43
Новоазовский	5356	4714	2800	3150	2306	2171	1300	1410
Старобешевский	3435	1566	3750	3830	1395	600	1420	1520
Тельмановский	3172	1312	29	30	1800	573	11	15
Шахтерский	2	-	-	-	1	-	-	-
Города	2375	2251	1580	1700	887	822	758	830

Таблица 2.
Уровень обеспеченности Донецкого региона продукцией животноводства на конец 2015 года

Наименование	Норма потребления	Ожидаемое наличие продукции	+/-
Яйца, тыс. шт.	513 700	389 102	- 124 598
Молоко, тыс. т.	140,1	15,7	- 124,4
Говядина, тыс. т.	32,7	0,7	- 32,0
Свинина, тыс. т.	18,7	1,3	- 17,4
Птица, тыс. т.	32,7	11,8	- 20,9

Основные причины и проблемы спада производства и продуктивности в животноводстве на сегодняшний день являются:

- разрушения и повреждения (уничтожение) производственных зданий, технологиче-

ского оборудования в результате боевых действий;

- малочисленность поголовья скота;

- слабое техническое обслуживание технологического оборудования;

- невозможность обеспечить соответствующий уровень кормления и балансировку рационов по питательным веществам (белку, микро-макро элементам) ввиду отсутствия или недостаточного количества шротов (жмыхов), перебоев с поставками минеральных и витаминных добавок, соли;

- неритмичность поставок спермопродукции и жидкого азота повлияли на воспроизводство стада, привели к недополучению приплода телят, снизили прирост поголовья;

- перебои с поставками, а иногда и полное отсутствие ветпрепаратов и ветмедикаментов, дезсредств, высокие цены на них повлияли на сохранность, вызвали увеличение падежа;

- выбытие с ферм лейкозного поголовья в процессе оздоровления стад от болезни;

- отсутствие центра селекционно-племенной работы.

В результате этого сельскохозяйственные предприятия, которые занимались производством молока, мяса, получили огромные убытки и понесли значительные разрушения материально-технической базы отрасли. Отсюда и явно недостаточная обеспеченность населения Донецкого региона основными видами продукции животноводства. На конец 2015 года она составила: яйца – 76%; молоко – 11%; говядина – 2 %; свинина – 7%; птица – 36%.

Преодоление кризисных явлений в животноводстве требует первоочередного решения проблемы кормовой базы с целью создания необходимых условий для полной реализации генетического потенциала продуктивности животных. Повысить молочную продуктивность коров невозможно без полноценного кормления. На территории Донецкого региона расположены 4 комбикормовых завода, которые позволяют обеспечить животноводство необходимыми грубыми, сочными и зерновыми кормами собственного производства комбикормовую промышленность.

Следует отметить что ситуация, которая сложилась в животноводстве, также обусловлена отсутствием эффективного экономического механизма и финансовой поддержки отрасли со стороны государства. По статьям затрат в 2015-2016 гг. объем средств, необходимых для эффективного развития отрасли животноводства в республике, составляет 653,1 млн. руб. (табл. 3).

Таблица 3.

Объем средств необходимых для развития животноводства по статьям затрат, отраслям и источникам финансирования на 2015-2016гг.

(млн. рублей)

Статьи затрат по молочному скотоводству	157,7
Статьи затрат по свиноводству	80
Статьи затрат по овцеводству	0,6
Статьи затрат по птицеводству	133,5
Статьи затрат по ветеринарии (2015-2020 гг)	66,3
Государственная поддержка программ развития животноводства	215
<i>ИТОГО</i>	<i>653,1</i>

Вместе с тем, как показывает опыт мировых лидеров по интенсивному ведению сельскохозяйственного производства, создание условий для эффективного развития агропродовольственного рынка невозможно без государственного регулирования и целенаправленной поддержки сельхозпроизводителя.

В зависимости от состояния внутреннего рынка давно апробированы и широко применяются два основных метода государственной поддержки. При насыщении рынка субсидируется покупатель для стимулирования спроса, а в случае наличия резервов наращивания ёмкости рынка дотируется производитель. В том и другом случае государство экономическими методами стимулирует производителя на ведение расширенного воспроизводства. Все аграрно-развитые страны, участвующие в мировом продовольственном товарообороте, применяют такие меры из соображений продовольственной безопасности, а также предотвращения избыточной миграции сельского населения в города. Сравнительный анализ средств, вложенных в отрасль сельского хозяйства, по отношению ко всему объёму произведенной продукции показал, что в развитых странах, входящих в ОЭСР и ЕС финансовая поддержка осуществлялась за последние 11 лет в среднем на 31,7% к общей стоимости производства. В России этот показатель в среднем был равен 17,9 %, но в последние 5 лет наблюдается постепенная тенденция к увеличению финансирования АПК. В систему государственного регулирования животноводческой отрасли в условиях рынка входит прямая финансовая поддержка государства методом дотирования.

Именно поэтому в Республике для сглаживания негативных факторов для развития отрасли была разработана, принята и воплощается в жизнь Государственная программа развития животноводства на 2015-2016 гг. [2] Участниками данной программы являются: Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республи-

ки, Главное управление агропромышленного развития ДНР, управления по работе с сельхозпроизводителями в районах и городах, сельскохозяйственные предприятия.

Основными мероприятиями программы являются:

1. стабилизация численности поголовья КРС, свиней, птицы и наращивание объёмов производства продукции животноводства;
2. увеличение объёмов производства животноводческой продукции за счёт внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий;
3. техническое перевооружение и восстановление работы комбикормовой промышленности.

Программа предусматривает снять остроту проблемы обеспечения мясом населения в короткие сроки за счёт свиноводства, что наиболее экономично в сложившихся условиях. На данном этапе сложилась благоприятная экономическая ситуация для развития именно этой отрасли животноводства благодаря низкой стоимости фуражного зерна и высоких закупочных цен. В настоящее время свиноводство сохранено в 10 хозяйствах, самое крупное - ООО АПК «Бекон» с поголовьем 11,6 тыс. голов, в разведении внедрена трёх породная гибридизация.

Важное место в системе государственного регулирования должна занимать ценовая политика. Государству необходимо влиять как на процесс ценообразования, так и участвовать в регулировании продовольственного рынка, создавая предпосылки для развития сельскохозяйственного производства в необходимых объёмах и пропорциях. В этих условиях цена выступает средством, а не объектом регулирования.

Решение проблемы колебания цен на продукцию животноводства будет более эффективным при сочетании товарно-закупочных интервенций и мер таможенно-тарифного регулирования. В этом случае параллельно с закупочными интервенциями государство может ввести систему мер таможенного регулирования импорта мяса и в зависимости от складывающегося баланса предусматривать меры, стимулирующие экспорт в период снижения цен и импорт - в период повышения. Следует дифференцировать экспортные пошлины в зависимости от разницы мировой и внутренней цены. Для мяса, на которое цены внутреннего рынка оказываются выше мировых, целесообразно применять субсидии при экспорте и пошлины при импорте. Широкое распространение в животноводстве должна получить система залога. Для очищения рынка от избытка продукции возможно проведение залоговых операций при поддержке государства.

Реализация указанных мероприятий должна стимулировать рост производства основных видов продукции животноводства с целью обеспечения продовольственной безопас-

ности Донецкого региона, а также повысить уровень рентабельности и конкурентоспособность республиканской сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке и обеспечить выход на внешний рынок на основе инновационного развития АПК. Кроме того, параллельно необходимо двигаться в направлении создания благоприятной экономической среды для обеспечения стабильности и эффективности развития агробизнеса, повышению занятости, уровня оплаты труда и улучшению условий жизни сельского населения республики.

Список литературы

1. Программа Научно-технического развития Донецкой области до 2020 года. Украина, Донецкая областная государственная администрация, Донецкий областной совет, Национальная академия наук Украины. – Донецк. 2010.
2. Государственная программа развития животноводства Донецкого региона 2015-2016 гг.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Цит Т.В., магистрант,

Шумаева Е. А., к.гос.упр., доцент

Донецкий национальный технический университет

Применение современных информационных технологий имеет важное значение для оптимизации внутренних процессов организации, оперативного доведения информации до исполнителей, улучшения взаимодействия подразделений и отдельных исполнителей в процессе работы с документами, контроля исполнения документов и поручений, поиска информации, определения стадии исполнения документов и их местонахождения. В конечном счете, способствует более оперативному и качественному решению вопросов, которым посвящены документы. Главное при этом - улучшение взаимодействия всех подразделений организации, повышение управляемости и достижение более высокой оперативности в работе, так как для госаппарата быстрота реагирования - одна из важнейших характеристик эффективности функционирования его учреждений.

Необходимой научной базой в рассмотрении проблем усовершенствования системы электронного документооборота в органах государственного управления стали работы Ларина М.В., Мингалеева В.С., Варамовой Л.Н. Куняевой Н.Н., Финько О.А., Кузнецовой Т.В., Крулькевича М.И., Бородиной В.В., Балаяна В.Э. и др.

Современные системы документационного обеспечения управления должны строиться на основе объединения в едином информационном пространстве трех составляющих: пользователей, информации и процессов.

Среди наиболее значимых задач, решение которых в первоочередном порядке должна обеспечивать современная система документационного обеспечения управления, можно выделить следующие:

- коллективная работа сотрудников с различными видами информации, представленной в электронном и в бумажном виде;
- повышение скорости подготовки решений и сокращение потерь рабочего времени на выполнение рутинных операций, связанных с обработкой информации;
- создание условий, препятствующих потере информации, и обеспечение преемственности управленческих решений при расширении сферы влияния организации или реорганизации;
- повышение уровня ответственности сотрудников организации, обеспечение эффективного контроля выполнения принятых решений;
- учет сложившейся практики обработки информации и особенности регистрации, рубрикации, нумерации и контроля исполнения документов;
- минимизация рисков при внедрении и затрат на сопровождение системы.

Решить перечисленные задачи можно при условии использования систем, которые обеспечивают создание единого информационного пространства в организации и построены на основе корпоративного портала, а так же интегрированы с многофункциональной системой управления документами и хранилищем документов [1].

Основные проблемы внедрения систем электронного документооборота заключаются в неверном планировании, реализации и внедрении проекта и в большинстве в человеческом факторе. Развернутая система, изначально удовлетворяющая поставленным целям, вызывает неприятие среди сотрудников, электронные документы распечатываются и дальнейшая их обработка осуществляется на бумаге. Положительные примеры опыта внедрения электронного документооборота свидетельствуют, что никто еще не возвратился назад к бумажной технологии. В целях сокращения подобных рисков необходимо стимулировать персонал на работу с автоматизированной системой. В том числе, с помощью нормативного обеспечения, которое рекомендует не принимать в производство документы, созданные вне системы электронного документооборота (СЭД). Необходима постоянная поддержка руководителей, заинтересованных во внедрении СЭД на всех уровнях и готовых взять под личный контроль перевод документационного обеспечения управления в электронную форму. Кроме того, необ-

ходим квалифицированный персонал, от рядовых пользователей до технологов и администраторов, перед которым будут поставлены четкие и однозначные задачи, явно определены обязанности и привиты необходимые практические навыки[2].

В настоящее время на платформе Microsoft существует целый ряд систем, отвечающих современным требованиям, которые предлагают два поэтапных программно-методологических решения в области организации документооборота органов государственной власти и местного самоуправления:

- автоматизированное делопроизводство для бумажного документооборота;
- электронный документооборот и делопроизводство.

Подобный поэтапный подход позволит плавно повысить эффективность работы органа власти, исключив возможность дезорганизации его деятельности.

Обрабатываемые органом власти документы, в том числе и передаваемые при использовании средств вычислительной техники, имеют две формы – традиционно бумажную и электронную. Подобный симбиоз является следствием того, что современные средства подготовки документов подразумевают электронную форму хранения документа, а нормативная база и устоявшиеся правила обращения – бумажную. Также важнейшим доводом в пользу сохранения бумажных носителей документов является непревзойденное удобство работы с ними. Правила и привычки изменяются значительно медленнее возможностей современных информационных технологий.

Автоматизация традиционного, бумажного документооборота является промежуточным решением, используемым для повышения эффективности работы органа государственной власти или местного самоуправления.

Для внедрения этого решения в жизнь Microsoft совместно с партнерами предлагает тесно интегрированный комплекс программных средств:

- операционные системы Microsoft Windows® и Microsoft Windows Server;
- система управления базами данных (СУБД) Microsoft SQL Server™;
- система автоматизированного делопроизводства и документооборота;
- система автоматизации архивного дела;
- сервер обмена сообщениями MicrosoftExchangeServer;
- программный пакет MicrosoftOffice®.

Предлагаемое решение основывается на электронном контроле операций, производимых с бумажными документами, а также за использованием электронных копий документов в тех случаях, когда не требуется заверять их подлинность.

Проектирование системы документационного обеспечения управления должно включать в себя систему целей и их распределения между различными звеньями. Сюда относится состав подразделений, которые находятся в определенных связях и отношениях между собой, распределение ответственности.

Список литературы

1. Баласанян В.Э. Электронный документооборот - основа эффективного управления современным предприятием / Секретарское дело. - 2002. - № 2. [Электронный ресурс].- URL:<http://coollib.net/b/102505>.
2. Бобылева М.П. Эффективный документооборот от традиционного к электронному: Учебное пособие / - М.: 2004. – 66 с.

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Луганская В.Н., магистрант

Шумаева Е.А.,

к. гос. упр., доцент

Донецкий национальный технический университет

Изучение организационной культуры государственной службы становится перспективным направлением научной деятельности, в рамках которого решаются проблемы эффективного функционирования государственного аппарата. Актуальность данной темы обусловлена неоптимальным состоянием отечественной государственной службы, очевидными проявлениями которого выступают недостаточный уровень профессионализма и моральной устойчивости чиновников, распространение таких аномальных явлений, как взяточничество, коррупция, безразличное отношение к интересам общества, государства и гражданина. Как показывает мировой опыт реформ государственного аппарата, успешная реализация системы нормативно-правовых, организационно-управленческих, материально-технических и кадровых мероприятий, предусмотренных законом, сопряжена с изменением сложившейся административно-бюрократической, по сути своей, организационной культуры государственной службы.

Формирование культуры в органах государственного управления- это попытка конструктивного влияния на социально-психологическую атмосферу, поведение сотрудников. Формируя в рамках организационной культуры определенные установки, систему ценностей

или "модель мира" у персонала организации, можно прогнозировать, планировать и стимулировать желаемое поведение. Однако при этом всегда необходимо учитывать стихийно сложившуюся в данной организации корпоративную культуру. Часто в органах государственного управления руководители пытаются сформировать философию своей организации, где декларируют прогрессивные ценности, нормы, и получают не соответствующие своим желаниям результаты.

Происходит это отчасти и потому, что искусственно внедряемые организационные нормы и ценности вступают в конфликт с реально существующими и поэтому активно отвергаются большинством членов организации.

Формирование организационной культуры обычно осуществляется в процессе профессиональной адаптации персонала. Законодательные акты прямо или косвенно регламентируют определенные положения организационной культуры. Например, в области требований к организации труда, обеспечения питания и мест отдыха, требований к внешнему виду, возможных санкций и поощрений и др. Положения организационной культуры должны быть законными. Международная политическая, экономическая, социальная ситуация оказывает влияние на организационную культуру путем формирования общих направлений и тенденций развития организаций (например, глобализация, информационная экономика), а также установления общечеловеческих ценностей.

Внутренняя политическая, экономическая, социальная ситуации определяют уровень жизни населения, специфику условий функционирования организаций в данной стране; в рамках государственного управления. Даются основные идеологические установки, сказывающиеся и на экономической политике. Все это оказывает влияние на организационную культуру путем формирования ценностных ориентаций, определенной степени социальной защищенности работников, уровня социальной ответственности организации перед обществом. Изменившийся характер научно-технического прогресса - от технической направленности к геномной инженерии, биотехнологиям, информационным технологиям и телекоммуникациям вынуждает организации также смещать акцент в своей производственно-хозяйственной деятельности.

О низком уровне организационной культуры сегодня свидетельствует не только использование физически и морально устаревшего оборудования в производственном процессе, но и морально устаревших методов организации государственного управления, управления персоналом, организации управления предприятием. Среди основных факторов внутренней среды, оказывающих влияние на организационную культуру, выделяют следующие:

- Личность руководителей государственной структуры;

- Размер государственной структуры;
- Сфера деятельности организации;
- Уровень образования и квалификации работников.

Влияние личности руководства государственного учреждения на организационную культуру проявляется в том, что его основные убеждения, мировоззрение, идеалы передаются его сотрудникам и всему государственному учреждению, и впоследствии будут транслироваться через поколения работающих. Так, Э. Шейн считает, что руководитель учреждения "навязывает" ей свои представления о целях, средствах их достижения, ценностях, обусловленных его личностью, собственной культурой. Любое государственное учреждение может быть охарактеризовано определенной продолжительностью своего существования в структуре - стадией жизненного цикла. Переход государственного учреждения от одной стадии жизненного цикла к другой сопровождается неизбежным изменением ее культуры.

В ходе действия оценки факторов влияющих на организационную культуру государственного управления выделяет пять первичных и пять вторичных факторов, обуславливающих характер формирования организационной культуры.

К группе первичных факторов относятся следующие:

1) объект концентрации внимания высшего руководства. Обычно то, на что обращают серьезное внимание руководители и что они считают важным для органа, постепенно превращается в предмет внимания и заботы персонала и включается в состав норм, на основе которых формируется поведение людей в органе;

2) реакция руководства на критические ситуации, возникающие в органе. В случае, когда в органе назревают критические ситуации, в его сотрудников возникает обостренное чувство тревоги. Поэтому подходы руководства к решению проблем влияющих на формирование системы ценностей, которые воспринимаются как нормативные или эталонные;

3) отношение к работе и стиль поведения руководителей. Поскольку руководители занимают особое положение в органе и на них обращают внимание сотрудники, то стиль их поведения, их отношение к работе также приобретают характер эталона для поведения в органе. Персонал органа сознательно или бессознательно согласовывает свои действия с ритмом работы руководителя, дублирует его подход к выполнению своих обязанностей и тем самым формирует стали нормы поведения;

4) характерные особенности поощрения сотрудников. На формирование организационной культуры большое влияние имеет то, по каким критериям происходит поощрение сотрудников. У работников органа за счет понимания того, за что они получают вознаграждение или наказание, довольно быстро создается представление о том, что признается хорошим

или плохим в данном органе. Осознав эти нормы, они становятся носителями определенных ценностей, закрепляя тем самым и определенную организационную культуру;

5) особенности отбора работников, их назначения, продвижения по службе и увольнения из органов. Так же как и в случае с поощрением, критерии, используемые руководителями при отборе на работу в органе, при продвижении сотрудников и их освобождении, осуществляют сильное влияние на то, какие ценности поднимутся сотрудниками органа, а, следовательно, будут играть существенную роль при формировании организационной культуры.

В группу вторичных факторов формирования культуры органа входят следующие:

1) Структура органов в зависимости от того, как сконструирована организация, как распределяются задачи и функции между подразделениями и отдельными сотрудниками, насколько широко практикуется делегирование полномочий, у членов организации складывается определенное представление о том, в какой мере они пользуются доверием у руководства. О том, насколько в организации присутствует дух свободы и ценится инициатива сотрудников;

2) Система передачи информации и организационные процедуры в органах поведения сотрудников постоянно регламентируется различными процедурами и нормами. Люди коммуницируют определенным образом и по определенным схемам, заполняют определенные циркуляры и формы отчетности, с определенной периодичностью и в определенной форме отчитываются о проделанной работе. Все эти процедурные моменты в силу регулярности и повторяемости создают определенный климат в организации, который глубоко проникает в поведение ее членов;

3) Дизайн помещения, используемые принципы размещения сотрудников, стиль декорирования и тому подобное создают у членов гос.управления определенное представление о ее стиле, об их позиции в органах и в конечном счете, о ценностных ориентирах, присущих организации.

4) Бытующие в органах легенды и рассказы о том, как создавалось гос. учреждение, какие выдающиеся события были в ее истории, кто из людей и каким образом оказал сильное влияние на ее развитие, способствуют тому, что система устойчивых представлений о духе организации сохраняется во времени и доводится до членов организации в яркой эмоциональной форме.

5) Положения о философии и целях организации, сформулированные в виде принципов работы органов, набора ее ценностей, заповедей, которым необходимо следовать, чтобы сохранять и поддерживать дух организации, в том случае, если они должным образом дово-

дятся до всех ее членов, способствуют формированию организационной культуры, адекватной миссии организации.[1]

В заключение можно отметить, организационная культура представляет набор наиболее важных предположений, ценностей и символов, разделяемых членами организации. Выделяются различные уровни организационной культуры: поверхностный, подповерхностный, глубинный. В зависимости от преобладания элементов того или иного уровня выделяют субъективную и объективную культуру в организации. Также можно сказать, что организационная культура не является монолитом, а состоит из преобладающей культуры, субкультур групп и контркультур, усиливающих или ослабляющих культуру организации в целом. Сила культуры зависит от масштабов основных ее атрибутов членами государственного учреждения, а также от ясности ее приоритетов. Развитие организационной культуры предполагает ее формирование, поддержание и изменение. Формирование культуры происходит в условиях решения организацией двух важных проблем: внешней адаптации и внутренней интеграции. На формирование культуры в организации оказывает влияние культура общества, внутри которого, данная организация функционирует. Организационная культура поддерживается тем, чему уделяется внимание, тем, как оценивается и контролируется деятельность членов организации, способами реагирования на критические ситуации - моделированием ролей и обучением персонала, критериями мотивации, а также критериями в кадровой работе. Таким образом, культура, способствующая индивидуальному обучению персонала, созданию рабочих команд, мотивированию работников, может культивироваться только в высокоразвитых государственных учреждениях, функционирующих в быстро меняющихся условиях внешней среды. Организационная культура способствует благоприятному социально-психологическому климату в коллективе, обеспечивает прочность, жизнеспособность и долговечность государственного учреждения. И если в государственном учреждении высокая степень совместимости стратегии и культуры, то можно утверждать, что такое государственное учреждение будет иметь успех.[2]

Список литературы

1. Организационная культура и лидерство. СПб, 2002, 336 с.[Электронный ресурс] <http://www.dissercat.com/>
2. Соломанидина Т.О. Организационная культура компании. - М.: «Инфра-М» 2009. – С. 303. [Электронный ресурс] <http://xreferat.com/60/4125-2>

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Инновационное развитие общества: управление проектами и интеллектуальной собственностью

Материалы

II Международной научно-практической интернет-конференции

30 октября 2015 года

Ответственный за выпуск: к.гос.упр. Морозов Е.Л.

Техническая верстка: Пылько Е.А.

Дизайн обложки: Савенко А.В.

Материалы представлены языком оригинала.

Публикуемые материалы, отражают точку зрения авторов, которая может не совпадать с мнением редколлегии сборника.

При цитировании или частичном использовании текста публикации ссылка на сборник обязательна.

Электронная версия

DOI e.g. 10.1234/foo.bar